

Kommunikation entlang bio-regionaler Wert- schöpfungsketten in der Gemeinschaftsverpfle- gung

Vera Lange & Jasmin Godemann (Justus-Liebig-Universität Gießen)

Stand: 06.05.2026

Impressum

Zu zitieren als: Lange, Vera/Godemann, Jasmin (2026): Kommunikation entlang bio-regionaler Wertschöpfungsketten in der Gemeinschaftsverpflegung. Projektbericht RegioWertGeBen. Frankfurt. doi: 10.5281/zenodo.20347064.

Ansprechperson: Vera Lange
Justus-Liebig-Universität Gießen
35390 Gießen
vera.lange@fb09.uni-giessen.de

Für das Projekt: Carla Wember
Institut für Ländliche Strukturforchung e.V.
60486 Frankfurt am Main
Email: wember@ifls.de

Foto: Pixabay

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Methodik	3
2.1	Konzeption & Datenerhebung	3
2.2	Datenanalyse & -auswertung	6
3	Kommunizierte Informationen rund um bio-regionales Gemüse und Eigenschaften der Transparenz	8
3.1	Kommunizierte Informationen rund um bio-regionales Gemüse	8
3.2	Faktoren der Transparenz	16
3.3	Diskussion	19
4	Informations- und Vernetzungsbedarfe	22
4.1	Ergebnisse: Identifizierte Informations- und Vernetzungsbedarfe	22
4.2	Zwischenfazit von Interviews und Praxisdialogen: Spannungsfeld zwischen Planungssicherheit und Flexibilität	27
4.3	Fokusgruppen	28
4.4	Diskussion	32
5	Argumentationslinien rund um bio-regionales Gemüse	35
5.1	Ergebnisse: Argumentationslinien rund um bio-regionales Gemüse in (über)regionalen Zeitschriften	35
5.2	Ergebnisse: Argumentationslinien rund um bio-regionales Gemüse in Fokusgruppen und Interviews	41
5.3	Diskussion	42
6	Zusammenfassung und Ausblick	45
7	Quellenverzeichnis	48
8	Anhänge	49
	Anhang I: Leitfaden Fokusgruppen und Interviews	49
	Anhang II: Übersicht der analysierten Zeitschriften	50
	Anhang III: Auswertungskategorien	55

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 genutztes Material je Arbeitspaket	3
Tabelle 2 Benennung der Expert*innen nach Region	3
Tabelle 3 Begleitmaterial der Expert*innen	4
Tabelle 4 Übersicht der Fokusgruppe bzw. Interviews nach Region	5
Tabelle 5 Übersicht der verwendeten Zeitschriften	6

Abkürzungsverzeichnis

GV	Gemeinschaftsverpflegung
WSK	Wertschöpfungskette

1 Einleitung

Angesichts globaler Krisen, wie Konflikte durch Umwelt- und Ernährungsprobleme, gewinnt die Sicherstellung einer stabilen und nachhaltigen Lebensmittelversorgung zunehmend an Bedeutung. Dabei rückt besonders die regionale Ebene stärker in den politischen und gesellschaftlichen Fokus. Mit der Farm-to-Fork-Strategie hat die Europäische Kommission einen zentralen politischen Rahmen geschaffen, der darauf abzielt, das bestehende Ernährungssystem nachhaltiger zu gestalten. Dabei wird dem ökologischen Landbau eine wichtige Rolle zugeschrieben, da dieser neben der Lebensmittelproduktion auch ökologische und soziale Mehrwerte bietet und somit zur Transformation des Ernährungssystems erheblich beitragen kann (Sanders und Heß 2019; Dwyer et al. 2015). Dies zeigt sich in verschiedenen politischen Programmen und Strategien, beispielsweise in der Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau oder im Organic Action Plan der Europäischen Kommission. Eine Möglichkeit, die regionale Verfügbarkeit von Bio-Lebensmitteln zu verbessern, liegt in einer Steigerung dieser Produkte in der Außer-Haus-Verpflegung. Allerdings bestehen bislang noch strukturelle Lücken, insbesondere im Bereich der Verarbeitung und der Logistik regional erzeugter Produkte. Dies betrifft vor allem den Gemüsebereich. Um das Potenzial regionaler und ökologischer Wertschöpfungsketten (WSK) besser nutzen zu können, ist es daher notwendig, bestehende Lücken im Ernährungssystem genauer zu untersuchen, ihre Ursachen zu verstehen und geeignete Lösungsansätze zu entwickeln.

Daher verfolgt das RegioWertGenBen-Projekt das Ziel, Ansätze zur Förderung einer regionalen und ökologischen Außer-Haus-Verpflegung zu entwickeln. Untersucht wird dies am Beispiel des Gemüse-sektors in den Pilotregionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart. Ziel ist es, sowohl den regionalen Ökolandbau zu stärken als auch die Versorgung der Bevölkerung mit Bio-Lebensmitteln zu verbessern.

Die spezifischen Ziele hierbei sind:

- (1) die Erfassung des regionalen Ernährungssystems am Beispiel des Gemüsesektors in den Pilotregionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart;
- (2) die Ermittlung des Potenzials für die Erhöhung des Anteils an Bio-(Gemüse) in der Gemeinschaftsverpflegung (GV) durch regionale WSK;
- (3) die Analyse und Bewertung von Kommunikationsmaßnahmen zur Förderung der Interaktion und Kooperation von Akteur*innen der regionalen WSK;
- (4) die Bewertung (Eignung, Wirtschaftlichkeit, Praxistauglichkeit, etc.) bestehender und neuer Lösungsansätze (inkl. Logistik-Plattformen, Nutzung (auch) konventioneller Verarbeitungsinfrastruktur);
- (5) die Ableitung von Handlungsempfehlungen und Kommunikationsmaßnahmen für regionale Akteur*innen des Ernährungssystems und Politikempfehlung für die regionale Ebene, die Länder- und Bundesebene.

Das Projekt ist stark praxisorientiert angelegt und setzt auf eine gemeinsame Wissensentwicklung zwischen Wissenschaftler*innen, Akteur*innen aus der Praxis sowie Vertreter*innen aus der Zivilgesellschaft. Die Bedeutung und Praxistauglichkeit des Projekts werden durch einen regelmäßigen Austausch mit verschiedenen beteiligten Akteur*innen überprüft. Auf Basis dieses Austauschs kann der Forschungsansatz bei Bedarf angepasst oder weiterentwickelt werden. Die Untersuchungen finden in zwei Pilotregionen statt. Eine Region liegt in Nordhessen und umfasst die Ökomodell-Region Nordhessen sowie angrenzende Landkreise. Die zweite Region befindet sich im Mittleren Neckarraum und beinhaltet die Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart sowie benachbarte Landkreise.

Das Arbeitspaket 1 (AP 1) hatte zum Ziel, die notwendigen Rahmenbedingungen für den vermehrten Einsatz regionaler Bio-Gemüse-Produkte zu erfassen, die derzeitige Struktur der Produktion und Absatzwege darzustellen sowie das Nachfragepotenzial in der Außer-Haus-Verpflegung zu untersuchen. Hierzu wurden die regionalen Wertschöpfungsräume für Gemüse in den Pilotregionen analysiert sowie

Befragungen von Erzeugerbetrieben und Einrichtungen der Außer-Haus-Verpflegung durchgeführt. Aus dem hervorgegangenen Bericht AP 1 lässt sich entnehmen, dass sich ein grundsätzliches Potenzial für eine stärkere Nutzung bio-regionaler Gemüseprodukte in der Außer-Haus-Verpflegung erwies. Gleichzeitig stellten sich jedoch verschiedene strukturelle und organisatorische Herausforderungen seitens der Rahmenbedingungen, Verarbeitungs- und Logistikstrukturen und der Wirtschaft heraus. Um diesen Herausforderungen entgegen zu wirken ließen sich einige potenzielle Maßnahmen, wie eine Stärkung in der Vernetzung, der Bildung und Unterstützung seitens der Politik, erschließen.

Neben den strukturellen Rahmenbedingungen spielt insbesondere die Kommunikation zwischen verschiedenen Akteur*innen in der WSK eine entscheidende Rolle, um die Bio-Regionalität zu fördern. Mittels stabiler Kommunikation kann vorhandenes Angebot mit Verarbeitungsstrukturen und Zubereitungs-Know-How verknüpft und benötigte Mengen frühzeitig und verlässlich kommuniziert, gebündelt, verarbeitet und geliefert werden.

Um Potenziale und Hemmnisse für den Aufbau regionaler Bio-WSK besser verstehen zu können, werden im Projekt daher nicht nur strukturelle Aspekte betrachtet, sondern auch Kommunikationsprozesse zwischen den Akteur*innen der WSK sowie das institutionelle Kommunikationsumfeld in die Analyse einbezogen. Vor diesem Hintergrund richtet das zweite Arbeitspaket (AP 2) den Fokus auf die Kommunikation innerhalb bio-regionaler WSK. Der vorliegende Bericht erfasst die Ergebnisse des zweiten Arbeitspakets (AP 2) des Projekts RegioWertGeBen zusammen. Ziel ist es, die kommunizierten Informationen zu bio-regionalen Gütern in den Pilotregionen (AP 2.1), bestehende Informations- und Vernetzungsbedarfe innerhalb bio-regionaler WSK (AP 2.2) sowie Argumentationslinien innerhalb der Kommunikation in bio-regionalen WSK zu analysieren (AP 2.3). Hierzu werden im Rahmen der Teil-Arbeitspakete Kommunikationsmaterialien wie Websites und Social-Media-Beiträge inhaltsanalytisch untersucht sowie Interviews und Fokusgruppen mit den Akteur*innengruppen der WSK durchgeführt.

2 Methodik

Das AP 2 umfasst drei Teil-Arbeitspakete:

- **AP 2.1** gibt Aufschluss über die kommunizierten Informationen zu bio-regionalen Gütern in den Pilotregionen,
- in **AP 2.2** werden konkrete Informations- und Vernetzungsbedarfe innerhalb bio-regionaler WSK identifiziert
- und in **AP 2.3** werden Argumentationslinien innerhalb der Kommunikation in bio-regionalen WSK herausgearbeitet.

Nachfolgend wird zunächst die Erhebung des Datenmaterials für die Teil-Arbeitspakete des AP 2 dargestellt. Anschließend werden die Analysemethoden erläutert.

2.1 Konzeption & Datenerhebung

Das Material für AP 2 bildet eine diverse Datengrundlage: **Interviewtranskripte** der bereits in AP1 interviewten Akteur*innen sowie deren **Begleitmaterial** (Websites, Instagram-Posts, YouTube-Beiträge etc.), Protokolle der im Zuge des AP 5 durchgeführten **Praxisdialoge**, **Fokusgruppen** bzw. **Interviews** sowie regionale und überregionale **Zeitschriften**, welche sich innerhalb der WSK verorten lassen (Sekundärdaten). Welches Material für welches Teil-Arbeitspaket verwendet wird, ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1 genutztes Material je Arbeitspaket

	Begleitmaterial	Interviews	Praxisdialoge	Fokusgruppen ¹	Zeitschriften
AP2.1	X				
AP2.2		X	X	X	
AP2.3		X		X	X

2.1.1 Interviews

Im Zuge des AP 1 wurden im Zeitraum von Mai bis Dezember 2024 in beiden Pilotregionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart 23 Interviews mit Expert*innen durchgeführt. Diese wurden anschließend transkribiert und pseudonymisiert. Eine genaue Beschreibung findet sich im Bericht von AP 1 (Wember et al., 2025). Der Leitfaden enthält neben Fragen für AP 1 auch solche für AP 2.2. Die Transkripte werden daher im Zuge von AP 2.2 weiter ausgewertet.

Die Interviewpartner*innen lassen sich in die Gruppen Erzeugerbetriebe (B1-B7), Caterer (C1-C2), Großhandel (G1-G3), Klinikkantinen (K1-K3), Betriebskantinen/Mensen (M1-M3), Sonstige Akteur*innen im Ernährungssystem (S1-S5) und Logistik (L1) einteilen. Die Zugehörigkeit der jeweiligen Interviewpartner*innen zu den Pilotregionen ist der nachfolgenden Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2 Benennung der Expert*innen nach Region

Expert*innen	Nordhessen	Ludwigsburg-Stuttgart	Übergreifend
Erzeugerbetriebe	B1-B6	B7	
Caterer	C1	C2	
Großhandel	G1	G3	

¹ Im Rahmen von AP 2 konnte nur eine Fokusgruppe in der Pilotregion Nordhessen organisiert werden. Die geplante Fokusgruppe in der Pilotregion Ludwigsburg-Stuttgart musste aus organisatorischen Gründen durch 2 Einzelinterviews ersetzt werden. Weitere Details unter 2.1.4.

Klinikkantinen	K1-K3		
Betriebskantin- nen/Mensen	M1	M2	M3
Sonstige Expert*innen im Er- nährungssystem	Ex- S1, S2, S4, S5	S3	
Logistik			L1

2.1.2 Begleitmaterial

Das Begleitmaterial der in AP 1 interviewten Expert*innen umfasst Websites der jeweiligen Expert*innen, deren Instagram- und YouTube-Beiträge sowie Berichte über die Expert*innen. In die Datengrundlage werden nur die Berichte / Website- / Instagram- und YouTube-Beiträge einbezogen, die thematisch im Bereich der untersuchten bio-regionalen Gemüse-WSK zugeordnet werden können. Für insgesamt sieben Expert*innen konnte kein relevantes Datenmaterial identifiziert werden (B3, K1, K2, K3, M2, M3, S2), weshalb deren Begleitmaterial nicht in die Datengrundlage mit einfließt. Die Erhebung des Datenmaterials erfolgt im Zeitraum von Oktober 2024 bis Januar 2025. Eine genaue Übersicht des Begleitmaterials je Expert*in ist in der folgenden Tabelle 3 zu finden.

Tabelle 3 Begleitmaterial der Expert*innen

Expert*in	Datenmaterial	Zugriff / Download
B1: 7 Beiträge, davon	4 Websitebeiträge	18.12.2024
	3 Instagrambeiträge	04.11.2024
B2: 5 Beiträge, davon	1 Beitrag auf www.mittleres-fuldata.de	22.10.2024
	4 Websitebeiträge	22.10.2024
B4: 2 Beiträge, davon	1 Websitebeitrag	25.11.2024
	1 Beitrag auf der Website der Uni Kassel	25.11.2024
B5: 4 Beiträge, davon	4 Websitebeiträge	22.11.2024
B6: 6 Beiträge, davon	6 Websitebeiträge	26.11.2024
B7: 2 Beiträge, davon	2 Websitebeiträge	18.12.2024
C1: 21 Beiträge, davon	1 Beitrag auf www.trustlocal.de	18.10.2024
	1 Beitrag auf www.hna.de	18.10.2024
	5 Websitebeiträge	18.10.2024
	14 Instagrambeiträge	28.10.2024
C2: 2 Beiträge, davon	1 Websitebeitrag	22.11.2024
	1 Youtubebeitrag	30.01.2025
G1: 16 Beiträge, davon	4 Websitebeiträge	23.10.2024
	12 Instagrambeiträge	04.11.2024
G2: 12 Beiträge, davon	2 Beiträge auf www.hna.de	21.10.2024
	1 Youtubebeitrag	30.01.2024
	4 Websitebeiträge	21.10.2024
	5 Instagrambeiträge	28.10.2024
G3: 13 Beiträge, davon	1 Instagrambeitrag	28.20.2024
	12 Websitebeiträge	22.10.2024
M1: 1 Beitrag, davon	1 Beitrag auf www.hna.de	22.11.2024
S1: 4 Beiträge, davon	2 Websitebeiträge	23.10.2024
	2 Instagram Beiträge	28.10.2024
S3: 13 Beiträge, davon	12 Websitebeiträge	17.10.2024
	1 Instagram Beitrag	28.10.2024
S4: 5 Beiträge, davon	5 Websitebeiträge	15.10.2024
S5: 9 Beiträge, davon	9 Websitebeiträge	30.10.2024

L1: 7 Beiträge, davon	3 Websitebeiträge	23.10.2024
	4 Instagram Beiträge	04.11.2024

2.1.3 Protokolle der Praxisdialoge

Im Rahmen von AP 5 fand im Februar 2025 in beiden Pilotregionen je ein Praxisdialog statt (Nordhessen: 18.02.2025; Ludwigsburg/Stuttgart: 27.02.2025). An den Praxisdialogen nahmen unterschiedliche Akteur*innen entlang der WSK teil, darunter Vertreter*innen aus Erzeugung, Großhandel sowie GV (z. B. Catering, Kantinen, Mensen).

Die Praxisdialoge wurden im Rahmen des AP 5 inhaltlich protokolliert. Die Protokolle basieren auf stichpunktartigen Mitschriften der diskutierten Inhalte und ermöglichen eine Nachvollziehbarkeit zentraler Themen und Positionen der beteiligten Akteur*innen.

Die Protokolle werden als ergänzende Datengrundlage in AP 2.2 genutzt, um zusätzliche Perspektiven auf Informations- und Vernetzungsbedarfe zu berücksichtigen.

2.1.4 Fokusgruppen und Interviews

Zur Vertiefung der in AP 2.2 identifizierten Vernetzungsbedarfe sowie zur Analyse von Argumentationslinien in AP 2.3 werden Fokusgruppen bzw. Interviews durchgeführt. Eine Fokusgruppe ist eine Form des qualitativen Gruppeninterviews, bei dem der Austausch unter den Teilnehmenden mit Hilfe eines thematischen Stimulus angeregt und der weitere Verlauf der Fokusgruppe leitfadengestützt moderiert wird (Misoch, 2019). Ziel ist es hierbei, eine Diskussion anzuregen, bei der die kommunikative Interaktion dazu führt, dass Teilnehmende ihre Positionen und Meinungen zu einem bestimmten Thema erklären und argumentativ untermauern (ebd.). Hierdurch eignet sich diese Methode sehr gut, um gezielt Argumentationslinien herausarbeiten zu können.

Als thematischer Stimulus dienen Vorannahmen zu Informations- und Vernetzungsbedarfen, die aus den Einzelinterviews herausgearbeitet wurden (siehe hierzu Kapitel 4.1). Diese werden den Teilnehmenden präsentiert, anschließend werden sie gebeten, sich zu den bisherigen Ergebnissen zu positionieren und diese miteinander zu diskutieren. Ergänzend erfolgt eine thematische Diskussion, in der sich die Teilnehmenden zu den Bereichen *bio – konventionell* und *regional – nicht regional* positionieren und diese argumentativ diskutieren.

Die Ansprache der Teilnehmenden erfolgt über Schlüsselpersonen der Ökomodellregion Nordhessen sowie der Bio-Musterregion Ludwigsburg/Stuttgart. In Nordhessen wird am 08.09.2025 eine Fokusgruppe mit vier Teilnehmenden durchgeführt. In Ludwigsburg/Stuttgart kommt aus Gründen der Terminfindung sowie begrenzten Kapazitäten der Akteur*innen keine Fokusgruppe zustande. Stattdessen werden leitfadengestützte Einzelinterviews am 16.09.26 und 20.10.26 durchgeführt, die sich inhaltlich eng am Aufbau der Fokusgruppe orientieren, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Der Leitfaden der Einzelinterviews orientiert sich zur besseren Vergleichbarkeit stark am Leitfaden der Fokusgruppe (siehe Anhang I). Die Fokusgruppe bzw. Interviews werden mit einem Audiorecorder aufgezeichnet und anschließend computergestützt mit dem Programm f4x wörtlich transkribiert. Die Transkripte bilden die Datengrundlage für die weitere Auswertung.

Tabelle 4 Übersicht der Fokusgruppe bzw. Interviews nach Region

Format	Region
Fokusgruppe (F1)	Nordhessen
Interview (F2)	Ludwigsburg-Stuttgart
Interview (F3)	Ludwigsburg-Stuttgart

2.1.5 Regionale & überregionale Zeitschriften

Entlang der WSK werden sowohl regionale (innerhalb der Pilotregionen) als auch überregionale Fachzeitschriften identifiziert und auf ihre Verfügbarkeit geprüft. Für die Datengrundlage werden nur Zeitschriften berücksichtigt, welche bei mindestens einem der Projektpartner*innen digital oder im Print verfügbar sind. Innerhalb der Zeitschriften erfolgt eine Vorauswahl der Artikel, es werden nur Artikel in die Datengrundlage einbezogen, welche die Schlagworte *bio*, *regional*, *bio-regional*, *Wertschöpfungskette* enthalten. Digital durchsuchbare Zeitschriften werden anhand der Schlagworte digital durchsucht, bei nicht digital durchsuchbaren Zeitschriften werden das Inhaltsverzeichnis sowie die Kurzzusammenfassung der einzelnen Artikel auf die Schlagworte überprüft.

Da die einzelnen Zeitschriften unterschiedliche Erscheinungsfrequenzen haben, wurden unterschiedliche Zeiträume in die Datengrundlage mit einbezogen. Die Erhebung der Daten erfolgte im Zeitraum zwischen Februar 2025 und September 2025. Eine Auflistung der Zeitschriften findet sich in Tabelle 5 sowie eine Übersicht über die verwendeten Artikel im Anhang II.

Tabelle 5 Übersicht der verwendeten Zeitschriften

Datenmaterial	Abkürzung	
agrarzeitung	AZ	2025
Berichte über Landwirtschaft	Bül	2025-2021
foodservice	FS	2023-2021
gvpraxis	GV	2025-2020
Kartoffelbau	KB	2024-2022
Lebensmittelzeitung	LZ	2025-2023
Biopress	BP	2025-2023
Gemüse	GM	2025-2024
Ökologie & Landbau	OEL	2024-2023

2.2 Datenanalyse & -auswertung

Um in AP 2.1 die kommunizierten Informationen und in AP 2.2 die konkreten Informations- und Vernetzungsbedarfe herauszuarbeiten, werden die den beiden Arbeitspaketen zugrundeliegenden Daten (Interviewtranskripte aus AP 1, Begleitmaterial, Protokolle der Praxisdialoge, Transkripte der Fokusgruppe bzw. Interviews) mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Argumentationslinien innerhalb der Kommunikation in bio-regionalen WSK werden in AP 2.3 mittels einer Framing-Analyse herausgearbeitet, bei der die Datengrundlage aus den Interviewtranskripten aus AP 1, der Fokusgruppe bzw. den Interviews sowie den identifizierten Zeitschriften besteht. Im Folgenden werden die beiden Analysemethoden näher erläutert.

2.2.1 Inhaltsanalyse

Um in AP 2.1 die kommunizierten Informationen sowie in AP 2.2 die Informations- und Vernetzungsbedarfe herauszuarbeiten, werden das Begleitmaterial sowie die Transkripte der Interviews aus AP 1, der Fokusgruppen bzw. der Interviews mit Hilfe einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet (Kuckartz & Rädiker, 2024).

In einem ersten Schritt wird das Material deduktiv anhand der aus dem theoretischen Hintergrund gebildeten Hauptkategorien codiert. Die Bildung von Subkategorien erfolgt anschließend induktiv am Material, wodurch die Inhalte der Transkripte strukturell geordnet und systematisiert werden. Die Auswertung erfolgt kategorienbasiert entlang der Haupt- und Subkategorien, wobei die codierten Textstellen innerhalb der Kategorien zusammengeführt und inhaltlich ausgewertet werden (Kuckartz & Rädiker,

2024, S. 148ff.). Die Auswertung erfolgt computergestützt mit der Software MAXQDA. Das Kategoriensystem befindet sich im Anhang III.

In die Analyse des Begleitmaterials (AP 2.1) fließen neben den textbasierten Inhalten auch Beschreibungen von Bild- und Videomaterial (z. B. von Beiträgen auf Instagram oder YouTube) ein.

2.2.2 Framinganalyse

In AP 2.3 werden die im Material (Interviewtranskripte, Fokusgruppen, Zeitschriften) enthaltenen Argumentationslinien zu bio-regionalen WSK in der GV mittels Framinganalyse untersucht.

Die Framinganalyse ist ein qualitatives Verfahren, bei dem Frames über ihre Bestandteile in Texten rekonstruiert werden. Ausgangspunkt der Analyse ist ein Frame-Verständnis in Anlehnung an Entman (1993). Frames strukturieren demnach die Wahrnehmung und Darstellung sozialer Wirklichkeit, indem sie bestimmte Aspekte hervorheben.

Für die empirische Analyse werden vier mögliche Frame-Elemente unterschieden: Problemdefinition, Ursachenzuschreibung, Bewertung und Handlungsempfehlung (Entman, 1993; Matthes, 2014). Die Problemdefinition benennt, worin das jeweilige Problem oder die zentrale Herausforderung gesehen wird. Die Ursachenzuschreibung verweist auf Gründe, Verantwortlichkeiten oder strukturelle Bedingungen, die zur Entstehung des Problems beitragen. Die Bewertung umfasst evaluative oder normative Einordnungen des Problems beziehungsweise der beteiligten Akteur*innen. Handlungsempfehlungen benennen Lösungsansätze, notwendige Maßnahmen oder Veränderungen (ebd.).

Die Auswertung erfolgt durch eine systematische Codierung des Materials. Ziel ist es, Textstellen den jeweiligen Frame-Elementen zuzuordnen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich Frames über beobachtbare Elemente im Text erschließen lassen. Nicht jede codierte Textstelle bildet dabei bereits einen vollständigen Frame. Vielmehr werden Frame-Elemente zu Frames zusammengeführt, wenn sie in einem inhaltlich zusammenhängenden Argumentationszusammenhang gemeinsam auftreten.

Die Codierung erfolgt mit Unterstützung der Analysesoftware MAXQDA. Ausgangspunkt bildet ein deduktiv entwickeltes Kategoriensystem auf Basis der vier Framing-Elemente nach Entmann, das im Analyseprozess materialbezogen weiter ausdifferenziert wird. Wiederkehrende Deutungsmuster werden identifiziert und zu übergeordneten Frames gebündelt.

3 Kommunizierte Informationen rund um bio-regionales Gemüse und Eigenschaften der Transparenz

Im Kontext der Potentiale und Herausforderungen von Bio-Regionalität in der GV wird Begleitmaterial, darunter Websites und Social-Media-Beiträge, von Akteur*innen entlang der WSK analysiert. Dabei wird herausgearbeitet, welche Informationen rund um bio-regionales Gemüse durch Akteur*innen des Ernährungssystems kommuniziert werden. Zudem wird analysiert, welche Eigenschaften kommuniziert werden, die Transparenz erzeugen können. Die Darstellung differenziert sowohl zwischen den verschiedenen Akteur*innen der WSK, von Erzeugerbetrieben über Großhandel und Catering, als auch zwischen den Kommunikationsinhalten biologisches, regionales und bio-regionales Gemüse.

3.1 Kommunizierte Informationen rund um bio-regionales Gemüse

Die Analyse des Begleitmaterials der Akteur*innen entlang der WSK (Erzeugerbetriebe, Großhandel, Catering, Logistik, Mensen) zeigt, dass sich die kommunizierten Informationen zu bio-regionalem Gemüse drei übergeordneten Kategorien zuordnen lassen: Informationen über 1. *Erzeugung (Produktionsmethoden und deren Umweltauswirkungen)*, 2. *Lebensmittel (Produkteigenschaften)* sowie 3. *gesellschaftlicher Mehrwert*. Die Kategorien werden in der folgenden Ergebnisdarstellung detailliert beschrieben.

3.1.1 Informationen über die *Erzeugung* von bio-regionalem Gemüse

In den untersuchten Begleitmaterialien beziehen sich die Informationen zur Erzeugung von bio-regionalem Gemüse vor allem auf landwirtschaftliche Produktionsmethoden wie Pflanzenschutz, Düngung, Gentechnikverzicht und Tierwohl sowie angrenzende Themen wie Transport- und Vermarktungswege. Einige dieser Methoden werden in den Begleitmaterialien zudem mit positiven Umweltauswirkungen in Verbindung gebracht.

In der Kommunikation über den Anbau von Bio-Gemüse betonen Akteur*innen häufig den **Verzicht auf gentechnisch veränderte Organismen (GVO)**. In Bezug auf die Regionalität wird dieser Verzicht nicht kommuniziert. Besonders Erzeugerbetriebe beschreiben, dass sie auf ihren Betrieben keine Gentechnik einsetzen (B2, Website 2 & 4) und verweisen auf das allgemeine GVO-Verbot im ökologischen Anbau (B6, Website 3). Auch die unter „Sonstige“ gefassten Akteur*innen greifen das Verbot bei biologischen Lebensmitteln auf (S3, Website 11; S4, Website 1; S5, Website 2 & 9) und erläutern, dass „v.a. Futtermittel, Saatgut, Dünger, Tiere“ von dem Verbot betroffen sind (S4, Website 1). C1 nennt das GVO-Verbot als Begründung für den Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der Verarbeitung (C1, Instagram 6). Als positive Auswirkungen durch das Verbot werden der Erhalt der natürlichen Vielfalt (C1, Instagram 6) und die Unabhängigkeit von Agrarkonzernen (S5, Website 2) aufgeführt.

Selbstverständlich setzen wir folglich weder Pestizide, chemisch-synthetische Düngemittel noch Gentechnik ein.

(B2 Website 4)

 Ohne Gentechnik: Biolebensmittel werden ohne den Einsatz von genetisch veränderten Organismen hergestellt, um die natürliche Vielfalt zu bewahren.

(C1, Instagram 6)

Im Begleitmaterial kommunizieren Akteur*innen, dass bei biologischen Gütern keine **chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel** eingesetzt werden. (B2, Website 2 & 4; B7, Website 2; C1, Website 5 & Instagram 6; G1, Instagram 1 & 6; G3, Website 1 & 3; S3, Website 11; S4, Website 5; S5, Website 2 & 8). Neben dem Verzicht selbst werden auch alternative Pflanzenschutzmaßnahmen kommuniziert, wie beispielsweise der Einsatz von Nützlingen (C1, Website 5; S5, Website 2), eine angepasste Fruchtfolge (B2, Website 2; S4, Website 5) sowie das mechanische oder thermische Entfernen von Unkraut (B6, Website 4; B7, Website 2). Während Erzeugerbetriebe dabei konkret angewandte Methoden vorstellen, vermitteln anderen Akteur*innen allgemeine Informationen über die Prinzipien der ökologischen Landwirtschaft. Teilweise wird darauf hingewiesen, dass der ökologische Pflanzenschutz mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden sei (S3, Website 11). Darüber hinaus thematisieren G3 und C1 die Auswirkungen des Verzichts auf chemisch-synthetische Mittel. Biologische Lebensmittel werden als rückstandsfrei beschrieben (C1, Instagram 6; G3, Website 1), und es wird betont, dass bei Verwendung dieser Mittel Rückstände in die Umwelt gelangen können (C1, Instagram 6; G1, Instagram 6).

S5 geht auf regionales Biogemüse ein und kommuniziert, dass keine Pestizide „vor deiner Haustür“ verwendet werden (S5, Website 8).

Dabei geht es auch ohne Glyphosat – das beweisen Millionen Bio-Bäuer*innen und Bauern auf der ganzen Welt täglich! 🌱

(G1, Instagram 8)

- Seit über 40 Jahren verzichten wir auf chemisch-synthetische Pflanzenbehandlungsmittel und Kunstdünger.
- Stattdessen wird gestriegelt, gehackt, geflammt und gejätet.

(B7, Website 2)

- Natürlich: Bio sorgt dafür, dass Schadstoffe nicht in die Natur und zu den Menschen gelangen, da ohne chemisch-synthetische Pestizide und Kunstdünger gewirtschaftet wird.

(G3, Website 3)

Auch die **Düngung** ist ein wiederkehrendes Thema in der Kommunikation über bio-regionales Gemüse. Im Begleitmaterial wird sie insbesondere im Zusammenhang mit biologisch erzeugtem Gemüse aufgegriffen. Akteur*innen nahezu aller Wertschöpfungsstufen thematisieren dabei den **Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger** (B2, Website 2; B7, Website 2; C1, Website 5; G3, Website 1; S3, Website 10; S4, Website 5; S5, Website 8 & 13). Als Alternativen werden organischer Dünger (C1, Website 5) und der Anbau von Leguminosen (B4, Website 3) genannt.

Erzeugerbetriebe schreiben davon, dass sie auf Kunstdünger verzichten (B2, Website 2 & 4; B7, Website 2) und benennen alternative Methoden wie eine angepasste Fruchtfolge mit Zwischenfrüchten (B2, Website 2 & 4; B4, Website 3). Als Vorteil dieser Anbauweise wird die Schonung von Ressourcen aufgeführt (B7, Website 2). Auch nachgelagerte Akteur*innen kommunizieren über den Verzicht auf chemisch-synthetische Düngung auf der vorgelagerten Stufe. So wird vom Catering die organische Düngung von verwendetem Biogemüse beschrieben (C1, Website 5). G3 verweist auf das Verbot von mineralischen Düngern im ökologischen Anbau (G3, Website 1) und hebt hervor, dass dadurch Schadstoffeinträge in die Umwelt vermieden werden (G3, Website 3). Sonstige Akteur*innen erläutern die Regelungen bei der Düngung in der ökologischen Bewirtschaftung (S3, Website 10 & 11; S4, Website 5) und betonen die dadurch entstehende Unabhängigkeit von der Düngemittelindustrie (S5, Website 13).

Ebenso wie beim Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel kommuniziert S5 über den Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel, dass diese bei bio-regionalem Gemüse nicht „vor deiner Haustür“ angewendet werden (S5, Website 8).

der Erzeugung und Verarbeitung. Doch was bedeutet eigentlich Bio?

Um das Hauptziel, die Produktion gesunder und hochwertiger Lebensmittel im Einklang mit der Natur, zu erreichen wird der Boden schonend bearbeitet und es wird auf den Einsatz schnell wirkender Mineraldünger verzichtet. werden zur natürlichen Stickstoffdüngung auf etwa einem Drittel der Äcker keine Marktfrüchte angebaut.

(S3, Website 11)

Wir setzen auf Vielfalt und eine natürliche Bodenfruchtbarkeit, die wir gezielt aufbauen und fördern, z.B. durch unsere 7-gliedrige Fruchtfolge mit zweijährigem Luzerne-Klee gras und den Anbau von Zwischenfrüchten und Mischfruchtanbau mit Leindotter. Denn nur eine gesunde Erde kann gesunde Pflanzen hervorbringen:

(B2, Website 4)

Ein zentrales Thema in der Kommunikation über bio-regionales Gemüse sind die **kurzen Transport- und Vermarktungswege** (C2, YouTube; L1, Website 1; M1, Website 1; S3, Website 4, 7, 11 & 13; S5, Website 8)². Diesen Aspekt kommunizieren insbesondere Akteur*innen der nachgelagerten Wertschöpfungsstufen, die die kurzen Transportwege zudem mit unterschiedlichen Vorteilen verknüpfen. Auf der Ebene der Erzeugerbetriebe lassen sich keine Aussagen zu Transportwegen finden.

C2 hebt hervor, dass kurze Wege eine schnelle Verarbeitung frischer Produkte ermöglichen (C2, YouTube). Auf Seite der Logistik wird betont, dass kurze Transportstrecken den Erhalt von Geschmack und Nährstoffgehalt fördern (L1, Instagram 1). Mensen verweisen auf den Beitrag zur Nachhaltigkeit durch kurze Transportwege (M1, Website 1). Sonstige Akteur*innen verknüpfen die Thematik zudem mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima (S3, Website 4 & 13; S5, Website 8) sowie die Entwicklung des ländlichen Raums (S3, Website 11 & 13).

Die regionale Herkunft der Erzeugnisse gewährleistet einen zusätzlichen ökologischen Vorteil der Erzeugnisse. Denn die Regionalität fördert kurze Transport- und Vermarktungswege. Die unabhängigen Kontrollen der

(S3 Website 4)

Kurze Wege vom Acker über die Verarbeitung bis auf den Teller schonen das Klima und stärken die regionale Landwirtschaft. Wer regionales Bio kauft, unterstützt die Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern vor Ort und leistet einen Beitrag zum Schutz unserer Lebensgrundlagen“, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Montag (14. Oktober) beim Kochen und Verkosten mit Schülerinnen und

(S3 Website 13)

Außerdem enthält frisch geerntetes Obst und Gemüse viele wichtige Nährstoffe und sie sind aromatisch, denn sie haben bis zur Reife Licht und Sonne genossen. Weit transportierte Ware hingegen wird unreif geerntet und das schmeckt man leider oft auch. Ähnlich verhält es sich mit Gemüse aus dem Treibhaus (das meist auch anderswo angebaut wird), es reicht in Aroma und Nährstoffgehalt nicht an Freilandgemüse heran. Warum sollen wir also auf Geschmack und Genuss verzichten?

: beziehen sich nur auf regional

RegioWertGeBen

(L1, Instagram 1)

In der Regionalen Küche werden Lebensmittel verwendet, die auf möglichst kurzen & effizienten Wegen vom Acker & Stall in die Küche gelangen. Dabei wird so viel wie möglich aus saisonalen (L1, Website 1)

Akteur*innen kommunizieren in ihrem Begleitmaterial über die Umweltauswirkungen von Gemüse, das biologisch, regional und bio-regional erzeugt wurde. Auch die nachgelagerten Akteur*innen leiten diese teilweise direkt aus den beschriebenen Produktionsmethoden im Anbau ab.

Bei biologischem Gemüse beschreiben Erzeugerbetriebe, Catering, Großhandel und sonstige Akteur*innen eine Förderung der **Artenvielfalt** (B7, Website 2; G3, Website 3; S5, Website 4 & 13). Diese wird durch den Verzicht auf Monokulturen (C1, Instagram 6) und Pestizide (G1, Instagram 11) begründet. Ein Erzeugerbetrieb beschreibt die Förderung der Ackerwildvegetation und Blühstreifen als Maßnahmen für Artenvielfalt auf seinem Betrieb (B4, Website 3). Darüber hinaus wird kommuniziert, dass der Humusgehalt der **Böden** und das Bodenleben gefördert werden (B2, Website 2; G3, Website 1; S4, Website 5; S5, Website 1). Diese Umweltauswirkungen werden in Zusammenhang mit Maßnahmen wie angepasste Fruchtfolge und organische Düngung gebracht (B2, Website 4; B7, Website 2; S4, Website 5). Auch **Klima- und Ressourcenschutz** werden als Folgen ökologischer Landwirtschaft beschrieben (S3, Website 11), beispielsweise durch gesunden Boden (S5, Website 1), organische Düngung (B7, Website 2) und geringeren Energieverbrauch (C1, Instagram 6).

Über regionales Gemüse kommunizieren Großhandel, Logistik und sonstige Akteur*innen positive Auswirkungen auf das Klima (G3, Website 16), die sie mit kurzen Transportwegen begründen (L1, Instagram 1; S5, Website 8).

Auch bio-regionales Gemüse wird von sonstigen Akteur*innen mit Klimaschutz in Verbindung gebracht (S5, Website 12).

Mensen thematisieren in ihren Materialien keine Umweltauswirkungen durch bio-regionales Gemüse.

Ein fruchtbarer Boden mit aktivem Bodenleben ist die Basis des biologischen Wirtschaftens.

S5, Website 13

🐜🐛 Auf ökologisch bewirtschafteten Flächen hingegen, auf denen keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt werden, wachsen fünfmal so viele unterschiedliche Pflanzen und es sind 20-mal so viele Bestäuber zu finden, wie auf konventionell bewirtschafteten Flächen.

G1, Instagram 13

C1, Instagram 6

In der Kommunikation über biologisch erzeugte Lebensmittel spielt auch das Thema **Tierwohl und artgerechte Tierhaltung** eine Rolle. Zwar beziehen sich diese Aspekte nicht direkt auf die Erzeugung von Gemüse, sie liefern jedoch organischen Dünger als Inputfaktor für den Gemüseanbau. Damit sind sie Teil der Kreislaufwirtschaft auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben. Erzeugerbetriebe, Cateringunternehmen, Großhandel und sonstige Akteur*innen stellen Tierwohl und artgerechte Haltung als zentrale Merkmale biologischer Landwirtschaft dar (B4, Website 3; C1, Website 5, Instagram 1 & 6; G2, Website 5; G3, Website 20; S3, Website 1, 3 & 11).

Beispiele für artgerechte Tierhaltung sind weniger Tiere pro Flächeneinheit (S3, Website 11), Fütterung mit ökologischem Futter (S3, Website 11) und Weidehaltung bzw. Auslaufmöglichkeiten (B4 Website; C1 Instagram 1; G2, Instagram 2). In der Kommunikation über regionale Lebensmittel findet Tierwohl keine Erwähnung.

 Schutz für die Tiere: Im Bioanbau steht das Wohlergehen der Tiere im Mittelpunkt, mit artgerechter Haltung und natürlicher Ernährung sowie alternativen Behandlungsmethoden im Krankheitsfall.

(C1, Instagram 6)

Denn bio steht nicht nur für das reine Produkt, sondern für weit mehr: den Einsatz einer artgerechteren Tierhaltung, eine nachhaltigere Produktionsweise oder bessere Arbeitsbedingungen

(G3, Website 20)

3.1.2 Informationen über die *Verwendung* von bio-regionalem Gemüse

Neben Informationen über die Erzeugung bio-regionaler Lebensmittel finden sich in den Materialien auch Informationen über weiterverarbeitete Lebensmittel wie beispielsweise vorgeschnittenes Gemüse oder zubereitete Mahlzeiten.

Als **Qualitätsmerkmale** von biologischen Lebensmitteln wird von Großhandel und Cateringunternehmen das Attribut „Frische“ beschrieben (C1, Website 4 & 6, Instagram 7; G1, Instagram 7). Außerdem beschreibt ein Erzeugerbetrieb die eigenen biologischen Erzeugnisse als „lecker“ und mit einem „typischen Geschmack“ (B2, Website 2). Vom Catering werden Gerichte aus biologischen Zutaten als „lecker“ bezeichnet (C1, Website 3).

Auch bei regionalen Lebensmitteln werden ähnliche Qualitätsattribute hervorgehoben. Großhandel und Cateringunternehmen betonen auch im Kontext der Regionalität die Frische der Produkte (C1, Website 3, Instagram 10; C2, Website 1; G2, Website 4, Instagram 5; G3, Website 2). Ebenso findet sich hier die Bezeichnung „wohlschmeckend“ (B6, Website 4; G1, Instagram 12). Ein Logistikbetrieb verweist auf kürzere Transportwege regionaler Lebensmittel als Faktor für Frische und Aroma (L1, Instagram 1).

machen. Mit wertvollen Bio-Lebensmitteln, regionaler Frische und traditioneller Kochkunst machen wir aus dem Alltäglichen das Außergewöhnliche.

(C1, Website 3)

Außerdem enthält frisch geerntetes Obst und Gemüse viele wichtige Nährstoffe und sie sind aromatisch, denn sie haben bis zur Reife Licht und Sonne genossen. Weit transportierte Ware hingegen wird unreif geerntet und das schmeckt man leider oft auch. Ähnlich verhält es sich mit Gemüse aus dem Treibhaus (da meist auch anderswo angebaut wird), es reicht in Aroma und Nährstoffgehalt nicht an Freilandgemüse heran. Warum sollen wir also auf Geschmack und Genuss verzichten?

(L1, Instagram 1)

Sowohl über biologische als auch über regionale Lebensmittel wird ein positiver Einfluss auf die **menschliche Gesundheit** kommuniziert.

Bei biologisch erzeugten Lebensmitteln heben die Akteur*innen hervor, dass diese Produkte frei von Zusatzstoffen, Geschmacksverstärkern, Farbstoffen, Konservierungsstoffen und Pestizidrückständen seien (C1, Website 5 & 6, Instagram 6; G3, Website 3; S3, Website 11; S5, Website 2 & 13). Ein Erzeugerbetrieb beschreibt, dass durch die ökologische Wirtschaftsweise gesunde Lebensmittel erzeugt werden können, auch für zukünftige Generationen (B7, Website 2). Erzeugerbetriebe und Catering beschreiben es als ihr Anliegen, gesunde Lebensmittel bzw. Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen (B2, Website 3; C1, Website 3). Auch der Großhandel führt gesundheitliche Vorteile durch den Konsum von

Bio-Lebensmitteln auf (G3, Website 2). Sonstige Akteur*innen des Ernährungssystems nennen Gesundheit als Kaufmotiv von Bio-Lebensmitteln (S3, Website 1).

Bezüglich der gesunden Eigenschaften regionaler Güter werden von Catering und Großhandel die Nährstoffe, die in Lebensmitteln wie Kartoffeln (B1, Instagram 1; C1, Instagram 8;), Kürbis (C1, Instagram 11; G1, Instagram 12) und auch Wirsing (G1, Instagram 2) enthalten sind kommuniziert. Auch Erzeugerbetriebe nennen gesundheitliche Aspekte der selbst angebauten Kulturen (B6, Website 4) wie Feldsalat, der als Vitaminspender bezeichnet wird (B5, Website 4).

Lebensmittel sind Mittel zum Leben und existentiell für unseren Körper. Essen kann uns gesund halten, aber auch krank machen. Daher stellen wir Produkte her, die möglichst frei von Giftstoffen oder Rückständen sind. Pestizide und gentechnisch veränderte Organismen gehören nicht in unsere Nahrung.

(S5, Website 2)

(C1, Instagram 11)

Bei uns ist die Palette der angebauten Gemüsesorten lang: Kartoffeln, Brokkoli, Blumenkohl, Möhren, Rot- und Weißkohl, Wirsing, Sellerie und Rote Beete. Eine bunte Auswahl an wohlschmeckenden, gesunden Gemüsesorten aus der Region Südniedersachsens.

(B6, Website 4)

In der Kommunikation über regionale Güter wird außerdem auf ihre **Saisonalität** Bezug genommen. Erzeugerbetriebe beschreiben den Anbau und die Verfügbarkeit von saisonalen Erzeugnissen (B5, Website 4; B6, Website 4). Von Cateringunternehmen wird die Verwendung von saisonalen Zutaten aus der Region kommuniziert und hieraus Vorteile abgeleitet (C1, Website 5, Instagram 2; C2, Website 1). Positiv hervorgehoben wird dabei, dass durch die saisonalen Zutaten die Vielfalt der Natur geschätzt, ein abwechslungsreiches Angebot ermöglicht und zudem ein Beitrag für Umwelt, Gesundheit und die regionale Landwirtschaft geleistet wird (C1, Instagram 2). Die Vorteile für Umwelt und regionale Landwirtschaft werden auch von der Logistik und sonstigen Akteur*innen kommuniziert (L1, Instagram 1; S3, Instagram). Eine Mensa verbindet Saisonalität mit Nachhaltigkeit (M1, Website 1). Für biologische Güter spielt Saisonalität im untersuchten Begleitmaterial keine Rolle.

Ein großer Aspekt bei der Umsetzung sei die Nachhaltigkeit, also regionale Erzeuger sollten im Vordergrund stehen, kurze Wege eingehalten werden und dazu saisonale Produkte auf den Tisch kommen. „Diese Mischung zu

(M1, Website)

Unsere Produkte und ihre saisonale Verfügbarkeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Kartoffeln											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Möhren											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

(B6, Website 4)

Vielfältigkeit wird sowohl in der Kommunikation über biologische als auch über regionale Güter thematisiert, jedoch in unterschiedlichen Kontexten. Bei biologischen Gütern beschreiben C1 und S5 die Möglichkeit für eine kreative Zubereitung (C1, Website 5; S5, Website 8). Über regionale Güter wird kommuniziert, dass sie „vielfältiger sind, als viele denken“ (S3, Website 13).

3.1.3 Informationen über den *gesellschaftlichen Mehrwert* bio-regionaler Güter

Die Begleitmaterialien der Akteur*innen enthalten auch Informationen zu sozialen und gesellschaftlichen Aspekten bio-regionaler Güter. Im Vordergrund stehen dabei die Themen **regionale Wertschöpfung, Kooperationsstrukturen entlang der regionalen WSK** sowie **Nachfragedynamiken und Konsumverhalten**.

Regionale Wertschöpfung spielt bei der Kommunikation über biologische, regionale und bio-regionale Lebensmittel eine Rolle. Der Großhandel benennt die Stärkung der regionalen Wirtschaft, die Einkommenssicherung von Landwirt*innen und bessere Arbeitsbedingungen als Aspekte ökologischer Landwirtschaft (G3, Website 3 & 20). Auch vom Catering wird die Stärkung der regionalen Wirtschaft aufgrund von aufwändigeren Methoden und damit mehr Arbeitsplätzen beschrieben (C1, Instagram 6). S5 beschreibt die Förderung von Arbeitsplätzen auf landwirtschaftlichen Betrieben (S5, Website 13). Außerdem wird der Begriff „Lebenswerte Bauernhöfe“ im Kontext ökologischer Landwirtschaft verwendet (S5, Website 8).

Bezüglich regionaler Güter kommunizieren Akteur*innen des Großhandels, dass ländliche Strukturen und Arbeitsplätze erhalten werden (G1, Website 2 & 6). In diesem Zusammenhang werden die direkte Belieferung (G2, Website 3) und die Vermarktung regionaler Lebensmittel an Großküchen und Catering aufgeführt (G1, YouTube). Logistik und ein*e sonstige*r Akteur*in beschreiben außerdem die Unterstützung der heimischen Landwirtschaft durch den Kauf von Lebensmitteln aus der Region (L1, Instagram 1, S3, Instagram).

Regionale Wertschöpfung wird auch über bio-regionale Güter kommuniziert. Ein Erzeugerbetrieb nennt seine Mitgliedschaft in einem regionalen Verein als Mittel zur Unterstützung regionaler Wertschöpfung (B2, Website 4). Ein Catering-Betrieb betont die Unterstützung der lokalen Landwirtschaft durch die Verarbeitung von bio-regionalen Zutaten (C1, Instagram 10). Sonstige Akteur*innen nennen als Vorteile bio-regionaler Güter die Entwicklung des ländlichen Raums und die Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe (S3, Website 11), sowie Arbeitsplätze in der Region und einen Mehrwert für das kulturelle Leben (S5, Website 8).

Die Kommunikation über bio-regionale Güter thematisiert auch die **Beziehung zu weiteren Akteur*innen**. Bezüglich biologischer Güter bezeichnet ein Caterer langfristige Beziehungen zu Bio-Betrieben als wichtig (C1, Instagram 10) und beschreibt, dass stabile Partnerschaften eine nachhaltige Landwirtschaft fördern (C1, Instagram 6). G3 hebt hervor, dass enge Partnerschaften mit Bio-Produzent*innen individuelle Lieferungen ermöglichen (G3, Website 17).

Wir sind Mitglied im Verein , [REDACTED] um die regionale Wertschöpfung und lokale handwerkliche Betriebe zu unterstützen sowie um unseren Kunden den Bezug hochwertiger Lebensmittel vor Ort zu ermöglichen.

(B2, Website 4)

• Stark auf dem Land: Die Zusammenarbeit von Öko-Betrieben aus Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel sichert immer mehr Familien ein Einkommen und stärkt die regionale Wirtschaft. Und:

(G3, Website 3)

Als Vorteile langfristiger Beziehungen innerhalb regionaler WSK nennt G1 neben Transparenz (G1, Website 6) auch ein vertrauensvolles Miteinander, faire Preise sowie das Wissen über die Herkunft der Lebensmittel (G1, Website 2).

 Fairer Handel: Im Biosektor wird auf gerechte Preise und faire Partnerschaften geachtet, um eine nachhaltige und ethische Landwirtschaft zu fördern.

(C1, Instagram 6)

ganze Jahr frische Ware aus Europa und der ganzen Welt. Langjährige Beziehungen zu Erzeugern und Kooperativen garantieren Transparenz und faire Preise auf beiden Seiten.

(G1, Website 6)

Über bio-regionale Güter führt ein*e sonstige*r Akteur*in die Relevanz stabiler Partnerschaften für das nachhaltige Wirtschaften von Erzeugerbetrieben an (S1, Website 1).

Die **Nachfrage** nach biologischen, regionalen und bio-regionalen Gütern und deren **Beliebtheit** wird von Akteur*innen aus dem Großhandel und sonstigen Akteur*innen des Ernährungssystems beschrieben. Über biologische Lebensmittel wird eine steigende Nachfrage kommuniziert (G3, Website 20; S3, Website 7 & 11). Außerdem führt der Großhandel Gründe für und gegen den Kauf von Bio-Lebensmitteln auf und beschreibt, dass junge Erwachsene misstrauisch gegenüber Bio-Lebensmitteln seien. Die kommunizierten Aussagen beziehen sich auf eine Studie der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (G3, Website 7).

Die Akteur*innen kommunizieren, dass regionale Lebensmittel bevorzugt werden (G3, Website 7; S4, Website 2) und dass eine hohe Nachfrage besteht (S4, Website 4).

Bio-Regionalität wird als wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung beschrieben (G3, Website 5 & 18; S3, Website 1 & 14). Die Akteur*innen kommunizieren, dass sie eine Chance für regionale Öko-Landwirtschaft sehen (G3, Website 5; S3, Website 14).

Alle haben es mittlerweile auf dem Schirm: Bio ist trendy geworden und inzwischen nicht nur in Bio-Märkten erhältlich. Auch Supermärkte stocken auf. Mit ihren eigenen Bio-Linien und -Produkten wollen sie mit im Rennen sein. So weit das Auge reicht, überall gibt es nun schon bio. Jeder will bio
(G3, Website 20)

Das Fazit der Online-Erhebung: die Zielgruppe junge Erwachsene ist in Bezug auf Bio-Lebensmittel verunsichert, nicht ausreichend informiert und z. T. misstrauisch. Die BLE-Studie regt zum Nachdenken an. Wie wird es der Bio-Branche zukünftig gelingen, junge Verbraucher noch besser zu
(G3, Website 7)

3.2 Faktoren der Transparenz

Neben den kommunizierten Inhalten wurden im Begleitmaterial auch Mechanismen der Kommunikation analysiert, die Transparenz herstellen können. Diese Elemente umfassen die Eigendarstellung von Akteur*innen in den Begleitmaterialien, aber auch Aspekte aus der Kommunikation über bio-regionales Gemüse, wie oben ausführlich dargestellt. Diese Transparenzfaktoren lassen sich vier Hauptkategorien zuordnen: *Produktionsvorgang, Betriebs-/ Unternehmensbesuche, klares Benennen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen und Zertifizierung.*

Erzeugerbetriebe, Großhandel und Cateringunternehmen **kommunizieren Informationen über Produktionsvorgänge**. Dies umfasst bei Erzeugerbetrieben beispielsweise Aussaat- und Erntetermine (B2, Website 1; B5, Website 4), die Art der Düngung (B5, Website 2; B6, Website 6) oder welche Technik verwendet wird (B2, Website 4). Der Großhandel informiert über Neuheiten im Sortiment (G2, Website 7) oder stellt Transportmittel vor (G2, Instagram 3). Caterer kommunizieren z. B. Arbeitsschritte bei der Zubereitung (C1, Instagram 7; C2, YouTube) und angewendete Verfahren (C2, Website 1; G2, Website 7) wie das Schälen von Kartoffeln mit einer Schälanlage. Großhandel und Caterer kommunizieren darüber hinaus Anbaumethoden der zuliefernden Erzeugerbetriebe (C1, Instagram 1 & 5; G1, Instagram 10; G2, Instagram 1, YouTube).

Im Begleitmaterial werden Produktionsvorgänge über verschiedene Medien dargestellt. Es werden Texte (B2, Website 4; B5, Website 2; B6, Website 2 & 6; C2, Website 1; G2, Website 3) und Videos (C2, YouTube; G2, Website 7) oder eine Kombination aus Bild und Text genutzt (B2, Website 1; B5, Website 4; C1, Instagram 7; G2, Instagram 3). Einer der Erzeugerbetriebe bietet beispielsweise einen Newsletter an, über den aktuelle Entwicklungen kommuniziert werden (B2, Website 1).

Impressionen aus den Gewächshäusern

Anfang Februar beginnen wir mit der Aussaat von Radieschen und Spinat. Anfang März folgen dann gepflanzte Salate, Rucola, Petersilie, Schnittlauch, Dill, Mangold und Lauchzwiebeln. Die Kräuternernte beginnt im März. Zum April folgen die Radieschen und Ende April die ersten Salate.

(B5, Website 4)

(C1, Instagram 7)

Wir haben lang darauf hin gefiebert und konnten nun unseren Schälbetrieb starten.

Gerne liefern wir Ihnen ab sofort frisch geschälte Kartoffeln aus der Region. Sie erhalten die Kartoffeln im 6kg-Gebinde im Wassereimer.

(G2, Website 7)

(B1, Instagram 3)

Wir touren durch Hessen und laden Euch ein zu impulsreichen Gesprächen zwischen Landwirtin, Gastronom und Bündler über ihre Erfahrungen, Chancen und Herausforderungen der regionalen Zusammenarbeit. Wir stellen Euch die neueste Version

(L1, Instagram 2)

14. September - Vom Acker auf den Teller - Ernten & Kochen in der Gärtnerei

(C1, Instagram 7)

Verschiedene Akteur*innen entlang der WSK versuchen, durch die Möglichkeit von **Betriebs- und Unternehmensbesuchen** (sowie durch entsprechende Berichterstattungen) Transparenz über Abläufe und Produktionsmethoden zu erzeugen (G2, Instagram 5; L1 Instagram 3; S1, Instagram 1 & 2). Im

Begleitmaterial beschreiben Erzeugerbetriebe, Großhandel, Logistik und unter „Sonstige“ gefasste Akteur*innen des Ernährungssystems unterschiedliche Formen von Betriebsbesuchen: Aktionstage oder Teilnahme an Projekten (B5, Website 3; B7, Website 1; S5, Website 5), Mitmachaktionen (B2, Website 2; B4, Website 3; B5, Website 3; G2, Website 6, Instagram 5) und regelmäßige Führungen/Treffen (B1, Website 3, Instagram 3; B2, Website 3 & 4; L1, Instagram 2; S1, Instagram 1 & 2; S5, Website 8). Ein Logistikunternehmen bietet durch Treffen auch Vernetzungsmöglichkeiten zwischen Akteur*innen der WSK (L1, Instagram 1 & 3).

Ein weiterer Transparenzfaktor ist die explizite **Benennung anderer Akteur*innen entlang der WSK**. Dadurch wird sichtbar, woher Produkte stammen und wohin sie geliefert werden. So nennen beispielsweise Großhändler*innen oder Caterer die vorgelagerten Erzeugerbetriebe (C1, Instagram 1 & 5; G1, Website 2 & 4, Instagram 10; G2, Instagram 1 & 4, YouTube; G3, Website 14 & 18, Instagram 1) und auch die nachgelagerten Akteur*innen, welche beliefert werden (G2, Website 6). Einige Partner*innen werden ausführlich vorgestellt (C1, Instagram 1 & 5; G1, 5 & 10; G2, Instagram 1 & 4) und kommen selbst beispielsweise in Videos zu Wort (G2, YouTube). Auch Erzeugerbetriebe führen nachgelagerte Akteur*innen im Groß- & Einzelhandel (B1, Website 5; B4, Website 3; B5, Website 6), der Gastronomie (B5, Website 6) oder anderweitige Kooperationspartner*innen, die mit den bio-regionalen Gütern beliefert werden (B5, Website 6; B6, Website 3), namentlich auf.

Statt mit einem frei erfundenen Namen das zu verkaufen, was andere machen, haben wir etwas sehr einfaches getan: Auf jedem Produkt steht ganz genau, VON wem das Produkt kommt. Von welchen Menschen, welchem Hof, aus welchem Dorf, aus welcher Region.

(G1, Website 3)

Viele Bio-Landwirte sowie viele verarbeitende Bio-Unternehmen sind in den Mitgliedsverbänden der (*Bioland, Demeter, Ecoland, Ecovin und Naturland*) organisiert. Die einem Verband angeschlossenen Bio-Betriebe verpflichten sich zu höheren Umwelt- und Tierwohlstandards, als es die EU-Öko-Verordnung vorschreibt. Zudem bewahren viele Bio-Landwirte gezielt Badens-Württembergs Kulturlandschaft mit hoher biologischer Vielfalt, indem sie Steillagen beweiden, Streuobstwiesen bewirtschaften oder alte Kulturpflanzen wie die anbauen.

(S3, Website 3)

Gerne bieten wir Ihnen auch vollständige Erzeugerprofile inkl. hochwertigem Bildmaterial für Ihre Endkundenkommunikation.

(G3, Website 18)

Zertifizierungen und Siegel auf biologischen und regionalen Gütern können Merkmale sichtbar machen, die nicht von Verbraucher*innen geprüft werden können. G3 weist jedoch darauf hin, dass es für Verbraucher*innen schwierig sein kann, bei der Vielzahl von Siegeln den Überblick zu bewahren (G3, Website 15). Einige Akteur*innen geben zusätzlich zu Siegeln und Zertifikaten ergänzende Informationen. Sonstige Akteur*innen stellen Kennzeichnungen vor (S3, Website 9) und geben genauso wie Akteur*innen des Caterings und Großhandels Informationen darüber, welche Anforderungen für einzelne Zertifikate zu erfüllen sind (C1, Instagram 3; G3, Website 15; S5, Website 4 & 5). Erzeugerbetriebe verweisen auf Informationsseiten, auf denen weitere Details zur Zertifizierung zu finden sind (B4, Website 3; B5, Website 2).

Darüber hinaus schaffen Erzeugerbetriebe, Großhandel und sonstige Akteur*innen Transparenz und Glaubwürdigkeit, indem sie offen über stattfindende staatliche oder anderweitige **Kontrollen** kommunizieren (B2, Website 4; B4, Website 3; B6, Website 6; G3, Website 19; S3, Website 4, 10 & 15). Erzeugerbetriebe nennen zum Teil explizit die Kontrollstellen, von denen sie kontrolliert werden (B2, Website 4; B4, Website 3).

Und wenn doch mal unsere Hilfe beim gesunden Wachstum von Tier und Pflanze benötigt wird, geschieht das natürlich nach unseren strengen **Richtlinien**. Das überprüfen unabhängige Kontrollstellen jedes Jahr mindestens einmal, oft aber auch mehrmals. So schaffen wir sichere und besondere Lebensmittel für deine kreative Küche.

S5, Website 8

Wie jeder ökologisch wirtschaftende Betrieb wird die regelmäßig auf die Einhaltung der EG-Öko-Verordnung überprüft. Als Mitgliedsbetrieb werden alle unsere Produktionsstätten und Erzeugnisse auch nach den weiterreichenden Anforderungen der nationalen Anbauverbände Bioland und Naturland kontrolliert. Diese Kontrollen führt die Gesellschaft für

(B4, Website 3)

3.3 Diskussion

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu kommunizierten Informationen und Transparenzmechanismen synthetisiert und bewertet sowie Forschungs- und Praxislücken benannt.

3.3.1 Kommunizierte Informationen

Die Kommunikation über biologische und regionale Güter in den Begleitmaterialien umfasst alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch, sozial) und auch eine vierte, kulturelle, Dimension wird berücksichtigt. Sowohl biologische als auch regionale Güter werden mit positiven Auswirkungen auf diese Dimensionen verknüpft, jedoch in unterschiedlicher Gewichtung.

Im Fokus der Kommunikation über **biologische Güter** stehen Produktionsmethoden bei der Erzeugung, etwa der Verzicht auf GVO sowie chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel und kurze Transportwege. Diese Praktiken werden mit positiven ökologischen Effekten wie Artenvielfalt, Bodengesundheit, Ressourcenschutz und Klimaschutz in Verbindung gebracht. Dabei stellen nicht nur die Erzeugerbetriebe ihre eigenen Praktiken dar. Auch nachgelagerte Akteur*innen wie Großhandel, Catering und sonstige Akteur*innen des Ernährungssystems kommunizieren die Produktionsmethoden und positiven Umweltauswirkungen der Betriebe, von denen sie Güter beziehen. Zusätzlich werden allgemeine Informationen zu ökologischer Landwirtschaft vermittelt.

Bei **regionalen Gütern** werden insbesondere soziale, kulturelle und wirtschaftliche Vorteile betont. Ein Mehrwert wird für alle Stufen der WSK beschrieben. Erzeugerbetriebe profitieren laut Begleitmaterial durch den Erhalt von Arbeitsplätzen und Stärkung der lokalen Landwirtschaft. Nachgelagerte Stufen der WSK heben langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften hervor, während Konsumierende Zugang zu nachgefragten und beliebten bio-regionalen Lebensmittel erhalten. Der Erhalt des ländlichen Raums kann als positive Auswirkung, von der alle Beteiligten in der WSK profitieren, interpretiert werden. Weiterhin spielen die kürzeren Transportwege regionaler Güter und damit verbundene positive ökologische Auswirkungen in der Kommunikation eine Rolle. Auffällig ist zudem, dass Saisonalität ausschließlich im Zusammenhang mit regionalen, nicht jedoch mit biologischen Lebensmitteln thematisiert wird.

Bei der Beschreibung von Lebensmitteln werden **biologischen und regionalen Gütern** ähnliche Attribute wie „frisch“, „lecker“ und „gesund“ zugeschrieben, wobei die Begründung für die Entstehung dieser Attribute sich unterscheidet, beispielsweise wird die Qualität von regionalem Gemüse aus kürzeren Transportwegen abgeleitet, während bei Bio-Lebensmitteln häufig der Verzicht auf chemische Mittel aufgeführt wird.

Auch entlang der WSK unterscheidet sich die Kommunikation auf den unterschiedlichen Stufen. Während **Erzeugerbetriebe** vor allem Vorteile der eigenen Methoden darstellen, konzentriert sich die Kommunikation von **Großhandel und Caterern** neben Beschreibungen des eigenen Betriebs vermehrt auf die liefernden Betriebe oder allgemeine positive Eigenschaften biologischer und regionaler Güter.

Entsprechend lässt sich in den kommunizierten Informationen im Begleitmaterial eine Zusammenarbeit in der WSK erkennen. Dadurch tragen nachgelagerte Akteur*innen dabei zur Sichtbarkeit vorgelegter Wertschöpfungsstufen bei, indem sie Informationen über zuliefernde Betriebe kommunizieren. Auffällig ist weiterhin, dass insbesondere die berücksichtigten Klinikantinen, Betriebskantinen und Mensen kaum relevantes Begleitmaterial aufweisen. Auf der Wertschöpfungsstufe der GV lassen sich entsprechende Inhalte fast ausschließlich bei den untersuchten Cateringbetrieben finden. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass biologische und regionale Aspekte zwar teilweise gemeinsam auftreten, jedoch überwiegend über unterschiedliche thematische Bezüge und Eigenschaften kommuniziert werden.

3.3.2 Faktoren der Transparenz

Bei bio und regional handelt es sich um eine Vertrauenseigenschaften, die die Konsument*innen beim und nach dem Kauf von Lebensmitteln nicht selbst überprüfen können. Es liegt eine Informationsasymmetrie vor (Darby & Karni, 1973, zitiert nach Sammer & Wüstenhagen, 2006). Nur die Produzent*innen bzw. die vorgelagerten Stufen in der WSK wissen, ob die Eigenschaften tatsächlich erfüllt sind. Im Begleitmaterial finden sich verschiedene Mechanismen, mit denen Transparenz geschaffen und diese Asymmetrie reduziert werden kann.

Eine zentrale Maßnahme ist die Darstellung von **Produktionsvorgängen** und Einblicke in Abläufe. Diese können hilfreich dabei sein nachzuvollziehen, wie die bio-regionalen Produkte hergestellt und zubereitet werden. Diese Darstellung findet in unterschiedlicher Tiefe statt. Während zum Teil nur in Texten beschrieben wird, geben Bilder und Videos anschauliche Einblicke. Auch die Regelmäßigkeit der Informationsverbreitung variiert zwischen den Akteur*innen und den verwendeten Medien. Dies wird beispielsweise deutlich in der Aktualität der Website oder der Häufigkeit, in der Social Media Posts und Newsletter erscheinen. Dabei kommunizieren Erzeuger*innenbetriebe häufiger konkrete, betriebsspezifische Praktiken, während nachgelagerte Akteur*innen eher allgemeine Prinzipien ökologischer Landwirtschaft vermitteln.

Eine Möglichkeit, um Einblicke in Produktion und Betrieb zu geben, schaffen Akteur*innen durch **Betriebs- und Unternehmensbesichtigungen**. So kann beispielsweise bei der Hof- und Feldführung ein Bewusstsein für den ökologischen Anbau geschaffen werden. Gleichzeitig steigert der Betrieb dadurch seine Glaubwürdigkeit, indem interne Vorgänge für die Öffentlichkeit sichtbar und bewertbar gemacht werden. Dabei müssen sich Außenstehende nicht auf ausgewählte Inhalte verlassen, die durch die Akteur*innen gezielt kommuniziert werden, sondern bekommen die Möglichkeit sich bis zu einem gewissen Grad selbst zu vergewissern. Außerdem bieten Betriebsbesuche und Treffen die Möglichkeit für Austausch und Vernetzung. Dies bietet eine Möglichkeit, Wünsche und Erwartungen zwischen den Wertschöpfungsstufen und Verbraucher*innen zu äußern. Dadurch kann das **Vertrauen** zwischen Akteur*innen und Verbraucher*innen gestärkt, langfristige Partnerschaften zwischen den Wertschöpfungsstufen gefördert und dadurch wiederum die Transparenz und Glaubwürdigkeit erhöht werden, da langfristige Beziehungen besser nachvollziehbar sind.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Kommunikation zu **Kennzeichnungen und Zertifikaten**. Die Vielzahl verschiedener Kennzeichnungen auf dem Lebensmittelmarkt kann zu Verunsicherung und Unwissen bei Verbraucher*innen führen. Durch Informationen zu der Bedeutung von Kennzeichnung und deren Anforderungen können Akteur*innen Transparenz schaffen, Wissenslücken schließen und Licht in den „Label-Dschungel“ bringen. Die Relevanz dieses Aspekts wird durch das Misstrauen, das dem Bio-Label entgegengebracht wird, deutlich, dass sich eher auf das ökologische Lebensmittelsystem, als auf einzelne Akteur*innen bezieht. Als eine Vertrauensbarriere wird die Vielzahl an Bio-Siegeln identifiziert (Risius et al., 2024). Außerdem gilt es auch zu klären, was die verschiedenen Akteur*innen unter Regionalität verstehen, da dem Begriff keine festgelegte, einheitliche Definition zugrunde liegt.

Insgesamt ist festzuhalten, dass insbesondere Akteur*innen des Großhandels und Caterer über vorgelegte Betriebe kommunizieren und so Transparenz in der WSK schaffen. Erzeugerbetriebe hingegen

nennen die nachgelagerten Betriebe zwar namentlich, kommunizieren jedoch keine weiteren Informationen über diese. Hier besteht noch Potenzial, um die WSK transparenter zu gestalten.

3.3.3 Übergreifende Betrachtung von Informationen und Transparenzfaktoren

Die kommunizierten Informationen über bio und regionale Güter heben überwiegend Vorteile, wie „gut für die Umwelt“, „frisch“, „gesund“ oder den „gesellschaftlichen Mehrwert“ hervor. Hierbei spielt es auch eine Rolle, dass nicht nur Informationen über bio und regionale Güter, sondern auch über deren Produktion, also den Weg dorthin vermittelt werden. So werden Kausalverknüpfungen hergestellt und Frische und Nährstoffgehalt regionaler Güter von einigen Akteur*innen beispielsweise durch kurze Transportwege begründet sowie Gesundheit und positive Umweltauswirkungen biologischer Güter durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel. Dadurch werden abstrakte Eigenschaften durch konkretere Informationen nachvollziehbarer gemacht.

Doch auch die weiteren Faktoren, die Transparenz schaffen, können den im Begleitmaterial kommunizierten Informationen Glaubwürdigkeit verleihen. Folglich können Betriebs- und Unternehmensbesuche und Kontrollen im Rahmen von Zertifizierungen genutzt werden, um zuvor erhaltene Informationen zu überprüfen.

Es gibt im Begleitmaterial jedoch auch Beispiele, in denen Attribute genannt werden, ohne nachvollziehbar zu machen, womit diese zu begründen sind. In diesen Fällen besteht weiteres Potenzial, die Glaubwürdigkeit der Informationen durch die genannten transparenzschaffenden Faktoren und Mechanismen zu steigern. Wie bereits beschrieben findet auf der Ebene der GV, also bei den untersuchten Kantinen und Mensen, wenig Kommunikation nach außen in Form von Begleitmaterial statt. Hier besteht Potenzial über Bio-Regionalität zu informieren und die Informationen durch Faktoren der Transparenz zu stützen. Für Vertrauenseigenschaften wie *bio* und *regional* bleibt jedoch ein Restrisiko bestehen, dass die zugesicherte Eigenschaft möglicherweise nicht erfüllt wird, da Güter nicht auf diese überprüft werden können. Zwar können Akteur*innen der WSK versuchen, die Informationsasymmetrie durch Maßnahmen wie Darstellung der Produktionsabläufe, Betriebsbesuche, Benennen von weiteren Akteur*innen in der WSK und Zertifizierungen abzubauen. Die Einschätzung der Glaubwürdigkeit liegt jedoch bei den anderen Beteiligten und Adressaten. Dies gilt insbesondere, da es sich bei den Begleitmaterialien nicht um eine objektive Berichterstattung handelt, sondern um eine Eigendarstellung der Akteur*innen. Sonstigen Akteur*innen können hierbei eine vermittelnde Rolle als unabhängige Schnittstelle zwischen verschiedenen Wertschöpfungsstufen und Aussagen einnehmen. Dabei kann die Untermauerung von Fakten mit wissenschaftlichen Studien wie im Begleitmaterial eines/einer der sonstigen Akteur*innen die Glaubwürdigkeit noch weiter stärken.

Insgesamt werden die Informationen in den Begleitmaterialien der Akteur*innen sachlich dargestellt. Punktuell finden sich auch emotionale und wertegeladene Aussagen, beispielsweise bei Erzeugerbetrieben, Catering, Großhandel und sonstigen Akteur*innen (B7, Website 1; C1, Website 5; C2, Website 1; G1, Website 3; G3, Website 20; S5, Website 4). Die Art und Weise der Kommunikation konnte hier nicht tiefergreifend untersucht werden und bietet Potential für weiterführende Projekte.

Auch inwieweit transparenzschaffende Faktoren und kommunizierte Informationen auf Verbraucher*innen sowie vor- und nachgelagerte Stufen der WSK wirken und von diesen bewertet werden, konnte in der Analyse nicht geklärt werden. Die Untersuchung der Kommunikationsweise sowie der Wahrnehmungs- und Bewertungsperspektiven stellen daher Ansatzpunkte für zukünftige Projekte dar.

4 Informations- und Vernetzungsbedarfe

4.1 Ergebnisse: Identifizierte Informations- und Vernetzungsbedarfe

Um Herausforderungen und Potenziale in der Zusammenarbeit und Vernetzung zu identifizieren und daraus Handlungsmöglichkeiten sowie Optimierungsperspektiven abzuleiten, werden **Interviews, Praxisdialoge und Fokusgruppen** zu **Informations- und Vernetzungsbedarfen** analysiert. Die Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.

4.1.1 Interviews

Die Analyse der Interviewtranskripte der Akteur*innen entlang der WSK zeigt, dass sich die Herausforderungen bezüglich der Vernetzung im Bereich der bio-regionalen Gemüseversorgung für die GV auf verschiedene Ebenen erstrecken. Diese betreffen insbesondere die Produktion und Verfügbarkeit von Gemüse, die Verarbeitung, Mengen und Gebindegrößen sowie die Koordination, Kommunikation und der Umgang mit Flexibilität entlang der WSK.

Warenverfügbarkeit (Produktionsschwankungen und Planbarkeit)

Eine zentrale Herausforderung in bio-regionalen WSK betrifft die Verfügbarkeit von Gemüse, die unter anderem durch naturbedingte Unsicherheit der Produktion geprägt ist. Trotz genauer Planung und vorgelagerten Anbaugesprächen zu z. B. Sorten und Abnahmemengen können Wetterereignisse, Pflanzenkrankheiten und regional auftretende Ernteauffälle zu starken Schwankungen in der Warenverfügbarkeit (Knappheit oder Überschüsse) von Erzeuger*innen führen. In der Folge können Erzeuger*innen und Großhandel die Warenverfügbarkeit sowohl in Bezug auf die verfügbaren Mengen als auch das zeitliche Verfügbarkeitsfenster häufig nicht zuverlässig im Voraus planen. Damit geraten die verfügbaren Mengen und die Planungslogik der GV in Konflikt, die aufgrund ihrer Speisepläne meist eine mehrwöchige Planungssicherheit benötigt (z. B. K2, Pos. 22; M1, Pos. 109).

Dies zeigt sich besonders deutlich im Umgang mit empfindlichen Kulturen wie beispielsweise Auberginen. Ein Großhändler beschreibt die Problematik folgendermaßen: „[...] wir können jetzt nicht sagen, ob es in 8 Wochen Auberginen gibt [...], wenn dann irgendwas nicht gelingt, dann ist es meistens so, dass es ne ganze Region betroffen ist. [...] das ist die größte Herausforderung, also die Flexibilität in einem Wort gesagt“ (G3, Pos. 35).

Herausfordernd wird dies insbesondere dann, wenn die GV auf regionale Herkunft der Produkte festgelegt ist, weil dadurch die Möglichkeiten für Ersatzlieferungen eingeschränkt werden (G1, Pos 13; G3, Pos. 76). Gleichzeitig müssen Großhandel und Küchen flexibel reagieren, wenn Mengen ausfallen, kurzfristig steigen oder wenn Produkte nur zu hohen Preisen verfügbar sind. Ein Beispiel hierfür sind saisonale Schwankungen beim Kohl: „Und es müssen sich natürlich auch die Küchen drauf einstellen, dass es jetzt vielleicht auch saisonaler Kochen, weil natürlich, ne Möhre, Kartoffeln und so weiter das geht relativ einfach. Wenn wir dann aber über Brokkoli, Blumenkohl sprechen, wenn ich welchen günstig anbieten kann, kann ich es eigentlich nur, wenn wir Übermengen haben. [...] Wir pflanzen wöchentlich, so dass wir eigentlich kontinuierliche Marktbeschickungen haben. Aber das heißt, es kann sein, dass ich sage, in 2 Wochen habe ich viel Brokkoli, wollt ihr was machen? Da muss reagiert werden können“ (B6, Pos. 43–44). Neben Ausfällen kommt es in der regionalen Gemüseproduktion auch regelmäßig zu Überschüssen, etwa wenn bestimmte Kulturen besonders gut wachsen oder sich Erntefenster verschieben. In diesen Fällen stehen kurzfristig größere Mengen zur Verfügung, die häufig nur zu günstigeren Preisen abgesetzt werden können und daher zeitnah abgenommen oder weiterverarbeitet werden müssen (B6, Pos. 43–44, M1, Pos. 65). Damit wird deutlich, dass sowohl Ausfälle als auch Überschüsse kurzfristige und enge Abstimmung erfordern.

Parallel zu diesen Produktionsschwankungen besteht eine weitere Herausforderung: in der GV wird häufig mit zuverlässiger, teilweise ganzjähriger Verfügbarkeit bestimmter Gemüsesorten geplant, da

Speisepläne häufig spezifische Produkte (z. B. Paprika, Aubergine) enthalten (G1, G3): „[...] da ist eine Paprika drin, eine gefüllte Paprika. Dann sagt der, ich brauche auf jeden Fall Paprika. Regional ist mir egal, ich brauche Paprika. Gerne regional, wenn nicht, muss Ersatz da sein“ (G1, Pos. 13). Die Menügestaltung bei M1 läuft ca. acht bis zehn Wochen im Voraus „von der Grundplanung [...] unabhängig von Bio oder nicht bio und natürlich gibt es dann individuelle Anpassungen, wenn Mengen mal nicht da sind, oder Saisonalität, dann gibt es [...] feinere Anpassungen, [...]“ (M1, Pos. 48). In Kantinen im Gesundheitsbereich (z. B. Krankenhauskantinen) spielt die Planungssicherheit eine noch größere Rolle: Speisepläne werden dort ebenfalls viele Wochen im Voraus erstellt, allerdings wird durch die genaue Berechnung der Nährwerte der Speisen spontanes Abändern des Angebots quasi unmöglich. Diese vergleichsweise starren Speisepläne gehen mit der Notwendigkeit großer Flexibilität seitens des involvierten Großhandels einher (K2, Pos. 22). Dies wird von K2 explizit mit rechtlichen und organisatorischen Vorgaben begründet („diese ganzen Nährwertberechnung, die ganzen Auszeichnungen, alles, was wir gegenüber dem Gesetzgeber liefern müssen“) wodurch Alternativprodukt „relativ unflexibel“ einsetzbar sind (K2, Pos. 22).

Eine engere Definition von Regionalität verstärkt diese Problematik. Je kleiner das definierte Gebiet, desto weniger Erzeuger*innen stehen zur Verfügung, um Ausfälle auszugleichen. „[...] Wenn einer sagt regional ist für mich 40 Kilometer [...] dann wird es verdammt dünn [...]“ (G3, Pos. 76). Hinzu kommt, dass Zertifizierungen wie zum Beispiel das BIOZBW^{3[1]} häufig wenig Flexibilität bei Herkunftsschwankungen zulassen, obwohl in der Praxis gelegentlich ein größerer Herkunftsradius notwendig wäre: „Also nur mal angenommen ne, jetzt hat die Stadt Stuttgart auf ihren Speiseplan irgendein Auberginengericht Baden-Württemberg zertifiziert und in Baden-Württemberg keine Auberginen. [...] dann darf es doch auch mal eine Aubergine aus Bayern sein und dann fällt auch keiner tot um ne und dann ist die Baden-Württemberg Zertifizierung nicht dahin, meiner Meinung nach.“ (G3, Pos. 82)

Für Erzeuger*innen besteht ein Problem, wenn die Abnahmesicherheit fehlt: „das muss schon für uns die Sicherheit, das viel mehr bedeutet als sozusagen ein paar Cent mehr oder weniger, die sichere Abnahme ist für uns mehr wert“ (B3, Pos. 425). Zugleich beschreibt K2, ein*e Akteur*in aus einer Küche, dass Erzeuger*innen teilweise nur „[...] schwerfällig bis nicht bereit sind, da mal irgendwie in ihrem Anbau was zu ändern.“ (K2, Pos. 22).

Neben Produktions- und Mengenaspekten spielt die Frage nach **angemessenen Preisen und verlässlichen Vertragsbeziehungen** eine zentrale Rolle. M1 beschreibt, dass es hierfür klare Regelungen brauche, die auch mit Unsicherheiten umgehen können: „Und dann muss man natürlich irgendwie auch Vertragsbeziehungen im Sinne von beidseitiger Verbindlichkeit, aber auch Preisqualität, also solche Themen, das muss man ja irgendwie regeln. Wenn Dinge nicht verfügbar sind, was machen wir dann, wenn die Preise nicht gehalten werden können, was machen wir dann? So, dann muss man gucken.“ (M1, Pos. 82–83) Dabei zeigt sich, dass nicht nur der „richtige“ Preis, sondern vor allem der Umgang mit Abweichungen, wie Nichtverfügbarkeit von Ware oder stark schwankenden Erzeuger*innenpreisen, kommuniziert und ggfs. vertraglich abgesichert werden müssen.

Ein*e Erzeuger*in beschreibt zudem die Bedeutung verlässlicher und längerfristiger Lieferbeziehungen für den eigenen Betrieb. So beschreibt B7, dass die Berücksichtigung und Erfüllung von Kund*innenwünschen zur Aufrechterhaltung langfristiger Liefersicherheit zentral sind: „Also wir versuchen die Kundenwünsche zu erfüllen und darauf einzugehen und zu schauen, wie kriegen wir es hier gelöst. Was für Mengen stecken dahinter, die angefragt werden und dann versuchen wir eben, es so hinzukriegen, dass das die Kunden nachher zufrieden sind und wir irgendwo auch einfach langfristige Liefersicherheit haben. Weil davon, davon leben wir also irgendwo so, so kurzfristige Geschichten, das macht man dann ein, zweimal und dann sieht man der Aufwand oder die Transportwege oder das Handling ist zu kompliziert. Dann muss man schauen, macht es dann Sinn oder gibt es jemand anderes, der es besser kann, oder?“ (B7, Pos. 9).

^{3[1]} Biozeichen Baden-Württemberg

Damit zeigt sich ein Spannungsfeld: Während Küchen auf verlässliche Mengen, Qualitäten und Lieferfenster setzen, muss die WSK zugleich in der Lage sein, witterungs- und marktbedingte Abweichungen kurzfristig auszugleichen.

Mindestbestimmungen und Gebindegrößen

Ein Ungleichgewicht zwischen produzierten Mengen der Erzeuger*innen und den Bedarfen der GV-Betriebe sowie Mindestmengen führen ebenfalls zu strukturellen Hürden, die sich über alle Stufen der WSK ziehen.

Auf der Erzeuger*innenebene lohnt sich der Anbau vieler Kulturen nur, wenn ausreichende und kontinuierliche Abnahmemengen bestehen (B3, Pos. 323-329, B6, Pos. 43-44). So beschreibt B6: „Es muss ne gewisse Kontinuität sein, damit sich das einfach auch lohnt. Der Aufwand, egal welchen wir jetzt betreiben.“ (B6, Pos. 43-44) Auf Ebene der Verarbeitung besteht dieses Problem ebenfalls. Größere Verarbeitungsbetriebe können Maschinen häufig erst ab hohen Mindestmengen wirtschaftlich in Betrieb nehmen: „Problem bei den größeren Verarbeitern, die wir angesprochen haben, war oft eine Mindestmenge. Heißt, der sagt, ich schmeiße die Maschine erst an, wenn ich ungefähr eine, für die Zahl jetzt 500 Kilo oder eine Tonne zusammen habe.“ (G1, Pos. 27) Insbesondere für geschnittene oder vorverarbeitete Produkte bedeutet dies, dass kleinere, unregelmäßige Bedarfe der GV kaum abgebildet werden können (B3, B6, Pos. 31, G3, Pos. 35).

Aber auch Großhändler*innen wie G1 arbeiten mit bestimmten Größenordnungen, indem Mindestbestellwerte festgelegt werden: „[...] Um bei [Name eines Großhändlers] zu bestellen, müssen wir auf einen gewissen Wert kommen [...] ungefähr 700 Euro [...]“ (G1, Pos. 57) Für viele Küchen der GV, insbesondere in kleineren Einrichtungen, sind diese Schwellen jedoch kaum erreichbar. Sie benötigen zwar täglich frische Ware, aber in kleinteiligen, variierenden Mengen, sodass Mindestbestellwerte häufig nicht erreicht werden: „[...] Das ist [...] das Problem [...] bei vielen von den Großküchen oder kleineren. Die brauchen ja täglich frische Ware [...], aber kommen die auf den Mindestbestellwert?“ (G1, Pos. 59–60) Hier wird deutlich: Abnahmemengen seitens der GV oder des Großhandels und verfügbare Mengen seitens der Erzeugung und der Verarbeitung passen nicht immer zueinander.

Neben der Gesamtmenge stellen auch **Gebindegrößen** (G3, Pos. 34-35) und **Stückgröße** (G3, Pos. 16-17) ein Problem dar. Während einige GV-Betriebe auch kleinere Mengen oder Mischgebinde benötigen, arbeiten viele Erzeuger*innen und Verarbeiter*innen mit standardisierten Kisten. Ein Großhändler beschreibt dies folgendermaßen: „Die größte, aller aller, aller allergrößte Herausforderung, die größten Probleme, die wir mit Außer-Haus-Versorgung haben, ist Gebindegröße. Also die wünschen sich zum Beispiel ein Mixpaprikakiste, das gibt es jetzt bei mir nicht, also rot, gelb, grün in einer Kiste gemixt wem eine einzelne Einzelkiste zu groß ist okay das können wir vielleicht nur darstellen, wenn wir mehrere hätte.“ (G3, Pos. 35) Zugleich beschreibt G3, dass Anpassungen auf Seiten des Großhandels grundsätzlich denkbar wären: „Also die Gebindegröße, das könnte man anpassen. Da ist die Herausforderung momentan da, dass ich ja kaum Nachfrage hab [...] ich wäre zu vielen Schandtaten bereit, wenn es nicht crazy wird. Also die Idee war bis jetzt immer von kleineren Kindergärten, dass sie ein Stück Paprika und ein Stück Sellerie kaufen wollen, das geht natürlich nicht, aber eine Halbierung der Gebinde wäre zum Beispiel denkbar, also dass man sich so in der Mitte trifft. Das wäre, das wäre durchaus machbar, da würde ich denen entgegenkommen. Ich würde auch entgegenkommen, was eine Mix-Paprika-Kiste angeht, ist aber bis jetzt keine große Nachfrage“ (G3, Pos. 80). Positivbeispiele zeigen, dass Flexibilität bereits umgesetzt wird, etwa durch Bündelungsstrukturen: „[...] der Vorteil [bei Hephata] ist, ob ich da 10, 100 oder 2 Kisten bestelle. Das können die halt machen. Problem [...] war oft eine Mindestmenge.“ (G1, Pos. 27). Auch M1 beschreibt die Vorteile gebündelter Strukturen: „[...] wenn ich sage 200 Gurken, dann bringen sie 200 Gurken [...] oder 500 Kilo Kartoffeln [...] weil sie dann auf ihr Pool zurückgreift“ (M1, Pos. 80)

Auch im Zwischenschritt der Verarbeitung spielen Stückzahl und Produktgröße eine zentrale Rolle. So ist zum einen das Schälen oder Schneiden von Gemüse häufig erst ab einer gewissen Stückzahl wirtschaftlich (B3, Pos. 329; B6, Pos. 27), zum anderen sind die Maschinen auf bestimmte Gemüsegrößen ausgelegt (B4, Pos. 136).

Dies führt dazu, dass GV-Betriebe entweder ungeeignete Stück-/Gebindegrößen erhalten oder auf vorverarbeitete Ware zurückgreifen müssen, die regional nur eingeschränkt verfügbar ist. K2 beschreibt dies wie folgt: „Und es gibt die Kleinen, das weiß ich auch, aber da haben wir wieder dieses **Mengenproblem**, und ich glaube auch, dass wir unsere Produktion, man muss tatsächlich von der Produktion reden, weil es einfach Menge ist, auch noch so umgestalten könnten, dass wir auf ein gewisses, ja auf geschnittene Ware verzichten können und die selber schneiden könnten mit Maschinen, aber wir finden halt keine hier vor Ort. (K2, Pos. 22)“ Für größere Einrichtungen der GV, die auf vorgeschchnittene Ware angewiesen sind, verschärft sich dieses Problem zusätzlich. Regionale Angebote in diesem Segment sind kaum verfügbar, wie K2 weiter ausführt: „Wir arbeiten mit einem in [Ort]: [Name]. Das ist auch ein Kartoffelbetrieb gewesen, der dann sich auf das Schneiden spezialisiert hat. Und die kaufen halt alle sonst wo zu, nichts regionales. Also ist tatsächlich eine Marktlücke, wenn es irgendwo einen Betrieb geben würde, [...]“ (K2, Pos. 6)

Auch K3 beschreibt: „Zurzeit bekommen wir es gar nicht vorbereitet. Die konventionelle Marke haben wir hohen Anteil vorbereitet von Bio bekomme ich das gar nicht. Ich hätte das gerne auch, ja. Weil uns das Personal fehlt, schlicht und ergreifend. Das macht so viel aus, dieses Gemüse vorzubereiten und sodass wir da auch stark eingeschränkt sind. Wir können auch im Sommer die arbeitsintensiven Gemüse fast gar nicht einsetzen, auch wenn sie günstiger sind und gerade auf dem Markt sind, weil uns das Personal dazu fehlt.“ (K3, Pos. 31)

Darüber hinaus verschärfen **logistische Anforderungen** die Mengenproblematik. Einrichtungen der GV sind meist auf Anlieferung angewiesen und können Ware nicht selbst abholen: „Und einfach die Wege müssen da sein. Wir müssen angeliefert werden, also wir können nicht irgendwo hinfahren und die Sachen abholen und ja brauchen da ganzjährig die Verfügbarkeit“ (K2, Pos. 22). Mengen-, Verfügbarkeits- und Logistikfragen sind damit eng miteinander verknüpft.

Gleichzeitig zeigen die Interviews, dass diese strukturellen Probleme im Alltag häufig über situative Anpassungen und intensive Kommunikation abgefedert werden. So beschreibt M1, dass bei fehlenden Mengen oder saisonalen Engpässen Lieferungen verschoben oder ersetzt werden: „[...] das ist dann wirklich, dass wir das manchmal um 2, 3 Tage schieben müssen oder die tauschen müssen [...] da wird dann halt telefoniert und dann wird sich überlegt, was man denn anstelle kriegen oder einen Ersatz kriegen [...] und dann funktioniert das.“ (M1, Pos. 51). Auch bei kurzfristigen Umstellungen wird die Notwendigkeit intensiver Kommunikation sichtbar: „[...] wenn Waren nicht da sind, dann muss [...] von heute auf morgen telefoniert werden.“ (M1, Pos. 48–49).

Kommunikation und Netzwerke

In einigen, bereits genannten Beispielen zeigt sich die **Kommunikation** als relevanter Aspekt im Umgang mit Schwankungen und Unsicherheiten entlang der bio-regionalen WSK. Neben der Verfügbarkeit bestimmter Waren und Mengen kommt der Kommunikation eine zentrale Rolle zu (G2, G3, B3, B6). Kommunikation tritt vor allem dann mit besonderer Wichtigkeit in den Vordergrund, wenn geplante Abnahme und geplantes Angebot von Waren und Mengen nicht exakt übereinstimmen: „Also hatte ich am Anfang richtig Angst vor. Da hab ich gedacht ja toll wenn ich dem jetzt einmal Absage und sage statt 200 Kilo Gurken bekommt er jetzt 100 Kilo Gurken weil die sind einfach noch nicht so weit, dass dann die Kunden sagen, ah, dann bestell ich doch lieber bei [Name] die gesamte Menge, dem ist aber überhaupt nicht so. Und da sagen die Kunden auch immer, dass sie das gut finden, dass wir das offen kommunizieren und dass wir auch rechtzeitig Bescheid geben. Und ja, das funktioniert sehr gut.“ (G2, Pos. 35–36). G2 beschreibt einen potentiellen Konflikt zwischen Bestellung und tatsächlicher Verfügbarkeit, der durch frühzeitige und transparente Kommunikation bearbeitet wurde. Im Interview wird Kommunikation dabei als relevant dargestellt, um kurzfristige Abweichungen zwischen Angebot und Nachfrage zu adressieren.

Kommunikation dient neben der kurzfristigen Abstimmung von Angebot und Nachfrage auch als konstitutives Element von Netzwerken entlang der WSK. Diese Netzwerke gewinnen insbesondere dort an Bedeutung, wo Unsicherheiten, Mengen- oder Qualitätsschwankungen nicht individuell aufgefangen werden können. Vor allem auf der Ebene der Erzeuger*innen zeigen die Interviews, dass Netzwerke

als Möglichkeit zur Risiko- und Lastenteilung wahrgenommen werden. So beschreibt B4 Netzwerke explizit als stabilisierenden Faktor: „Also wenn man zu viel Ware hat ist so n Netzwerk immer klasse ne weil man dann irgendwie das noch auf mehr Schultern verteilen kann oder auch wenn man ein schwieriges Jahr hat, dann kann man das auf mehr Schultern verteilen, das Risiko. Netzwerke sind immer gut. (...) Grundsätzlich sehr positiv.“ (B4, Pos. 164). Auch B7 verweist darauf, dass Netzwerke helfen können, Schwankungen besser auszugleichen und nicht als einzelner Betrieb auf Marktveränderungen reagieren zu müssen (B7, Pos. 11).

Von funktionierenden Netzwerken profitieren jedoch nicht nur Erzeuger*innen, sondern auch Großhändler. Insbesondere dort, wo Logistik, Sortimente und Lieferfrequenzen auf größere Mengen ausgelegt sind, werden Zusammenschlüsse und Bündelungen als Voraussetzung für eine wirtschaftliche Belieferung beschrieben. G1 verweist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit der Bündelung von Warenströmen: „Wir haben natürlich auch schon darüber nachgedacht, gäbe es Möglichkeiten, dass sich mehrere von denen zusammentun. Weil unser Problem ist natürlich, wir liefern ja halt nicht so einen kleinen Sprinter an, sondern wir haben große LKWs.“ (G1, Pos. 63). Bündelung kann als eine Verschiebung von individuellen zu kollektiv getragenen Strukturen verstanden werden, durch die einzelne Akteur*innen entlastet und zugleich stabilere Schnittstellen für nachgelagerte Akteur*innen geschaffen werden.

Gleichzeitig zeigt das Material jedoch auch, dass Kommunikation nicht ausschließlich zur Überwindung von Herausforderungen beiträgt, sondern selbst zum Hemmnis werden kann. Insbesondere dort, wo **Kommunikations- und Kontaktstrukturen fehlen** oder unklar sind, entstehen Unsicherheiten, die eine Beteiligung an regionalen WSK erschweren. So beschreibt B3, dass fehlende Kontakte zu Großküchen eine zentrale Hürde darstellen: „[...] Wir wissen, dass es hier genug Großküchen gibt. Aber [...] wir wissen die Kontakte nicht [...] und dann muss man den Anbau planen [...] das muss schon ziemlich sicher gehen“ (B3, Pos. 419–421). Kommunikation wird hier nicht als laufender Austausch, sondern als fehlende strukturelle Voraussetzung sichtbar.

Aus Sicht des Großhandels wird ebenfalls ein Mangel an klaren Schnittstellen und Informationsflüssen zur GV problematisiert. G1 betont, dass zwar logistische und sortimentsbezogene Kapazitäten vorhanden seien, es jedoch an Wissen über die konkreten Bedarfe der Großküchen fehle: „Jetzt kommt es auf die Schnittstellen an. [...] Wie kommen wir eigentlich an diese Kunden ran mit einem Konzept, was auch Sinn macht, was für alle passt? [...] Dazu brauchen wir [...] mehr Infos, was die Großküchen eigentlich brauchen von uns“ (G1, Pos. 80).

Auch dort, wo Kommunikationsbeziehungen grundsätzlich bestehen, zeigen sich Brüche im laufenden Austausch, die sich unmittelbar auf Planungs- und Liefersicherheit auswirken können. G2 beschreibt, dass fehlende oder verspätete Rückmeldungen einzelner Lieferant*innen dazu führen, dass Angebote fälschlich als verfügbar weiterkommuniziert werden und anschließend korrigiert werden müssen: „[...] wenn ich nichts von den Lieferanten höre, gehe ich davon aus, OK, das Angebot bleibt von deren Seite so bestehen, dann übernehme ich das auch in unserem Angebot so. Dann wird die Ware bestellt ich bestell bei den Lieferanten und dann sagen die ‚Ach nee das haben wir gar nicht mehr‘ und das fand ich wie blöd weil ich das dann wieder an die Kunden kommunizieren muss und das empfinde ich als äußerst unangenehm und unprofessionell zu sagen ‚ah sorry haben wir einfach von der Kommunikation nicht hinbekommen‘.“ (G2, Pos. 54). Kommunikation wird hier nicht als fehlende Struktur, sondern als unzureichend verlässlicher Prozess sichtbar, dessen Defizite entlang der WSK weitergegeben werden.

Darüber hinaus wird in den Interviews deutlich, dass bestehende Austausch- und Vernetzungsformate nicht von allen Akteur*innen als wirksam wahrgenommen werden. Ein*e Akteur*in aus dem Großhandel spricht über eine wachsende Zahl an Projekten und Dialogformaten, die sich mit bio-regionaler Versorgung befassen, und äußert diesbezüglich seine deutliche Frustration über deren begrenzte Wirkung: „da gibt es ja massenhafte solche Projekte, und da [...] da sitzen natürlich viele Lieferanten drin und Verarbeiter und machen sich einen Kopf. Und das ist jetzt der gute Punkt, ich bin da leicht zynisch, weil ich das schon seit 10 Jahren mache, glaube ich, in irgendwelchen Sitzungen rumhängen und zu erzählen, wie toll bio ist und keine Sau interessiert von den Kunden. Sie merken eine leichte Frustration.“ (G3,

Pos. 93). Solche Formate werden dabei häufig als zeitintensiv erlebt, ohne dass daraus konkrete Veränderungen, neue Kooperationen oder eine stärkere Einbindung relevanter Akteur*innen entstehen. Zudem verweist der/die Akteur*in darauf, dass Ansätze als hilfreicher eingeschätzt werden, die stärker an konkreten Anforderungen der Praxis ansetzen und unmittelbar umsetzbare Lösungen adressieren, wie z. B. flexible Produktkonzepte, die sich an der tatsächlichen regionalen Verfügbarkeit orientieren (G3, Pos. 83–100).

Auf der anderen Seite wird von mehreren Akteur*innen ein **klarer Bedarf an Austausch- und Kontaktstrukturen** zwischen Erzeuger*innen, Großhandel und GV benannt. B3 formuliert den Bedarf deutlich: „[...] Wir wissen, dass es hier genug Großküchen gibt. Aber [...] wir wissen die Kontakte nicht [...] und dann muss man den Anbau planen [...] das muss schon ziemlich sicher gehen“ (B3, Pos. 419–421). Auch G1 sieht insbesondere in Richtung GV Handlungsbedarf: „Die Idee ist da, weil wir sehen unsere Zukunft auch in diesem Außerhausverpflegung. Weil wir haben die Logistik. Wir haben 10.000 Produkte. Wir können praktisch eine Menge... Jetzt kommt es auf die Schnittstellen an. [...] Wie kommen wir eigentlich an diese Kunden ran mit einem Konzept, was auch Sinn macht, was für alle passt? [...] dazu brauchen wir [...] mehr Infos, was die Großküchen eigentlich brauchen von uns“ (G1, Pos. 80). Damit wird Kommunikation auch als strukturelle Voraussetzung für funktionierende Vernetzung entlang der WSK sichtbar.

4.1.2 Praxisdialoge

In den Praxisdialogen wird ergänzend deutlich, dass die praktische Umsetzung stark von betriebsspezifischen Rahmenbedingungen abhängt. Mehrere Teilnehmende beschreiben, dass bestehende Strukturen in Einkauf, Logistik und Personal die Umstellung auf bio-regionale Produkte stark beeinflussen. Dabei wird deutlich, dass nicht nur die Verfügbarkeit von Produkten, sondern auch interne Kapazitäten, wie Zeit für Abstimmung oder Verarbeitung, eine zentrale Rolle spielen. Darüber hinaus wird mehrfach betont, dass funktionierende Beziehungen zu Lieferanten sowie langfristige Absprachen als relevant angesehen werden, um Planungssicherheit zu fördern. Gleichzeitig besteht weiterhin ein Bedarf an niedrigschwelligen Austauschformaten, um Kontakte entlang der WSK aufzubauen und zu pflegen. Ein weiterer Punkt, der deutlich wird, ist die Bedeutung von Flexibilität in der Speiseplanung. Anpassungen aufgrund von saisonalen Schwankungen oder kurzfristiger Änderungen in der Verfügbarkeit werden von Betrieben bereits umgesetzt, erfordern jedoch zusätzliche Abstimmungsprozesse und Akzeptanz seitens der Verbraucher*innen. Dabei bedarf es an unterstützenden Strukturen und klaren Informationswegen. Zudem wird deutlich, dass neben strukturellen Herausforderungen auch Fragen der internen und externen Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere die Vermittlung von Hintergründen zu Saisonalität, Herkunft und Preisgestaltung wird als relevant angesehen, um Akzeptanz bei den Verbraucher*innen zu fördern.

4.2 Zwischenfazit von Interviews und Praxisdialogen: Spannungsfeld zwischen Planungssicherheit und Flexibilität

Die Ergebnisse zeigen zentrale Herausforderungen in der bio-regionalen Gemüseversorgung für die GV. Vernetzungsbedarfe treten insbesondere dort auf, wo Abstimmung, Flexibilität oder Verbindlichkeit schwierig zu erreichen sind, Kapazitäten begrenzt sind oder saison- und wetterabhängige Aspekte die Ernte beeinflussen. Es wird deutlich, dass sich die zentralen Herausforderungen dabei nicht auf einzelne Punkte wie „Bündelung“ oder „verarbeitete Ware“ reduzieren lassen. Vielmehr müssen Mengen, Gebindegrößen, Mindestbestellwerte, (Vor-)Verarbeitungskapazitäten und Preisgestaltung stabil planbar und zugleich flexibel handhabbar sein, um die Versorgung mit bio-regionalem Gemüse in der GV sicherzustellen. In der Praxis wird diese Balance häufig über kurzfristige Ersatzlösungen, Verschiebungen und intensive Kommunikation hergestellt – was jedoch Zeit, Ressourcen und verlässliche Kontaktstrukturen voraussetzt.

Vernetzungsbedarfe zeigen sich weniger bei Akteur*innen, die bereits gut vernetzt sind etwa mit stabilen Lieferketten, funktionierenden Kommunikationswegen und etablierten Anpassungslösungen. Sie treten vor allem dort auf, wo Abstimmung, Bereitschaft zur Anpassung oder Verbindlichkeit sowie freie Kapazitäten fehlen. Die Interviews zeigen, dass Kooperationen in diesem Bereich hilfreich sein können, etwa durch Bündelung von Gemüse oder Vernetzung von Akteur*innen auf derselben Wertschöpfungsstufe.

Gleichzeitig lassen sich Vernetzungsbedarfe nicht standardisieren, da sie von den jeweiligen Produktionsbedingungen, Mengenanforderungen, Organisationsformen der Küchen und vorhandenen Handlungsspielräumen abhängen. Sie treten kontextabhängig und situativ auf. Die genannten Aspekte markieren die Bereiche, in denen Akteur*innen Unterstützung, Abstimmung oder Austausch benötigen, um die Balance zwischen Planungssicherheit und Flexibilität in der bio-regionalen GV zu gewährleisten.

Die herausgearbeiteten Herausforderungen und das **Spannungsfeld zwischen Planungssicherheit und Flexibilität** werden in die Fokusgruppen eingebracht, um sie dort vertieft zu diskutieren und die Vernetzungsbedarfe weiter zu differenzieren.

4.3 Fokusgruppen

Die teilnehmenden Akteur*innen der Fokusgruppen/Interviews reagierten unmittelbar auf die Beschreibung des zuvor identifizierten **Spannungsfelds** zwischen **Planungssicherheit/Verbindlichkeit** und **Flexibilität/Spontanität** und ordneten ihre eigenen Erfahrungen darin ein.

Bei der Umstellung auf Bioprodukte entstehen betriebliche Herausforderungen, die mit der **Organisation, Lagerung und internen Abstimmung** verbunden sind. Zu dieser Herausforderung zählt vor allem die formale Notwendigkeit einer getrennten Lagerung von Bio- und konventionellen Produkten. Ein*e Akteur*in beschreibt dies wie folgt: „Und die andere Herausforderung ist, dass man die ganzen Biowaren separat lagern muss. Das bedeutet, wenn man als Lieferant den Platz gar nicht hat, dann scheitert es [das Anbieten von Bio-Produkten] ja schon daran, weil die Biotomate darf nicht neben der Tomate stehen.“ (F3, Pos. 54). Darüber hinaus verdeutlichen die Fokusgruppen, dass die Umstellung auf Bioprodukte insgesamt mit einem deutlich erhöhten organisatorischen und zeitlichen Aufwand verbunden ist. Dies wird unter anderem anhand eines Projekts für Bio-Produkte in der GV beschrieben, bei dem verschiedene betriebliche Prozesse angepasst werden mussten: „Aber was total interessant war für [die zeitweise Umstellung auf Bio innerhalb des Projektes] hat unser Einkäufer 6 bis 8 Stunden mehr die Woche an Arbeitszeit gebraucht. Fragt mich nicht warum. Und in der Küche auch 2 bis 3 Stunden mehr die Woche geht natürlich auch. Problem Doppelte Lagerhaltung. Man muss genau aufpassen und und und. Diese ganzen Geschichten, das war schon überraschend, dass da so ein Ausmaß annimmt, weil natürlich viel Hin und Her Telefoniererei war und und und und und. Natürlich war die Struktur nicht in dieser Breite vorliegen. Dann ging der Eiertanz los.“ (F1, Pos. 153). Die Aussagen machen deutlich, dass der zusätzliche Aufwand aus dem Zusammenspiel mehrerer Anforderungen entsteht. Die getrennte Lagerhaltung erscheint hier als formale Voraussetzung, die unabhängig von der grundsätzlichen Bereitschaft zur Umstellung erfüllt werden muss und bei fehlenden räumlichen Kapazitäten bereits eine strukturelle Grenze darstellen kann. Gekoppelt mit einem erhöhten Zeitbedarf im Einkauf und in der Küche sowie zusätzlicher Koordinations- und Kommunikationsaufwand bilden diese Anforderungen Grundlagen, die eine erfolgreiche Umstellung auf Bioprodukte sowie weitere Vernetzung erschweren können.

Darüber hinaus wurde das Thema **Preisgestaltung für bio-regionale Produkte** als wichtige Herausforderung hervorgehoben. Besonders deutlich wird dies in der Beschreibung eines/einer Akteur*in aus der GV, der/die betont, dass selbst bei funktionierenden Lieferbeziehungen und guter Verfügbarkeit der Preis letztlich ausschlaggebend ist und bringt dies folgendermaßen auf den Punkt: „Selbst wenn alles passt, der Preis hebt uns aus. [...] Das liegt daran, dass die Zuschüsse einfach nicht da sind. [...] Also selbst wenn alles, alles, alles passt: der Preis...“ (F1, Pos. 26). Weiter wird beschrieben: „Unser Problem ist: es gibt ein Irrglaube, dass das die Studierendenwerke auskömmlich mit Zuschüssen finanziert werden. Stimmt aber nicht. [...] Wir finanzieren uns zu rund 51 % aus eigenen Umsätzen. [...] Zuschüsse

sind etwas über 11 %. Das ist ein Witz.“ (F1, Pos. 30). Der Preis erscheint hier als Begrenzung, die den Handlungsspielraum der Einrichtungen maßgeblich bestimmt, auch dann, wenn die Bereitschaft zur Umstellung auf Bio und Regionalität grundsätzlich vorhanden ist.

Gleichzeitig zeigen Beschreibungen weiterer Akteur*innen, dass höhere Preise nicht ausschließlich als ökonomisches Problem beschrieben werden, sondern eng mit Einstellungen und bewussten Entscheidungen auf Abnehmerseite (sowohl Küchen als auch Endabnehmer*innen) verknüpft sind. Die Befragten beschreiben eine Entwicklung, bei der Bio und Regionalität zunehmend als Werteorientierung verstanden wird: „Wir bauen aber gerade stark auf, dass sich das Bio-Thema weiterentwickelt. Das heißt, bei uns gibt es nahezu jedes, jedes Produkt auch in Bio, bei Bedarf. Ist immer eine Frage des Wollens.“ (F2, Pos. 1). In diesem Zusammenhang wird hervorgehoben, dass höhere Preise dann akzeptiert werden, wenn Kund*innen eine bewusste Entscheidung für Bio und Regionalität treffen: „Im Moment ist es ja fast schon eine eher eine Entscheidung, ob man sagt: Okay, das ist jetzt einfach für uns. (...) Ein neuer Weg, dass man sagt... also einfach die Grundeinstellung, dass man sagt: Okay, wir wollen nur noch regional und Bio. Und wenn man diese Einstellung hat, dann ist man schon auch bereit, diesen Mehrpreis zu bezahlen.“ (F3, Pos. 52).

Diese Perspektive wird jedoch durch Erfahrungen aus der GV zugleich relativiert. Am Beispiel eines Bio-Projekts in der GV beschreibt ein*e Akteur*in, dass selbst bei vorhandener Zustimmung zu Bio-Angeboten klare Preisgrenzen bestehen. Die Zahlungsbereitschaft der Studierenden wird wie folgt beschrieben: „Da wurde gesagt: Zahlungsbereitschaft, Studierende für Bio-Essen 3,60 €. War doch klar. Undenkbar. [...] Und genau das, was bei der Umfrage rauskam, hat sich dann auch in Verkaufszahlen bestätigt. Die sind natürlich runtergegangen.“ (F1, Pos. 36)

Gleichzeitig wird in einer der Befragungen ein Umgang mit dieser Preisproblematik beschrieben, der nicht auf eine generelle Absenkung der Bio-Preise abzielt, sondern auf eine veränderte Organisation von Mengen, Prozessen und Abnahmebeziehungen. Ein*e Akteur*in schildert, dass er/sie einzelne Bio-Produkte bewusst zum gleichen Preis wie konventionelle Produkte anbietet und schildert die Herangehensweise folgendermaßen: „Das Hauptthema ist Vertrauen. Wichtig ist uns, dass wenn der Endkunde sagt, er möchte das Konzept kaufen und sagt: Ich stelle meine Karotten zum Beispiel zum gleichen Preis wie konventionell um, dann erwarte ich auch, dass dann bei uns wirklich 100 % Bio Möhren bestellt werden und danach nicht anfängt und sagt: Oh, jetzt bietet mir aber irgendein XY Vollsortimentler die Möhren 0,03 € günstiger an, jetzt kauf ich die da für 0,03 € günstiger und kauft bei [Name] 20 % im Bio an Möhren, sondern wir brauchen da das Vertrauen.“ (F2, Pos. 1).

Die Preisthematik steht im Zusammenhang mit Verfügbarkeiten. Denn diese Vorgehensweise, bio und konventionelle Ware zum gleichen Preis anzubieten, wird in der gleichen Befragung über die Rolle von Mengen und Prozesslogiken weiter konkretisiert. Der/die Akteur*in beschreibt, dass geringe Bio-Mengen in der Vergangenheit mit hohen Einkaufspreisen und zusätzlichem Verarbeitungsaufwand verbunden waren, während eine deutliche Erhöhung der Abnahmemengen bei einem Basisprodukt, wie z. B. Möhren, neue Möglichkeiten eröffnete. Durch die Bündelung großer Mengen („fünf Tonnen pro Woche“ (F2, Pos. 3)) konnten sowohl Einkaufspreise als auch Aufbereitungs- und Verarbeitungsschritte verändert werden, sodass Bio-Ware in einer Form verfügbar wurde, die betriebliche Abläufe erleichtert und preislich konkurrenzfähiger ist (F2, Pos. 3). Der/die Akteur*in benennt dieses Vorgehen explizit als Vorleistung, um ein bislang fehlendes Angebot aufzubauen. Damit wird der Preis nicht nur als „Mehrkostenproblem“ beschrieben, sondern auch als Ergebnis von Mengenbündelung, Prozessfähigkeit und Verbindlichkeit (F2, Pos. 1; Pos. 3). Damit erläutert der/die Akteur*in / Großhändler, dass er/sie Verfügbarkeit nicht als nachgelagerte Größe versteht, sondern aktiv über das eigene Konzept absichert. Dabei werden Preis, Sortimentsbreite und ganzjährige Lieferfähigkeit gemeinsam adressiert: „Dann ist für uns die Verfügbarkeit wichtig. Wir haben ein Konzept aufgebaut, wo wir immer mindestens vier Lieferanten pro Artikel haben, um einfach eine gewisse Verfügbarkeit garantieren zu können.“ (F2, Pos. 1)

In den Befragungen zeigen sich auch **Grenzen kurzfristiger Flexibilität**, insbesondere bei bestimmten Abnehmergruppen der GV. Ein*e Befragte*r spricht das Thema Verfügbarkeit in Verbindung mit der Notwendigkeit längerfristiger Planung an. Auch wenn es grundsätzlich möglich sei, bio-regionale Ware

zu liefern, seien kurzfristige Anfragen in bestimmten Größenordnungen schwer umzusetzen: „wenn jetzt ein Kunde kommt, und vor allem Kantinen, und die sagen okay, wir wollen ab sofort umstellen und wollen die Tomaten nur noch Bio BW haben, dann scheitert es dann schon an der Verfügbarkeit. Weil das sind dann keine Kunden, die sagen: Okay, das was heute auf der Ware, auf dem Rolli drauf ist, das verkoche ich. Die planen ja ganz anders. Oder Krankenhäuser, die machen täglich 1500 Essen. Die müssen wissen, dass die Ware kommt und dann ist es schwierig, auf regional in der Masse abzuwickeln.“ (F3, Pos. 44)

Der Umgang mit diesen Grenzen wird von den Befragten jedoch nicht als starres Problem beschrieben, sondern als kommunikativer Aushandlungsprozess. Auf die Frage, wie mit solchen Situationen umgegangen werde, heißt es: „[...] [B]espricht man dann. Also das kommt jetzt auch so nach und nach immer mehr und da wachsen wir alle einfach rein und gucken, wo die Herausforderungen sind und wie man die abwickeln kann.“ (F3, Pos. 45–46) Kommunikation fungiert hier als zentrales Instrument, um zwischen den Anforderungen von Abnehmern und den realen Möglichkeiten regionaler Bio-Ware zu vermitteln.

Besonders deutlich wird der Zusammenhang von Planung, Kommunikation und Verfügbarkeit bei Anfragen nach spezifischen Produkten, die regional (noch) nicht etabliert sind. In diesen Fällen reicht kurzfristige Flexibilität nicht aus; vielmehr wird ein langfristiger Planungs- und Entwicklungsprozess beschrieben, der eine enge Abstimmung zwischen Großhandel, Erzeugung und Abnehmer*innen erfordert: „wenn jemand eine Anfrage hat nach einem speziellen Produkt, dass wir einfach unsere Lieferanten anfragen, ob die das haben, weil meist... irgendwo muss es das ja geben. Nur weil wir es jetzt vielleicht nicht im Regal haben. [...] und dann ist es eben ein Dialog auch mit dem Kunden.“ Am Beispiel regionaler Kichererbsen wird dieser Prozess konkretisiert: „und das ist ja dann den Küchen klar - dass wir das am liebsten irgendwie heute schon hätten. Aber dass man das abfragen muss, dass man Bauern finden muss, dass es dann eine bestimmte Zeit gibt, wo man das ernten muss und wachsen und im Bestfall funktioniert es dann auch und dann ist es so: Okay, du kannst jetzt Kichererbsen bestellen und dann werden wir es in zwei Jahren liefern.“ (F3, Pos. 82). Die Verfügbarkeit von bestimmten regionalen landwirtschaftlichen Erzeugnissen wird hier explizit als Ergebnis langfristiger Planung beschrieben, die landwirtschaftliche Produktionszyklen berücksichtigt und kurzfristige Erwartungshaltungen relativiert.

Gleichzeitig wird deutlich, dass solche langfristigen Entwicklungsprozesse nur unter der Voraussetzung von Planungssicherheit und Vorleistung möglich sind. Im selben Zusammenhang wird betont: „...da braucht die [Name] jetzt zum Beispiel schon die Planungssicherheit, dass wir dann sagen: Okay, wir starten jetzt mal dieses Projekt und wir nehmen euch auf jeden Fall [...] x Tonnen ab, egal ob wir sie dann wirklich am Ende verkauft bekommen oder nicht. Weil dieses Risiko gehen wir dann eben ein...“ (F3, Pos. 82)

Diese Logik wird in einem weiteren Beitrag einer/s anderer/n Befragten nochmals explizit zugespitzt und als strukturelle Notwendigkeit formuliert: „Na ja, es muss halt. Irgendeiner muss halt in Vorleistung gehen. Das muss halt passieren. Es wird kein Erzeuger tonnenweise irgendwie Material rumliegen haben. Es wird kein Endkunde ewig lang warten, bis dann mal irgendwas passiert. [...] Wer halt sein Leben lang das gleiche macht, wird irgendwann weg sein.“ (F2, Pos. 35). Der/die Akteur*in beschreibt weiter: „Also letztendlich müssen halt auch einfach die Produktionsbetriebe in der Kette sagen, wir probieren es und dürfen sich halt nicht auf ihrem fett gemachten Nest ausruhen und sagen: Okay, wir lassen unser Leben lang alles gleich. Weil wer halt sein Leben lang das gleiche macht, wird irgendwann weg sein und so wird es auch in der Branche sein. Wer jetzt nicht auf den Bio-Zug aufspringt oder auf dieses Regio-Nachhaltigkeitskonzept, wird mit der Zeit weg sein. Deswegen freue ich mich immer wieder drauf. Ich sage es immer wieder, auch vor großen Kunden, auch vor Mit-, Mitbewerbern: Macht es oder macht es nicht. Wer es nicht macht, wird irgendwann weg sein.“ (F2, Pos. 35).

Ein*e Akteur*in beschreibt die Einbindung mehrerer Akteur*innengruppen als förderlich für Vernetzung, mit dem Ziel, **gegenseitiges Verständnis für Anforderungen und Grenzen entlang der Kette** zu erzeugen (F1, Pos. 273-274, F3, Pos. 60). Konkret erläutert er/sie dies am Beispiel der Gebindegrößen: „Da haben wir den Ernährungsrat eingeladen ... unsere Lieferanten und dann auch unsere Kunden,

damit einfach da auch mal der Austausch entsteht ... zu verstehen, was sind die Hindernisse?“ (F3, Pos. 60). Aus diesem Austausch ergibt sich eine konkrete Anpassung: „...so ist es ja zum Beispiel entstanden, dass wir Fünf-Kilo-Säcke bekommen für den Kunden...“ (F3, Pos. 60). Vernetzung wird hier als Prozess sichtbar, der über Austausch und gegenseitiges Verständnis zu praktischen Umstellungen führt.

Ein weiteres Beispiel verdeutlicht, wie Flexibilität im Alltag über kontinuierliche Abstimmung zwischen Großhandel und Kund*innen hergestellt wird. Ein*e Akteur*in aus F3 beschreibt, dass Nichtverfügbarkeiten, Alternativen oder Ersatzprodukte häufig direkt im Bestellprozess geklärt werden: „...dann bespricht man zusammen, wie man vorgeht...“ (F3, Pos. 39–40). Zugleich seien bestimmte Ersatzregelungen bereits vorab abgestimmt, sodass im Fall von Lieferproblemen gezielt reagiert werden könne: „...dann weiß man schon okay, bei dem Kunden bitte ein Ersatzprodukt schicken, bei dem Kunden nichts schicken.“ (F3, Pos. 39–40). Dabei wird auch auf die zeitliche Verdichtung dieser Abstimmungen hingewiesen: „Weil das alles passiert dann am Ende nachts.“ (F3, Pos. 39–40) Kommunikation erscheint hier als zentrale Voraussetzung, um kurzfristige Abweichungen zwischen geplantem Bedarf und tatsächlicher Warenverfügbarkeit in einen praktikablen Ablauf zu übersetzen.

Gleichzeitig zeigen die Fokusgruppen, dass Kommunikations- und Anpassungsbereitschaft nicht bei allen Akteur*innen gleichermaßen gegeben ist. In der Fokusgruppe Nordhessen beschreibt ein*e Akteur*in, dass insbesondere bei größeren Anfragen häufig eine hohe Gesprächsbereitschaft bestehe, wenn Anliegen transparent weitergegeben würden: „...wann immer ich also zum Beispiel große Anfragen von Kunden, wo es dann schon auch um Preise ging, wenn ich die dann einfach eins zu eins weitergegeben habe an die Produzenten, Lieferanten, war da immer eine ziemlich große Bereitschaft. Auf jeden Fall auch darüber zu sprechen.“ Auf diesem Weg ließen sich meist Lösungen finden: „Und in der Regel findet man dann einen Weg.“ (F1, Pos. 143–146) Zugleich wird jedoch deutlich, dass diese Bereitschaft nicht universell ist. Auf die Nachfrage, ob es auch Akteur*innen gebe, die sich nicht auf solche Aushandlungsprozesse einlassen, antwortet derselbe/dieselbe Akteur*in knapp: „Ja, gibt es auch.“ (F1, Pos. 143–146). Flexibilität erscheint damit als verhandelbar und häufig vorhanden, jedoch abhängig von den jeweiligen Akteur*innenlogiken und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Neben Kommunikation im Sinne laufender Abstimmung wurde die Fokusgruppe selbst ein Raum der Vernetzung in denen Akteur*innen unterschiedlicher Stufen miteinander ins Gespräch kamen und Anforderungen, Grenzen und mögliche Anpassungen unmittelbar aushandeln konnten. Dies wird am Beispiel der Möhrenverarbeitung deutlich. Ein*e Akteur*in der GV benannte: „Wir haben auch eine super Möhren-Schälmaschine ... Die schält, aber keine krummen Möhren. Biomöhren sind meistens krumm. Eine Katastrophe.“ Darauf folgt unmittelbar die Reaktion des Großhandels: „Stell doch mal eine Anforderung an uns.“, „Gerade Möhren. ... Da könnt ihr die Anforderungen stellen: Die Möhre muss so und so gerade sein.“ (F1, Pos. 290–297).

Neben diesen Beispielen gelingender Abstimmung werden in den Fokusgruppen auch Grenzen von Kooperation sichtbar. Besonders anschaulich wird dies am Beispiel eines nicht zustande gekommenen Geschäfts mit einem/einer Akteur*in aus der GV. Ein*e Akteur*in berichtet in der Fokusgruppe davon: „Die haben im Prinzip Ansprüche und keine anderen Ansprüche gestellt als jede andere Mensa oder jeder großer Versorger auch. Aber sie waren so professionell und haben das alles verschriftlicht. Und tatsächlich (...) bei uns lag der Vertrag vor. Wir haben uns das Ding angeguckt und haben gesagt: Nein, die müssen wenigstens die Konventionalstrafen streichen, dann würden wir uns darauf einlassen. Da war klar: Nee, Verträge darf der Vertriebsleiter oder der Bereichsleiter nicht ändern. Das würde so nicht, nicht so einfach gehen. Und dann haben wir gesagt: Ja, dann müsst ihr euch leider wen anders suchen.“ (F1, Pos. 247). Die daraus resultierende Risikoabwägung wird vom Großhandel deutlich formuliert: „wenn du da einmal nicht lieferst und pro Nichtlieferung selbst bei einem Artikel 5.000 € latzen musst, dann überlegst du dir das dreimal. Wir sind es auch nicht gewohnt. Bei uns läuft alles eigentlich auf Handschlag und Zuruf und Vertrauensbasis. Und so arbeiten wir halt.“ (F1, Pos. 249). In diesem Beispiel verdichtet sich das Spannungsfeld zwischen formalisierter Planungssicherheit, der Notwendigkeit von Flexibilität sowie gegenseitiges Vertrauen als Voraussetzung von Vernetzung zwischen Akteur*innen.

4.4 Diskussion

Die dargestellten Ergebnisse der Interviews und Fokusgruppe zeigen, dass neben den identifizierten Herausforderungen entlang bio-regionaler WSK auf organisatorischer und logistischer Ebene unterschiedliche Verständnisse von Begriffen, Arbeitsabläufen und Bedürfnissen der anderen Akteur*innen die Vernetzung erschweren. Das zeigt sich am Beispiel der Warenverfügbarkeit, welche in den Befragungen wiederholt als Herausforderung benannt wird. Akteur*innen aus der GV beziehen Verfügbarkeit auf die Sicherstellung geplanter Speiseangebote sowie auf Menüplanung von acht bis zehn Wochen (M1). Dagegen beschreiben Erzeuger*innen und Großhandel Verfügbarkeit als Ergebnis saisonaler Produktionszyklen und witterungsabhängiger Unsicherheiten. Dazu kommen längere Planungszyklen (jährlich). Wechselseitige Zuschreibungen und Vermutungen über die Arbeitsabläufe der anderen Akteur*innen innerhalb der WSK verschärfen diesen Umstand. Dies lässt sich beispielsweise gut an einem/r Akteur*in aus einer Küche sehen, der/die über Erzeuger*innen sagt, dass diese teilweise „[...] schwerfällig bis nicht bereit [sind], da mal irgendwie in ihrem Anbau was zu ändern.“ (K2, Pos. 22). Die Formulierung „mal irgendwie“ von K2 lässt vermuten, dass die zugrundeliegenden Arbeitsprozesse der Landwirtschaft nicht vollständig nachvollzogen werden. Gleichmaßen kann davon ausgegangen werden, dass auf Seiten der Landwirtschaft keinen vollumfänglichen Einblick in die Arbeitsprozesse der GV hat und ihrerseits ebenfalls Argumente auf Zuschreibungen zu diesen Prozessen aufbaut.

Es wird deutlich, dass die Akteur*innen die Informationen jeweils vor ihrem eigenen Erfahrungshintergrund und Sinnhorizont interpretieren. Dieses Phänomen lässt sich mit Bezug auf ein theoretisches Kommunikationsverständnis nachvollziehen, das Kommunikation als einen dreistelligen Selektionsprozess aus Information, Mitteilung und Verstehen konzeptualisiert (Godemann & Bartelmeß, 2021). Da Akteur*innen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Referenzrahmen agieren, nehmen sie Informationen wahr, kommunizieren und interpretieren diese jeweils kontextgebunden, was wechselseitige Fehlzuschreibungen begünstigt. Während eine Information vor dem Hintergrund des Sinnhorizonts eines Senders mitgeteilt wird, erfolgt das Verstehen auf Seiten des Empfängers als eigenständiger Interpretationsprozess. Das Mitgeteilte wird dabei vor dem Hintergrund des jeweiligen Erfahrungs- und Sinnhorizonts interpretiert und erhält erst dadurch Bedeutung. Kommunikation entsteht somit nicht allein durch die Mitteilungsabsicht des Senders, sondern konstitutiv durch die Interpretation der Information seitens des Empfängers sowie die daran anschließende Kommunikation (Godemann & Bartelmeß, 2021). Übertragen auf bio-regionale WSK bedeutet dies, dass Aussagen über „Verfügbarkeit“ von den beteiligten Akteur*innen jeweils vor dem Hintergrund ihrer spezifischen organisatorischen Rahmenbedingungen interpretiert werden. Während Akteur*innen der GV Verfügbarkeit primär als Voraussetzung für die Sicherstellung geplanter Speiseangebote verstehen („ich brauche auf jeden Fall Paprika“; G1) und sie eng mit langfristigen Planungszyklen verbinden (M1), beschreiben Erzeuger*innen und Großhandel hingegen Verfügbarkeit als Ergebnis landwirtschaftlicher Produktionszyklen sowie witterungsbedingter Unsicherheiten („wir können jetzt nicht sagen, ob es in 8 Wochen Auberginen gibt“; G3). Die daraus entstehenden Spannungen sind folglich nicht ausschließlich auf tatsächliche Knappheit oder fehlende Ware zu reduzieren, sondern verweisen auf divergierende Bedeutungszuschreibungen des Begriffs „Verfügbarkeit“ entlang der WSK, bedingt durch unterschiedliche organisatorische Routinen und zeitlicher Handlungslogiken. In diesem Sinne verweist das Spannungsfeld auch auf unterschiedliche Sinnhorizonte der beteiligten Akteur*innen, innerhalb derer Informationen selektiert und Bedeutungen zugeschrieben werden.

Grundlegend für die verschiedenen Sinnhorizonte innerhalb der bio-regionalen WSK sind unterschiedliche Handlungsrouninen der einzelnen Wertschöpfungsstufen. Die Kritik, Erzeuger*innen seien „[...] schwerfällig bis nicht bereit [sind], da mal irgendwie in ihrem Anbau was zu ändern.“ (K2, Pos. 22) macht deutlich, dass die zeitlichen Handlungslogiken landwirtschaftlicher Produktion aus Perspektive der Küchen nur begrenzt mitgedacht werden, da sich diese auf den beiden Stufen stark unterscheiden. Während Küchen Menüplanungen meist im 8-Wochen-Rhythmus ansetzen, erstreckt sich der Planungshorizont von Erzeuger*innen von der Anbauplanung bis zur Ernte über mehrere Jahre (F3, Pos. 82). Dieser strukturelle Unterschied macht deutlich, dass nicht allein fehlende Ware oder mangelnde Kommunikation ein Problem darstellen können, vielmehr erscheint ein wechselseitiges Verstehen der jeweiligen

Sinnhorizonte entlang der WSK eine konstitutive Voraussetzung gelingender Vernetzung und Kooperation zu sein. Übertragen auf bio-regionale WSK bedeutet dies, dass Begriffe wie „Verfügbarkeit“, „Flexibilität“, „Regionalität“ oder „Planungssicherheit“ nicht als geteilte Selbstverständlichkeiten vorauszusetzen sind, sondern sie sollten in einem expliziten Aushandlungsprozess intersubjektiv geklärt werden.

Die zuvor dargestellten unterschiedlichen Deutungen zentraler Begriffe lassen sich damit als Ausdruck unterschiedlicher Sinnhorizonte verstehen, vor deren Hintergrund Informationen interpretiert werden (Godemann & Bartelmeß 2021). Kommunikation allein führt jedoch nicht zwangsläufig zu einem gemeinsamen Verständnis, da dieselben Begriffe innerhalb verschiedener organisatorischer und fachlicher Kontexte unterschiedliche Bedeutungsinhalte annehmen können. An dieser Stelle bietet der Ansatz der inter- und transdisziplinären Kooperation eine weiterführende Perspektive. Godemann (2007) zeigt, dass Verständigung in kooperativen Kontexten häufig dadurch erschwert wird, dass Akteur*innen aus unterschiedlichen disziplinären Kontexten über verschieden strukturierte Wissensbestände und Problemlogiken verfügen. Für gelingende Zusammenarbeit sind daher die Herstellung einer gemeinsamen Wissensbasis (common ground) und Problemlogiken zentral. Überträgt man diesen Gedanken auf bio-regionale WSK, zeigt sich eine analoge Konstellation im Praxissystem: Entlang der WSK treffen Akteur*innen aus unterschiedlichen Handlungskontexten (Erzeugung, Großhandel und GV) aufeinander, die jeweils eigenen organisatorischen Routinen, Zeitlogiken und Wissensbeständen folgen. Für gelingende Kooperation und Vernetzung reicht es daher nicht aus, dass Informationen ausgetauscht werden. Vielmehr wird es notwendig, eine gemeinsame Verständigungsbasis über zentrale Begriffe, Prozesse und Rahmenbedingungen entlang der WSK zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund stellt sich bei der Betrachtung des Problems der Verfügbarkeit nicht allein die Frage, wie und ob die Verfügbarkeit bestimmter Waren erhöht werden kann, sondern grundlegender, welche Art von Verfügbarkeit entlang der WSK überhaupt verhandelt wird und welche anderen Anpassungen entlang der WSK gegebenenfalls wirkungsvoller sein könnten. Zunächst gilt es daher, sich unterschiedlichen Sinnhorizonten anzunähern und eine gemeinsame Wissensbasis zu finden. Erst auf dieser Grundlage kann gelingende Kommunikation und Vernetzung stattfinden. Somit ist davon auszugehen, dass es nicht alleiniges Ziel sein kann, die Vernetzung zwischen den Akteur*innen zu erhöhen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Bereitschaft fehlt, eine gemeinsame Wissensbasis, Begriffsdefinition und Horizont-Austausch zu erarbeiten.

Ist es den Akteur*innen der WSK nicht möglich, eine gemeinsame Verständigungsbasis zu finden, liegt die Lösung des Problems vermutlich nicht in einem bloßen Ausbau von Vernetzungsmöglichkeiten, sondern in Vernetzungsformen, die auf Vermittlung, Übersetzung und die Herstellung geteilter Bezugsrahmen ausgerichtet sind. In diesem Fall könnten externe Anreize und Strukturen, wie staatlich kommunizierte gemeinsame Ziele, Regeln oder Zuschüsse (F1, Pos. 26) für bio-regionale WSK eine strukturell wirksame Ergänzung darstellen. Mögliche Lösungsstrategien könnten zudem die Umstrukturierung der WSK umfassen, z. B. durch Bündelung der Aufgaben in zentralen Ansprechpersonen oder Logistikzentren, durch welche die Vernetzung, Koordination und Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteur*innen gesteuert wird. Somit könnte zum einen dem Problem fehlender Kontaktstrukturen begegnet werden (B3, Pos. 419–421), zum anderen könnten damit individuelle Vernetzungsaufwände auf ein organisational verträgliches Mindestmaß reduziert werden (F1, Pos. 153). Um Herausforderungen innerhalb bio-regionaler WSK begegnen zu können, bedarf es eines Zusammenspiels aus wechselseitigem Verständnis, einer geteilten Wissensbasis und horizontaler Vernetzung entlang der WSK sowie vertikaler Steuerungsimpulse von außen, um die vorherigen genannten Aspekte sicherstellen zu können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass solche Koordinationsstrukturen nur dann wirksam werden können, wenn sie auf Dauer angelegt sind. Die Annäherung unterschiedlicher Bedeutungszuschreibungen stellt keinen einmaligen Abstimmungsakt dar, sondern einen längerfristigen Verständigungsprozess, der wiederholte Interaktion und Perspektivübernahme erfordert (Godemann 2007). Strukturelle Unterstützung betrifft daher nicht nur die Schaffung von Vernetzungsformaten, sondern auch die Verstetigung von Kooperationsbeziehungen und gemeinsamen Verständigungsprozessen.

Grundlage gelingender Vernetzung innerhalb bio-regionaler WSK ist damit nicht allein die Existenz von Austauschformaten, sondern auch ein geteiltes Verständnis zentraler Begriffe, Werte und Prozesse entlang der unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen. Dazu gehört insbesondere ein besseres Verständnis für die jeweiligen organisatorischen Rahmenbedingungen und Zeitlogiken der beteiligten Akteur*innen. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass Vernetzungsprozesse mit zusätzlichem Abstimmungs- und Koordinationsaufwand verbunden sein können. Vernetzung ist demnach nicht als selbstverständlich vorhandene Struktur zu betrachten, sondern als eigenständige Leistung innerhalb der WSK. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie solche Koordinations- und Abstimmungsprozesse organisiert werden können und welche Strukturen sie unterstützen. In der Diskussion werden hierfür unterschiedliche Ansätze genannt, etwa die Bündelung von Aufgaben oder koordinierende Strukturen innerhalb der WSK. Damit verschiebt sich die analytische Perspektive von der Frage, ob Vernetzung notwendig ist, hin zu der Frage, unter welchen organisatorischen und institutionellen Bedingungen sie tatsächlich gelingen kann. Kommunikation ist dabei nicht nur ein Austauschformat, sondern auch ein Prozess der Verständigung über Begriffe, Zeitlogiken und organisationale Rahmenbedingungen. Sie bildet damit eine wichtige Grundlage für funktionsfähige Vernetzung entlang bio-regionaler WSK.

5 Argumentationslinien rund um bio-regionales Gemüse

5.1 Ergebnisse: Argumentationslinien rund um bio-regionales Gemüse in (über)regionalen Zeitschriften

Die Framinganalyse basiert auf Beiträgen aus unterschiedlichen Fachzeitschriften, die verschiedene Positionen entlang der WSK abbilden. Die identifizierten Argumentationslinien beziehen sich dabei nicht ausschließlich auf die Gemüse-WSK in der GV, sondern behandeln Bio und Regionalität häufig auf allgemeiner Ebene von Landwirtschaft und Ernährungssystem. Dementsprechend gehen die rekonstruierten Frames teilweise über diesen spezifischen Kontext hinaus.

Die einbezogenen Zeitschriften lassen sich verschiedenen Perspektiven zuordnen: Während die Zeitschriften *Kartoffelbau (KB)* und *Gemüse (GM)* die Perspektive der Produktion abbilden, weist die *Agrarzeitung (AZ)* zudem noch einen agrarwirtschaftlichen Fokus auf. In allen drei Perspektiven wird Bio vor allem als Produktionsweise, betriebliche Option oder Teil agrarökonomischer Entwicklungen betrachtet. Die *Lebensmittelzeitung (LZ)* ist ein marktorientiertes Fachmedium, *foodservice (FS)* und *gvpraxis (GV)* sind anwendungsorientierte Fachmedien, die Bio und Regionalität aus Sicht von Handel, Gastronomie und GV als Teil von Sortiment, Nachfrage und betrieblicher Umsetzung diskutieren. Die Zeitschriften *Berichte über Landwirtschaft (BüL)* und *Ökologie & Landbau (OEL)* umfassen stärker politisch-wissenschaftliche bzw. normative Beiträge, in denen Bio im Kontext von Nachhaltigkeit, Transformation und agrarpolitischen Rahmenbedingungen thematisiert wird.

Diese Gegenüberstellung dient der Einordnung des Datenmaterials, die Frames verlaufen jedoch nicht entlang einzelner Zeitschriften, sondern zeigen sich zeitschriftenübergreifend. Insbesondere durch Interviews und Gastbeiträge werden in vielen Beiträgen unterschiedliche Perspektiven, etwa aus Politik oder Verbänden, integriert, sodass innerhalb einzelner Publikationen mehrere, teils widersprüchliche Deutungen nebeneinanderstehen können. Die Frames sind daher weniger als Ausdruck klar abgrenzbarer medialer Positionierungen zu verstehen, sondern als wiederkehrende Muster innerhalb eines breiteren fachlichen Diskurses zu *Bio* und *Regionalität*.

5.1.1 Regionalität als unklare und vertrauensabhängige Kategorie

Ein im Material identifizierbarer Deutungsrahmen beschreibt Regionalität als begrifflich offene Kategorie. Dabei wird wiederholt darauf verwiesen, dass Regionalität, im Unterschied zu Bio, keine eindeutige Definition besitzt, sondern je nach Akteur*in hinsichtlich räumlicher Abgrenzungen unterschiedlich interpretiert wird (BüL_2025-08-02; BüL_2021-08-02; AZ_2025-04-01). Diese Unschärfe wird im Material als Herausforderung für eine einheitliche Kommunikation und Vergleichbarkeit beschrieben.

Versuche, Regionalität über Label oder Kennzeichnungssysteme zu operationalisieren, stoßen daher an Grenzen, solange der Begriff selbst nicht klar quantifizierbar ist (BüL_2025-08-02). Hinzu kommt, dass teilweise strukturelle Voraussetzungen wie klar abgegrenzte Erzeugungsregionen fehlen, die von Verbraucher*innen eindeutig erkannt und mit bestimmten Eigenschaften oder einem positiven Image verbunden werden können. Mangelnde Transparenz und uneinheitliche Zertifizierungen verstärken diese Problematik zusätzlich (BüL_2021-08-02; BüL_2025-08-02).

Regionalität wird im Material darüber beschrieben, wie Herkunft sichtbar und nachvollziehbar gemacht werden kann. Hervorgehoben wird insbesondere, dass regionale Produkte es ermöglichen, konkrete Herkunft, Produzent*innen und „Geschichten“ sichtbar zu machen und so Vertrauen aufzubauen sowie eine persönliche und teilweise auch emotionale Verbindung zu Verbraucher*innen herzustellen (GV_2020-03; AZ_2025-04-01). In diesem Zusammenhang wird Regionalität an einigen Stellen mit Bio verknüpft und als Bestandteil besonders vertrauenswürdiger Lebensmittel adressiert (GV_2020-03; AZ_2025-07-01).

Die formulierten Handlungsperspektiven bewegen sich zwischen dem Bedarf nach stärkerer Standardisierung und der Notwendigkeit von Vertrauensbildung. Einerseits werden klarere, einheitliche und überprüfbare Kriterien gefordert, um Interpretationsspielräume zu reduzieren (BüL_2025-08-02). Andererseits wird deutlich, dass Kennzeichnung allein nicht ausreicht, sondern durch transparente Kommunikation und Informationen zur Herkunft, zu Produzent*innen oder zur Entstehung der Produkte ergänzt werden muss (BüL_2025-08-02; AZ_2025-04-01). Regionalität erscheint damit als eine Kategorie, deren Bedeutung weniger durch feste Kriterien bestimmt ist, sondern stark davon abhängt, wie Herkunft dargestellt wird und inwiefern dadurch Vertrauen bei Verbraucher*innen entsteht.

5.1.2 Konkurrenz durch Importe als Strukturproblem regionaler Versorgung

Ein weiterer im Material erkennbarer Frame beschreibt die regionale Versorgung mit Lebensmitteln als strukturell eingeschränkt, da regional erzeugte Produkte in Konkurrenz zu Importware stehen und sich unter den bestehenden Marktbedingungen nur schwer durchsetzen können. Ausgangspunkt ist dabei die Beobachtung, dass die Nachfrage nach regional erzeugten Produkten steigt, während die heimische Produktion diese Nachfrage nicht decken kann. Diese Diskrepanz wird als grundlegende Versorgungslücke beschrieben, die regelmäßig durch Importe ausgeglichen wird (u. a. BüL_2021-08-02; BüL_2025-06-01; LZ_2024-11-26; AZ_2025-02-11).

Dies wird durch die begrenzte Wettbewerbsfähigkeit regionaler Produktion begründet, die sich aus mehreren Faktoren ergibt: Regionale WSK sind häufig weniger stark ausgebaut und schlechter aufeinander abgestimmt, und auch die verfügbaren Produktionsmengen sind begrenzt. Gleichzeitig stehen sie im Wettbewerb mit importierten Produkten, die oft günstiger angeboten werden können und ganzjährig verfügbar sind. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sie unter anderen klimatischen Bedingungen produziert werden und teilweise weniger strengen Vorgaben unterliegen (KB_2022-01-02; LZ_2025-07-28). Für die heimische Produktion wird dagegen beschrieben, dass sie mit höheren Produktionskosten, strengeren Anforderungen etwa im Umwelt- oder Arbeitsbereich sowie einem höheren Arbeitsaufwand verbunden ist, was ihre Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich einschränkt (KB_2022-09-10; KB_2023-04). Diese Wettbewerbsnachteile werden durch eine weitere Problemdimension verstärkt: regionale Produkte lassen sich nur bedingt von Importware unterscheiden, da sich die Produkte oft sensorisch und optisch ähneln. Höhere Preise für regionale Produkte sind damit auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar, oft zulasten der Kaufentscheidung (BüL_2021-08-02). Die fehlende Unterscheidbarkeit erschwert es somit, regionale Produkte im Einkauf und im Markt insgesamt gegenüber günstigeren Alternativen durchzusetzen.

Insgesamt wird diese Situation nicht nur als wirtschaftliches Problem beschrieben, sondern auch als Risiko für die langfristige Sicherung regionaler Versorgung. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rückgang der heimischen Produktion zu einer stärkeren Abhängigkeit von Importen führen und die Versorgungssicherheit beeinträchtigen kann (KB_2022-04; KB_2024-01-02). Gleichzeitig wird betont, dass durchaus Potenziale für eine stärkere regionale Produktion bestehen, insbesondere vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach regionalen und nachhaltigen Lebensmitteln. Diese Potenziale können jedoch unter den aktuellen Marktbedingungen nur eingeschränkt genutzt werden (BüL_2025-06-01; KB_2022-01-02).

Die im Material formulierten Handlungsmöglichkeiten zielen auf eine strukturelle Stärkung regionaler Produktion und Vermarktung ab. Zentral ist dabei der Ausbau und die bessere Koordination regionaler WSK, um Produktion, Verarbeitung und Absatz stärker aufeinander abzustimmen (BüL_2021-08-02; BüL_2025-06-01). Darüber hinaus werden Maßnahmen genannt, die regionale Produkte wettbewerbsfähiger machen sollen, etwa durch Anpassungen im Anbau, den Abbau von bürokratischen Hürden oder effizientere Strukturen. Gleichzeitig wird betont, dass regionale Produkte klarer erkennbar gemacht werden müssen, beispielsweise durch Herkunftskennzeichnung oder eine stärkere Kommunikation von Qualität und Nachhaltigkeit (KB_2022-01-02; KB_2022-04; LZ_2025-01-21). Insgesamt zeigt sich, dass die Konkurrenz durch Importware eng mit Fragen der Produktion, Vermarktung und der Sichtbarkeit regionaler Produkte zusammenhängt.

5.1.3 Höhere Preise für Bio-Lebensmittel sind gerechtfertigt

Ein zentraler Frame im Material beschreibt Bio-Lebensmittel im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und gesellschaftlichen Anforderungen. Dabei wird der höhere Preis von Bio als Folge der Bedingungen verstanden, unter denen ökologische Produktion stattfindet. Der Preis wird damit zu einem zentralen Bezugspunkt, an dem sich betriebswirtschaftliche Anforderungen, Marktbedingungen und gesellschaftliche Erwartungen gegenüberstehen. Innerhalb dieses Spannungsfeldes lassen sich zwei zentrale Argumentationslinien (Subframes) unterscheiden, die den höheren Preis von Bio unterschiedlich begründen und einordnen.

Subframe: Bio muss sich für landwirtschaftliche Betriebe lohnen

Ein erster Schwerpunkt dieses Deutungsrahmens liegt auf der ökonomischen Tragfähigkeit ökologischer Produktion aus Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe. Im Material wird wiederholt betont, dass Bio nur dann eine langfristige Perspektive bietet, wenn Betriebe damit ein existenzsicherndes Einkommen erzielen können und sich die Produktion für sie wirtschaftlich lohnt (KB_2022-07; LZ_2023-02-13). Die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft wird damit als wirtschaftliche Entscheidung beschrieben, die von stabilen Preisen und verlässlichen Rahmenbedingungen abhängt.

Als zentrale Herausforderung werden steigende Produktionskosten und strukturelle Marktbedingungen benannt. Insbesondere Energie-, Lohn- und Betriebskosten erhöhen den Aufwand ökologischer Produktion erheblich, während gleichzeitig erwartet wird, dass Bio-Produkte für Verbraucher*innen erschwinglich bleiben (KB_2022-07). Gleichzeitig wird auf ein grundlegendes Spannungsfeld hingewiesen: Während Märkte oft auf kurzfristige Effizienz ausgerichtet sind, erfordert nachhaltige Produktion langfristige Investitionen und stabilere Rahmenbedingungen (LZ_2024-10-31; OEL_2023_01). In diesem Kontext erscheinen höhere Erzeugerpreise nicht als Ausnahme, sondern als notwendige Voraussetzung ökologischer Landwirtschaft.

Die im Material beschriebenen Handlungsmöglichkeiten zielen vor allem darauf ab, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Dazu gehören ein ausreichender Preisabstand zu konventionellen Produkten, eine stärkere Vermittlung des Mehrwerts ökologischer Erzeugnisse sowie Maßnahmen zur Sicherung existenzsichernder Einkommen (LZ_2023-07-05; LZ_2024-10-31; OEL_2023_01). Insgesamt wird Bio als Produktionsform dargestellt, die nur dann ausgeweitet werden kann, wenn sie für landwirtschaftliche Betriebe wirtschaftlich tragfähig ist.

Subframe: Ökologische und gesellschaftliche Leistungen müssen im Preis honoriert werden

Ein zweiter zentraler Argumentationsstrang im Material interpretiert den Preis von Bio-Lebensmitteln als Ausdruck zusätzlicher Leistungen, die über die reine Lebensmittelproduktion hinausgehen. Im Mittelpunkt steht dabei die Argumentation, dass ökologische Landwirtschaft nicht nur Lebensmittel, sondern auch gesellschaftlich relevante öffentliche Güter wie Umwelt-, Klima- und Biodiversitätsleistungen erzeugt (OEL_2024_02). Der höhere Preis von Bio wird vor diesem Hintergrund als Folge dieser zusätzlichen Leistungen verstanden.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass diese Leistungen im bestehenden Marktsystem häufig nicht oder nur unzureichend honoriert werden. Während ökologische Produkte höhere Kosten verursachen, bleiben die negativen Umweltfolgen konventioneller Produktion vielfach externalisiert und werden nicht im Preis sichtbar (LZ_2023-07-14; OEL_2024_02). Daraus entsteht eine strukturelle Verzerrung, in der Bio als „teuer“ erscheint, obwohl vielmehr die Preise konventioneller Produkte zu gering sind.

Diese Situation wird im Material als problematisch bewertet, da zentrale Leistungen der ökologischen Landwirtschaft gesellschaftlich gewünscht, aber ökonomisch nicht ausreichend anerkannt werden (LZ_2025-02-14). Gleichzeitig wird Bio als zentraler Baustein für eine nachhaltige und langfristig sichere Ernährung eingeordnet (LZ_2025-01-21).

Die vorgeschlagenen Lösungsansätze zielen daher darauf ab, Kosten und Leistungen anders zu bewerten und zu verteilen. Genannt werden unter anderem die stärkere Berücksichtigung von Umweltleistungen im Preis, steuerliche Anpassungen wie eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Bio-Produkte sowie

eine stärkere öffentliche Finanzierung ökologischer Leistungen (LZ_2023-07-14; LZ_2024-11-28; OEL_2024_02). Ergänzend wird die Notwendigkeit betont, Verbraucher*innen stärker für den tatsächlichen Wert von Lebensmitteln zu sensibilisieren und Verantwortung entlang der gesamten WSK zu verteilen (LZ_2025-01-21; LZ_2024-11-28).

5.1.4 Bio ist bezahlbar und preislich gestaltbar

Ein weiterer Frame im Material setzt an der verbreiteten Annahme an, Bio sei grundsätzlich zu teuer, und weist diese in dieser Allgemeinheit zurück. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass ein Ausbau des Bio-Anteils nur dann wirksam werden kann, wenn die entsprechenden Produkte auch tatsächlich nachgefragt und eingesetzt werden. Gleichzeitig wird betont, dass Bio nicht pauschal „zu teuer“ oder wirtschaftlich nicht einsetzbar sei (OEL_2024_02; FS_2021-04_Fakten_Check_Bio). Der Preis von Bio wird in diesem Frame nicht als gegeben betrachtet, sondern abhängig von bestimmten Entscheidungen und Rahmenbedingungen.

Diese Relativierung wird zunächst über die Zusammensetzung des Warenkorbs begründet. Im Material wird hervorgehoben, dass Preisunterschiede zwischen Produktgruppen variieren: Während insbesondere Fleisch erhebliche Mehrkosten verursacht, können andere Bio-Produkte durchaus konkurrenzfähig oder sogar günstiger sein (FS_2021-04_Fakten_Check_Bio; AZ_2025-06-26_Studie; OEL_2024_02). Bio wird damit nicht als generell teurer beschrieben, sondern als über Produktauswahl und Ernährungsweise beeinflussbar. Es wird beschrieben, dass eine stärkere Orientierung an pflanzlichen Lebensmitteln, Saisonalität und ein geringerer Anteil tierischer Produkte es ermöglichen, den Bio-Anteil zu erhöhen, ohne dass zwangsläufig hohe Mehrkosten entstehen (AZ_2025-06-26_Studie; LZ_2023-04-19; FS_2021-04_Fakten_Check_Bio).

Daran schließt eine zweite Argumentationslinie an, die den Preis von Bio als Frage von Organisation und Praxis beschreibt. Besonders in der GV wird gezeigt, dass hohe Bio-Anteile auch bei begrenzten Budgets möglich sind, wenn bestehende Küchen- und Beschaffungsstrukturen angepasst werden. Genannt werden unter anderem eine stärkere Orientierung an saisonalen Produkten, die Reduktion von Fleisch- und Convenience-Anteilen, die Vermeidung von Lebensmittelabfällen sowie effizientere Prozesse und Mengenbündelung (GV_2021-09; GV_2022-05; GV_2022-05; AZ_2025-07-17). Bio erscheint hier nicht als grundsätzlich zu teuer, sondern als unter bestehenden Routinen teuer und durch veränderte Praxis bezahlbar. Auch die Bio-Außer-Haus-Verpflegung-Verordnung wird in diesem Zusammenhang als Instrument eingeordnet, das organisatorische Hürden reduziert und den Einsatz von Bio erleichtert (GV_2024-12).

Innerhalb dieses Frames wird zudem das Verhältnis von Bio und Regionalität flexibler verstanden. Zwar gilt bio-regional weiterhin als Ideal, gleichzeitig wird aber argumentiert, dass Bio nicht in jedem Fall regional sein muss, wenn Preis und Verfügbarkeit gesichert werden sollen. Unter Wettbewerbs- und Preisdruck wird importiertes Bio teilweise als sinnvollere Option dargestellt als konventionelle Alternativen, etwa wenn bestimmte Produkte saisonal oder regional nur eingeschränkt verfügbar sind (LZ_2024-05-21). Regionalität wird damit nicht grundsätzlich infrage gestellt, aber als eine Größe verstanden, die innerhalb eines bezahlbaren Bio-Angebots flexibel gehandhabt werden kann und verhandelbar ist.

Ergänzend zeigt sich im Material eine veränderte Bewertung von Qualität. Niedrigere Preise werden nicht mehr automatisch mit Qualitätszweifeln verbunden. Vielmehr wird beschrieben, dass auch preisgünstige Anbieter inzwischen gemeinsam mit ihren Wertschöpfungspartnern hohe Standards sichern und Verbandszertifizierungen zusätzliche Glaubwürdigkeit herstellen (LZ_2025-02-10). Niedrigere Preise werden damit nicht als Zeichen geringerer Qualität gelesen, sondern als Ergebnis veränderter Marktstrukturen und professionellerer Organisation.

Insgesamt wird in diesem Frame Bio nicht grundsätzlich als teuer dargestellt, sondern als in seiner Bezahlbarkeit gestaltbar. Entscheidend sind dabei insbesondere die jeweilige Produktwahl, die Ernährungsweise, der Umgang mit Saisonalität, die Organisation von Küchen und Lieferketten sowie die Frage, wie Bio mit Regionalität und Qualitätsansprüchen kombiniert wird.

5.1.5 Ökologisierung ist gewollt, aber schwer erreichbar

Ein zentraler Frame im Material beschreibt den Ausbau des Ökolandbaus als politisch gewollt, unter den bestehenden Bedingungen jedoch als schwer erreichbar. Ausgangspunkt ist die wiederkehrende Bezugnahme auf das 30%-Bio-Ziel, das angesichts des bislang vergleichsweise geringen Flächenanteils, der sinkenden Zahl von Bio-Höfen und der stockenden Umstellung vieler Betriebe als ambitioniert, aber gefährdet erscheint (LZ_2024-06-10; LZ_2025-08-05; LZ_2023-07-05). Dabei wird die Problematik vor allem als Folge unpassender Rahmenbedingungen eingeordnet: Die Umstellung auf ökologischen Landbau wird im Material als wirtschaftlich riskant beschrieben, sie ist mit Unsicherheiten verbunden, etwa durch unklare oder komplexe Förderbedingungen und Preise, die die höheren Produktionskosten nicht immer ausgleichen (LZ_2024-06-10; OEL_2024_03). Der Ausbau des Ökolandbaus erscheint damit als Aufgabe, die politisch gefordert, aber bislang nicht ausreichend abgesichert ist.

Zugleich wird betont, dass sich Angebot und Nachfrage nicht automatisch parallel entwickeln. Einerseits stellen zu wenige Betriebe auf Bio um oder geben ihre Höfe auf, wodurch das Angebot begrenzt bleibt (LZ_2024-06-10; LZ_2025-08-05). Andererseits wird betont, dass der Umbau ohne eine deutlich stärkere Nachfrage nach Bio-Produkten nicht gelingen kann (LZ_2024-06-10; OEL_2024_03). Der Ausbau des Ökolandbaus erscheint damit als doppeltes Problem: Es fehlen sowohl verlässliche Anreize für die Produktion als auch ausreichende Absatzperspektiven.

An dieser Stelle setzt die zweite, eng damit verbundene Argumentationslinie an, in der die GV als besonders wirksamer Hebel zur Lösung dieses Problems hervorgehoben wird. In den Materialien wird ihr wiederholt ein „Riesenpotenzial“ bzw. eine „bedeutende Rolle“ für die Erreichung der Bio-Ziele zugeschrieben (LZ_2023-04-19; OEL_2023_04). Sie wird nicht nur als zusätzlicher Absatzkanal beschrieben, sondern als zentrales Instrument, um Nachfrage zu bündeln, Bio sichtbarer zu machen und dadurch größere und verlässlichere Absatzperspektiven für Produzent*innen zu schaffen (OEL_2023_01; LZ_2023-04-19; GV_2021-05). Vor dem Hintergrund, dass der Großteil des Bio-Absatzes bislang über den Lebensmitteleinzelhandel erfolgt, erscheint das Potenzial der Außer-Haus-Verpflegung entsprechend groß (GV_2021-05). Die GV übernimmt damit eine verbindende Rolle zwischen Nachfrageentwicklung und landwirtschaftlicher Produktion.

Darüber hinaus wird die GV nicht nur als Marktsegment, sondern als gesellschaftlich relevanter Gestaltungsbereich beschrieben. Ihr wird zugeschrieben, eine gesunde und nachhaltige Ernährung für viele Menschen zugänglich zu machen und zugleich Impulse für Veränderungen entlang der gesamten WSK zu setzen (OEL_2023_04; LZ_2023-04-19). Insbesondere für den öffentlichen Bereich wird daraus eine staatliche Verantwortung abgeleitet: Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Krankenhäuser gelten als Bereiche, in denen politische Vorgaben, Investitionen und Steuerung ansetzen sollen, da sie nicht nur Versorgung, sondern auch gesundheitliche, ökologische und soziale Ziele berühren (OEL_2023_04).

Die benannten Handlungsmöglichkeiten verbinden entsprechende Maßnahmen auf Produktions- und Nachfrageseite. Auf der einen Seite stehen Forderungen nach verlässlicherer Förderung, einfacheren Förderstrukturen, eine stärkere Ausrichtung der Agrarpolitik auf den Ökolandbau, steuerlichen Entlastungen und einer breiteren Öffentlichkeitsarbeit für Bio (LZ_2024-06-10; OEL_2024_03; LZ_2025-02-14). Auf der anderen Seite werden Maßnahmen zur Stärkung der GV genannt, etwa die Erhöhung des Bio-Anteils in Kantinen und Mensen, verpflichtende oder zumindest stärker institutionalisierte Beschaffungsvorgaben, Kampagnen, staatliche Unterstützung sowie Kennzeichnungsinstrumente wie das Bio-Logo für die Außer-Haus-Verpflegung (OEL_2023_01; OEL_2023_04; LZ_2023-04-19; LZ_2023-07-05). Insgesamt erscheint die GV damit nicht als separates Thema neben dem 30%-Ziel, sondern als konkrete Lösungsperspektive innerhalb eines Frames, der den stockenden Bio-Ausbau als Problem unzureichend verbundener Produktions- und Nachfrageentwicklung beschreibt.

5.1.6 (Zeitweise) sinkende bzw. nicht schnell genug wachsende Bio-Nachfrage

Ein weiterer Frame im Material beschreibt die Nachfrage nach Bio-Produkten als unsicher und nicht ausreichend stabil, um den weiteren Ausbau des Ökolandbaus zuverlässig zu tragen. Besonders in den Beiträgen zu diesem Frame mit Fokus auf die Produktion wird Bio-Nachfrage nicht als kontinuierlich wachsend, sondern als empfindlich gegenüber ökonomischen Krisen und Preissteigerungen dargestellt. Vor allem für das Jahr 2022 wird wiederholt von Absatzzrückgängen, Zurückhaltung beim Bio-Einkauf und teils deutlichen Umsatzeinbrüchen berichtet (KB_2022-07; KB_2022-12; KB_2023-01-02). Auch darüber hinaus wird beschrieben, dass Bio-Produkte in Zeiten gestiegener Lebenshaltungskosten von einem Teil der Verbraucher*innen seltener gekauft werden (LZ_2023-12-07).

Als zentrale Ursache dieser Entwicklung werden Inflation und allgemeine Kostensteigerungen benannt. Im Material wird deutlich, dass Bio-Produkte unter diesen Bedingungen besonders schnell als verzichtbarer Mehraufwand erscheinen, da sie oft teurer erscheinen und Kaufentscheidungen stärker am Preis ausgerichtet werden (KB_2022-12; KB_2023-09-10; LZ_2023-12-07). Die Nachfrage nach Bio wird damit nicht als stabil vorausgesetzt, sondern als abhängig von der wirtschaftlichen Situation.

Diese Entwicklung wird nicht nur als Problem auf der Nachfrageseite beschrieben, sondern auch als Risiko für die Produktion. Wenn der Absatz zurückgeht, sinken Marktanteile, und Betriebe stellen teilweise wieder auf konventionelle Produktion um, weil sich Bio wirtschaftlich weniger lohnt (KB_2023-09-10). Nachfrage erscheint damit als zentrale Voraussetzung dafür, dass die Bio-Produktion stabil bleibt und weiter ausgebaut werden kann. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass sich Konsumententscheidungen verschieben können, etwa wenn in Krisenzeiten eher regionale Produkte als Bio gewählt werden (KB_2023-09-10).

In neueren Beiträgen wird diese Argumentation etwas angepasst: Hier steht weniger ein Rückgang der Nachfrage im Vordergrund, sondern die Einschätzung, dass die Nachfrage zwar wächst, aber nicht schnell genug, um die Ausbauziele zu erreichen (LZ_2024-09-02). Auch hier bleibt jedoch die Grundannahme bestehen, dass die Nachfrage hinter den Anforderungen des Ausbaus zurückbleibt. Als Ansatzpunkte werden vor allem Maßnahmen genannt, die positiv besetzte Kaufmotive wie Herkunft und Qualität koppeln. Dazu zählt insbesondere die Kombination von Bio und Regionalität über entsprechende Siegel und Vermarktungsstrategien, mit denen Bio-Produkte näher an Verbraucher*innen herangebracht und attraktiver gemacht werden sollen (LZ_2024-09-02).

Insgesamt wird die Nachfrage nach Bio damit als unsicher und beeinflussbar beschrieben. Sie wächst nicht automatisch mit dem Ausbau des Ökolandbaus, sondern muss aktiv gestärkt werden, damit sich Bio-Produktion langfristig lohnt und weiterentwickeln kann.

5.1.7 Verfügbarkeit/Beschaffung als Engpass

Ein weiterer, im Vergleich zu den anderen Deutungsrahmen weniger breit ausgeprägter Frame beschreibt die begrenzte Verfügbarkeit von Bio-Produkten als Folge unzureichend entwickelter Strukturen entlang der WSK. Im Mittelpunkt steht dabei nicht primär die Frage, ob Bio grundsätzlich nachgefragt wird, sondern ob entsprechende Rohstoffe, Produkte und Lieferbeziehungen in einer Form bereitgestellt werden können, die für Verarbeitung, Handel und GV tatsächlich nutzbar ist. Im Material wird dies unter anderem daran deutlich, dass Bio-Produkte oft nur in kleinen Mengen verfügbar sind, deren Beschaffung mit hohem Aufwand verbunden ist, dass Erzeugerstrukturen fehlen und Rohstoffe nicht durchgängig verfügbar sind sowie dass das Angebot im Großhandel begrenzt ist (BüL_2025-06-01; LZ_2024-11-26; LZ_2025-02-13; GV_2023-07-08).

Dabei wird argumentiert, dass die Verfügbarkeit von Bio an vielen Stellen nicht an mangelndem Interesse scheitert, sondern daran, dass passende Infrastrukturen erst noch aufgebaut werden müssen. Für neuere oder kleinere Kulturen wird darauf hingewiesen, dass höhere Produktionsmengen ohne entsprechenden Vorlauf kaum möglich seien, da Erzeugerstrukturen, Logistik und Vermarktung noch nicht ausreichend entwickelt seien (BüL_2025-06-01). Ähnlich wird für einzelne Rohstoffe beschrieben, dass die Nachfrage nicht bedient werden könne, weil zertifizierte Bio-Rohware fehle oder es keine zentrale

Bezugsstelle für größere Mengen gebe (LZ_2024-04-11; LZ_2024-11-26). Die begrenzte Verfügbarkeit wird damit als strukturelles Problem zwischen Produktion, Verarbeitung und Absatz beschrieben.

Diese Problematik wird durch Anforderungen der Abnehmenden zusätzlich verstärkt. Besonders in der GV zeigt sich, dass neben Bio-Qualität und regionaler Herkunft auch standardisierte Produkte, verlässliche Liefermengen, passende Gebindegrößen und eine möglichst einfache Beschaffung erwartet werden. Wenn Bio-Produkte zwar verfügbar sind, aber nur über viele einzelne Lieferbeziehungen, mit unterschiedlichen Qualitäten und hohem organisatorischem Aufwand, wird dies als kaum praktikabel beschrieben (GV_2022-04; GV_2023-07-08; FS_2021-04; AZ_2025-04-01). Die Verfügbarkeit bio-regionaler Produkte wird damit nicht nur durch die Produktion begrenzt, sondern auch durch fehlende Schnittstellen zwischen landwirtschaftlicher Erzeugung und professionellen Abnahme- und Versorgungssystemen.

Teilweise wird die Situation zusätzlich durch äußere Einflüsse verschärft. Genannt werden etwa der Ukrainekrieg, regulatorische Anforderungen oder Preisdruck im Markt, die die Verfügbarkeit von Bio-Rohstoffen weiter beeinträchtigen und in einzelnen Fällen sogar Rückumstellungen auf konventionelle Produktion begünstigen können (KB_2022-05; LZ_2025-02-13). Die Versorgung mit Bio-Rohstoffen wird damit als störanfällig beschrieben und ist auf stabile Strukturen und langfristige Beziehungen angewiesen.

Die im Material genannten Handlungsmöglichkeiten zielen entsprechend vor allem auf den Aufbau tragfähiger Strukturen ab. Genannt werden die Bündelung von Produktion, gemeinsame Logistik, spezialisierte Vermarktungsunternehmen, regionale Netzwerke zwischen Produzent*innen und Abnehmenden sowie ein stärkerer Einbezug des Großhandels (BüL_2025-06-01; LZ_2024-04-11; GV_2022-04; GV_2023-07-08). Auch die Übernahme einzelner Verarbeitungsschritte durch Hersteller selbst oder ein stärkeres Engagement des Handels zur Umstellungsförderung werden als Lösungswege beschrieben (LZ_2024-11-26; LZ_2025-02-13). Insgesamt wird deutlich, dass eine bessere Abstimmung zwischen Produktion, Beschaffung und Vermarktung notwendig ist, damit Bio-Produkte in ausreichender Menge und geeigneter Form verfügbar sind.

5.2 Ergebnisse: Argumentationslinien rund um bio-regionales Gemüse in Fokusgruppen und Interviews

In den Fokusgruppen und Interviews lassen sich keine ebenso klar ausformulierten und wiederkehrenden Frames rekonstruieren wie in den analysierten Fachzeitschriften. Das Material enthält jedoch verdichtete Argumentationslinien einzelner Akteur*innen, in denen zentrale Deutungen und Konflikte besonders deutlich hervortreten. Im Folgenden werden daher keine vollständigen Frames, sondern wiederkehrende Themen und ausführlicher beschriebene Standpunkte dargestellt.

Ein zentrales Thema in den Interviews und in der Fokusgruppe ist die Einschätzung, dass **Bio grundsätzlich umsetzbar** ist und weniger an strukturellen Grenzen als an der Bereitschaft der beteiligten Akteur*innen scheitert. Es wird betont, dass es „kein Argument mehr“ gebe, *Bio* nicht umzusetzen, und dass die bestehenden Vorbehalte gegenüber *Bio* vielfach nicht mehr den aktuellen Bedingungen entsprechen (F2, Pos. 5). Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung häufig zusätzlichen Aufwand erfordert und konventionelle Beschaffungswege als einfacher wahrgenommen werden. Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit betont, dass einzelne Akteur*innen bewusst Vorleistungen erbringen, etwa durch den Aufbau entsprechender Strukturen oder durch eine zeitweise geringere Rentabilität, um langfristig Veränderungen in der WSK anzustoßen (F2, Pos. 5).

Eng damit verbunden ist ein zweites Thema, das die Rolle des Preises relativiert und stattdessen auf **Gewohnheiten und etablierte Routinen als zentrale Hürden** verweist. Zwar wird der hohe Preis von Bio in den Interviews ebenfalls als Herausforderung benannt, insbesondere im Kontext von Großküchen mit starkem Kostendruck (G2, Pos. 39–40). Gleichzeitig wird jedoch auch deutlich, dass der Preis nicht

immer das ausschlaggebende Argument für tatsächliche Beschaffungsentscheidungen ist. So wird beschrieben, dass sich die Nachfrage auch bei deutlichen Preisschwankungen kaum verändert habe und Preis häufig als Begründung vorgeschoben werde, während andere Faktoren, wie z. B. der Aufwand, bestehende Abläufe umzustellen, entscheidender seien (G2, Pos. 31). Als zentrale Barriere wird daher weniger der Preis selbst als vielmehr die Trägheit bestehender Systeme und die Schwierigkeit beschrieben, gewohnte Beschaffungs- und Organisationsstrukturen zu verändern.

Mit der eingangs genannten Perspektive der grundsätzlichen Umsetzbarkeit geht auch die Bedeutung von **Vertrauen und Verbindlichkeit entlang der WSK** einher, welche als weiterer Aspekt hervorgehoben wird. In einem Interview wird argumentiert, dass bio-regionale Konzepte häufig mit Vorleistungen verbunden sind, etwa durch Abnahmegarantien gegenüber Erzeuger*innen oder den Aufbau neuer Lieferbeziehungen. Diese Vorleistungen setzen voraus, dass auch auf der Abnehmerseite Verlässlichkeit besteht und vereinbarte Mengen tatsächlich abgenommen werden. Vertrauen wird damit als Voraussetzung für das Funktionieren bio-regionaler WSK verstanden (F2, Pos. 1). Fehlende Verbindlichkeit kann in diesem Zusammenhang dazu führen, dass aufgebaute Strukturen instabil bleiben oder nicht weiterentwickelt werden.

Darüber hinaus wird die **Verbindung von Bio und Regionalität** in den Interviews als praktisch herausfordernd beschrieben. Insbesondere Fragen der räumlichen Abgrenzung von *Regionalität*, der durchgängigen Warenverfügbarkeit sowie der erforderlichen Flexibilität werden als zentrale Problempunkte benannt (G3, Pos. 73–82). Dabei zeigt sich, dass eine stärkere regionale Eingrenzung die Verfügbarkeit deutlich reduzieren kann und zusätzliche Anforderungen an Logistik und Planung stellt. Gleichzeitig wird betont, dass mit diesen Einschränkungen aktiv umgegangen werden muss, etwa durch angepasste Gebindegrößen, flexible Speiseplanung oder die temporäre Einbeziehung von Produkten aus angrenzenden Regionen. Bio-regionale Beschaffung kann damit als ein Aushandlungsprozess zwischen dem Anspruch regionaler Herkunft und den praktischen Anforderungen der Versorgung beschrieben werden.

In einem weiteren Themenschwerpunkt wird Bio nicht primär über Preis oder Umsetzbarkeit legitimiert, sondern über **grundlegende Prinzipien ökologischer Landwirtschaft**, beispielsweise im Hinblick auf Umweltwirkungen, Klimaschutz oder nachhaltige Produktionsweisen (F1, Pos. 297). In dieser Perspektive wird eine zu starke Flexibilisierung oder Vermischung von Kriterien kritisch gesehen, da sie als Aufweichung zentraler Grundsätze interpretiert werden kann. Bio wird in diesen Perspektiven als klar abgegrenztes System mit eigenen Leitprinzipien verstanden, das nicht beliebig mit anderen Kriterien austauschbar ist.

5.3 Diskussion

Auf Basis der Framinganalyse zeigen sich in der Kommunikation zu *Bio* und *Regionalität* mehrere wiederkehrende Deutungsmuster, die durch Spannungen, getrennte Bezugspunkte und unterschiedliche Perspektiven geprägt sind.

Bio und *Regionalität* werden in den Frames überwiegend getrennt voneinander thematisiert, nur an wenigen Stellen gibt es Überschneidungen, allerdings meist nicht im gesamten Frame, sondern eher in einzelnen Zeitschriftenartikeln. Stattdessen werden sie meist unabhängig voneinander oder teils sogar als konkurrierende Bezugspunkte adressiert, etwa wenn Preis oder Verfügbarkeit eine gemeinsame Umsetzung erschweren.

Bio und *Regionalität* werden innerhalb der identifizierten Frames unterschiedlich gewichtet. Die Frames stellen jeweils klar einen der beiden Aspekte in den Mittelpunkt, während der andere, wenn überhaupt relevant, nur ergänzend oder situativ aufgegriffen wird. In den auf *Regionalität* bezogenen Frames, etwa im Zusammenhang mit Vertrauen oder Importkonkurrenz, steht *Regionalität* im Zentrum der Argumentation, während *Bio* lediglich punktuell als zusätzliche Dimension Erwähnung findet. Umgekehrt steht in den meisten anderen Frames *Bio* im Zentrum, beispielsweise bei Preis, Nachfrage oder dem 30%-Ziel, während *Regionalität* hier entweder keine Rolle spielt oder nur ergänzend einbezogen wird.

Auffällig ist dabei, dass die jeweils nachrangige Kategorie in bestimmten Kontexten auch als verhandelbar erscheint. Besonders deutlich wird dies in den preisbezogenen Argumentationen, in denen *Regionalität* zugunsten der Bezahlbarkeit von *Bio* relativiert werden kann. In anderen Zusammenhängen, z. B. bei Verfügbarkeit und Beschaffung, ist das Verhältnis weniger stabil und variiert je nach Perspektive zwischen Bio-Zertifizierung, regionaler Herkunft und logistischen Anforderungen. So wird zum Beispiel die Perspektive der Nicht-Verhandelbarkeit von *Bio* in der geführten Fokusgruppe sehr deutlich: *Bio* als System mit klaren Prinzipien darf nicht aufgeweicht werden (F1, Pos. 297).

Ein Frame explizit zu Bio-Regionalität, der beide Aspekte als gemeinsame Zielperspektive vereint, war nicht zu finden. Dies deutet darauf hin, dass die Verknüpfung von Bio und Regionalität im Diskurs bislang unterentwickelt ist und ein mögliches Ansatzfeld für Kommunikationsstrategien darstellt.

Die Analyse zeigt, dass sich die identifizierten Frames nicht nur in ihren thematischen Schwerpunkten unterscheiden, sondern auch in der Art und Weise, wie sie argumentieren. *Bio* wird im Material auf unterschiedliche Weise dargestellt: In vielen Beiträgen steht der Preis im Zentrum, sodass *Bio* daran gemessen wird, ob es sich für Betriebe wirtschaftlich lohnt, für Verbraucher*innen bezahlbar ist und ausreichend Nachfrage besteht. *Bio* erscheint hier als ein Aspekt, der ökonomisch begründet und gerechtfertigt werden muss. In anderen Beiträgen liegt der Fokus stärker auf der praktischen Umsetzung, etwa durch angepasste Speisepläne, veränderte Beschaffungsstrukturen oder effizientere Abläufe. *Bio* wird in diesen Fällen weniger bewertet als vielmehr als gestaltbare Größe behandelt. *Regionalität* wird demgegenüber vor allem über Herkunft, Vertrauen und Nachvollziehbarkeit argumentiert. Zentral ist hier die glaubwürdige und verständliche Vermittlung.

Diese Unterschiede lassen sich darauf zurückführen, dass *Bio* und *Regionalität* im Material mit unterschiedlichen Problemstellungen und Bewertungsmaßstäben verknüpft werden. Während *Bio* vor allem unter wirtschaftlichen und praktischen Gesichtspunkten betrachtet wird, steht bei *Regionalität* die kommunikative Einordnung im Vordergrund. Entsprechend unterscheiden sich auch die Lösungsansätze, die entweder auf ökonomische und organisatorische Anpassungen (*Bio*) oder auf Transparenz und Kommunikation (*Regionalität*) abzielen.

Dadurch werden *Bio* und *Regionalität* im Diskurs nicht automatisch miteinander verknüpft, sondern nach unterschiedlichen Kriterien bewertet und je nach Kontext unterschiedlich gewichtet. Auffällig ist dabei die zentrale Rolle wirtschaftlicher Überlegungen: *Bio* wird wiederholt daran gemessen, ob es finanziell tragfähig ist, während andere mögliche Begründungen, wie z. B. gesundheitliche Aspekte, persönliche Überzeugungen oder übergeordnete Ziele einer nachhaltigen Ernährung, im untersuchten Material deutlich seltener als eigenständige Ausgangspunkte von Argumentationen auftreten. Lediglich in der Fokusgruppe bzw. Interviews lässt sich der Aspekt der intrinsischen Motivation herausarbeiten: So deuten Aussagen, wonach es „kein Argument mehr“ gebe, *Bio* nicht umzusetzen (F2, Pos. 5), sowie die Betonung der Nicht-Verhandelbarkeit ökologischer Landwirtschaft (F1, Pos. 297) darauf hin, dass einzelne Akteur*innen ihre Positionen auch unabhängig von ökonomischen Erwägungen aus innerer Überzeugung begründen.

Ein zentrales Spannungsfeld, das sich durch mehrere Frames zieht: Einerseits wird betont, dass *Bio* sich für landwirtschaftliche Betriebe wirtschaftlich lohnen muss, andererseits wird gefordert, dass *Bio* für Verbraucher*innen bezahlbar bleiben soll. Diese beiden Argumentationen stehen im Konflikt miteinander. Die Herausforderung liegt weniger im Preis an sich als vielmehr in der Frage, wie die mit ökologischer Produktion verbundenen Mehrkosten legitimiert sowie verteilt und praktisch bewältigt werden können. Die Analyse zeigt, dass sich hier ein zentraler Konflikt um die Verteilung der Mehrkosten ökologischer Produktion abzeichnet, für den im Diskurs keine konsistente Lösung erkennbar ist.

Demgegenüber steht ein zweiter Frame, der den hohen Preis von *Bio* legitimiert. Hier wird betont, dass *Bio* unter bestimmten Bedingungen durchaus bezahlbar sein kann, etwa durch veränderte Ernährungsweisen, angepasste Speisepläne oder effizientere Organisations- und Beschaffungsstrukturen. Der Fokus verschiebt sich damit von der Rechtfertigung höherer Preise hin zur Frage, wie diese reduziert oder vermieden werden können (oder teilweise, dass der Preisunterschied gar nicht existent ist).

Um *Bio* bezahlbar und somit zukünftig anschlussfähig zu gestalten, ist demnach nicht nur eine Transformation struktureller Rahmenbedingungen (LZ_2023-07-14; LZ_2024-11-28; OEL_2024_02), sondern auch der Konsummuster, sowohl auf individueller Ebene als auch auf Ebene der GV, nötig (AZ_2025-06-26_Studie; LZ_2023-04-19; FS_2021-04).

Zudem zeigt sich, dass **Verantwortung** für diese Transformationen in den verschiedenen Frames **unterschiedlichen Akteur*innengruppen** zugeschrieben wird. Je nach Argumentationslinie werden Politik, Landwirtschaft, Handel, GV oder Verbraucher*innen als zentrale Handlungsträger adressiert. Dabei entsteht jedoch weniger ein Bild klar geteilter Verantwortung als vielmehr eine Verschiebung von Zuständigkeiten zwischen den Akteur*innen. Verantwortung wird häufig jeweils außerhalb der eigenen Handlungssphäre verortet, sodass konkrete Zuständigkeiten unklar bleiben und Handlungsperspektiven unscharf erscheinen.

In der Analyse zeigt sich eine starke Dominanz ökonomischer Argumentationsmuster. Fragen von Preis, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und Absatzsicherheit bilden in vielen Beiträgen den Ausgangspunkt der Argumentation und strukturieren, wie Probleme und Lösungen beschrieben werden. In den Interviews lässt sich zwar auch eine Orientierung an ökonomischen Aspekten erkennen, zentraler scheinen allerdings Gewohnheiten und etablierte Routinen zu sein, wenn es um Hürden bei der Etablierung von Bio in den Betrieben entlang der WSK geht. Die Umsetzung hängt dabei stark von den jeweiligen Akteur*innen ab, welche zum Beispiel in Vorleistung gehen oder Handlungsabläufe umstellen müssen.

Es wird jedoch auch sichtbar, welche Aspekte im Diskurs weniger präsent sind. Gesundheit, intrinsische Motivation, qualitative Merkmale jenseits des Preises oder normative Zielvorstellungen einer nachhaltigen Ernährung spielen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Das AP 2 untersucht die kommunizierten Informationen zu bio-regionalem Gemüse, bestehende Informations- und Vernetzungsbedarfe entlang der WSK sowie die zugrunde liegenden Argumentationslinien mit besonderem Fokus auf die GV. Die Analyse basiert auf begleitenden Kommunikationsmaterialien wie Websites und Social-Media-Beiträgen, Interviews, Fokusgruppen und Praxisdialoge mit Akteur*innen entlang der WSK sowie regionale und überregionale Zeitschriften mit Bezug zur WSK.

Im Bereich der **kommunizierten Informationen anhand von Begleitmaterial** (AP 2.1) zeigen die Ergebnisse, dass bio-regionales Gemüse überwiegend über positive Eigenschaften und Zuschreibungen vermittelt wird. Im Zentrum der Kommunikation stehen insbesondere ökologische Produktionsweisen, die regionale Herkunft der Produkte sowie kurze Transport- und Vermarktungswege. Diese Aspekte werden häufig miteinander kombiniert. So wird beispielsweise der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Düngemittel als zentrales Merkmal ökologischer Landwirtschaft hervorgehoben und mit positiven Auswirkungen auf Umwelt, Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit begründet. Gleichzeitig wird die Regionalität der Produkte als wesentliches Qualitätsmerkmal dargestellt, das nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch soziale und ökonomische Aspekte umfasst. In diesem Zusammenhang wird Regionalität häufig mit Frische, Geschmack und Transparenz verknüpft. Kurze Transportwege werden als Indikator für eine hohe Produktqualität interpretiert und gleichzeitig als Beitrag zum Klimaschutz dargestellt. Dabei wird deutlich, dass ökologische und qualitative Argumente in der Kommunikation oftmals ineinandergreifen und sich gegenseitig verstärken. Darüber hinaus werden biologische und regionale Aspekte häufig als besonders authentisch und nachvollziehbar dargestellt, was oft mit der Möglichkeit verbunden ist, Produktionsprozesse und Herkunft sichtbar zu machen. Neben ökologischen und regionalen Aspekten spielen auch gesundheitliche Argumente eine wichtige Rolle. Biologische und regionale Produkte werden vielfach als natürlich, frei von Zusatzstoffen und Rückständen sowie als gesund beschrieben. Diese Zuschreibungen werden häufig nicht im Detail begründet, sondern als allgemein akzeptierte Eigenschaften vorausgesetzt. Ergänzend dazu werden Qualitäten wie Geschmack und Frische hervorgehoben, insbesondere im Zusammenhang mit regionalen Produkten. Ein weiteres wiederkehrendes Thema in der Kommunikation ist die Saisonalität. Saisonale Verfügbarkeit wird dabei als Ausdruck von Natürlichkeit und als Gegenmodell zu einer ganzjährigen, globalisierten Lebensmittelversorgung dargestellt. Gleichzeitig wird sie mit bewussterem Konsum, Vielfalt und einer stärkeren Orientierung an natürlichen Produktionszyklen verknüpft. Weitere Aspekte wie Tierwohl oder gesellschaftliche Verantwortung werden ebenfalls angesprochen, jedoch in unterschiedlicher Intensität und abhängig von der jeweiligen Akteur*innengruppe.

Im Hinblick auf **Transparenz** zeigt die Analyse, dass diese auf unterschiedliche Weise hergestellt wird und gleichzeitig unterschiedliche Funktionen erfüllt. Zentrale Maßnahmen umfassen Einblicke in Produktionsprozesse, die Darstellung von Herkunft und beteiligten Betrieben sowie die Nutzung von Zertifizierungen und Kennzeichnungen. Formate wie Betriebsbesichtigungen, Hofführungen oder mediale Darstellungen von Produktionsabläufen dienen dazu, Vertrauen aufzubauen und eine direkte Verbindung zwischen Produzent*innen und Verbraucher*innen herzustellen. Gleichzeitig wird deutlich, dass Transparenz entlang der WSK nicht durchgängig gewährleistet ist. Während insbesondere die landwirtschaftliche Produktion vergleichsweise ausführlich dargestellt wird, sind nachgelagerte Bereiche wie Verarbeitung und Logistik häufig weniger sichtbar. Zudem kann die Vielzahl an Labels und Zertifikaten zu einer gewissen Unübersichtlichkeit führen, wodurch die Transparenz nicht immer vollständig erreicht wird. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass Transparenz nicht nur von der Menge der bereitgestellten Informationen abhängt, sondern auch von deren Verständlichkeit und Einordnung.

In den Ergebnissen der **Informations- und Vernetzungsbedarfe** (AP 2.2) wird ein Spannungsfeld zwischen Planungssicherheit und Flexibilität sichtbar. Die landwirtschaftliche Produktion ist von saisonalen und witterungsbedingten Schwankungen geprägt, wodurch Unsicherheiten hinsichtlich Verfügbarkeit, Mengen und Qualität entstehen können. Gleichzeitig bestehen insbesondere in der GV Anforderungen an verlässliche Liefermengen, konstante Qualität und stabile Preise. Diese unterschiedlichen Anforder-

rungen führen zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten Akteur*innen. Insbesondere kurzfristige Veränderungen, etwa durch Ernteausfälle oder unerwartete Nachfrageschwankungen, erfordern flexible Anpassungen und eine enge Kommunikation. Dabei wird deutlich, dass unzureichend strukturierte Kommunikationsprozesse oder fehlende Schnittstellen die Zusammenarbeit erschweren können. Darüber hinaus bestehen strukturelle Herausforderungen, etwa im Hinblick auf Mindestabnahmemengen, Gebindegrößen oder logistische Rahmenbedingungen. Diese können insbesondere für kleinere Betriebe oder Einrichtungen der GV eine Hürde darstellen und die Integration bio-regionaler Produkte in bestehende Versorgungssysteme erschweren. Gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Arbeitsbedingungen verschiedener Akteur*innen entlang der WSK und somit eine Annäherung der unterschiedlichen Sinnhorizonte können hier helfen, diese Hürden kommunikativ zu meistern. Weiter spielen auch Fragen der Preisgestaltung und wirtschaftlichen Tragfähigkeit eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse verdeutlichen insgesamt die zentrale Bedeutung funktionierender Netzwerke. Gut ausgebaute Vernetzungsstrukturen können dazu beitragen, Unsicherheiten zu reduzieren, Vertrauen aufzubauen und die Abstimmung zwischen Angebot und Nachfrage zu verbessern. Gleichzeitig wird deutlich, dass in diesem Bereich weiterhin Entwicklungsbedarf besteht – weniger im Sinne einer quantitativen Ausweitung von Vernetzungsangeboten als vielmehr hinsichtlich ihrer Qualität –, insbesondere hinsichtlich klarer Kommunikationswege, transparenter Informationsflüsse, langfristiger Kooperationsstrukturen und Einblicke in die konkreten Arbeitsbereiche und Schwierigkeiten der anderen Akteur*innen.

Die in AP 2.3 analysierten **Argumentationslinien zu bio-regionalem Gemüse** lassen sich entlang der WSK entweder in einer regionalen oder einer Bio-Perspektive verorten. Ein zentrales Motiv der regionalen Perspektive ist dabei die Einordnung von Regionalität als begrifflich unscharfe und stark vertrauensabhängige Kategorie. Da einheitliche Definitionen und klar abgegrenzte Kriterien weitgehend fehlen, wird ihre Bedeutung hauptsächlich über Transparenz, Herkunftsinformationen und die Sichtbarkeit von Produzent*innen hergestellt. Gleichzeitig wird die regionale Versorgung vielfach als strukturell eingeschränkt beschrieben. Insbesondere die Konkurrenz durch importierte Produkte, die häufig günstiger und ganzjährig verfügbar sind, erschwert die Marktposition regionaler Erzeugnisse. Im Hinblick auf Bio-Lebensmittel lassen sich verschiedene Argumentationslinien mit ökonomischer Fokussierung identifizieren. Zum einen werden höhere Preise aufgrund höherer Produktionskosten und des ökologischen Mehrwerts biologischer Landwirtschaft als gerechtfertigt dargestellt. Demgegenüber steht eine weitere Argumentationslinie, die *Bio* nicht grundsätzlich als teuer, sondern als prinzipiell gestaltbar und unter bestimmten Bedingungen auch bezahlbar beschreibt. Dabei spielen insbesondere veränderte Konsummuster und organisatorische Anpassungen eine zentrale Rolle. Darüber hinaus wird der Ausbau des Ökolandbaus trotz politischer Zielsetzungen als schwierig eingeschätzt. Als zentrale Herausforderungen gelten unsichere Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Risiken für Betriebe sowie eine nicht ausreichend stabile Nachfrage. Preissteigerungen und wirtschaftliche Unsicherheiten führen dazu, dass Bio-Produkte häufiger als verzichtbar wahrgenommen werden. Schließlich wird auch die Verfügbarkeit als Engpass thematisiert, der weniger auf mangelnde Nachfrage als auf unzureichend entwickelte Strukturen in Produktion, Verarbeitung und Logistik zurückgeführt wird. Je nach Perspektive der Argumentationslinie werden *Regionalität* oder *Bio* zugunsten ökonomischer oder logistischer Aspekte verhandelbar. Eine Argumentationslinie, welche aus Perspektive der Bio-Regionalität argumentiert, findet sich im Material nicht wieder.

Übergreifend zeigt sich, dass Bio-Regionalität nicht als gemeinsamer Bezugspunkt für die Kommunikation entlang der WSK vorausgesetzt werden kann. Vielmehr werden Bio und Regionalität mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Bezugspunkten verbunden und nur punktuell aufeinander bezogen; teilweise sogar konträr. Die bisherigen medialen Argumentationslinien finden getrennt voneinander statt, die untersuchte WSK verbindet allerdings Bio und Regionalität miteinander. Zukünftig könnte Bio-Regionalität stärker als eigenständige Kategorie kommunikativ etabliert werden, welche mehr ist als die Summe ihrer Bestandteile (Bio und Regionalität) und sowohl spezifische Eigenschaften als auch eigene Herausforderungen aufweist. Dadurch ließe sich der Fokus von der perspektivabhängigen Aushandlung der einzelnen Komponenten hin zu einer gesellschaftlichen Stärkung der kombinierten Kategorie *Bio-Regionalität* verschieben.

Zudem verdeutlichen die Ergebnisse, dass die bloße Bereitstellung von Informationen bzw. Kommunikations- und Vernetzungsangeboten nicht ausreicht, um Verständigung und Kooperation entlang bio-regionaler WSK zu gewährleisten. Während Informationen vermittelt und Transparenz hergestellt werden kann, entsteht ein gemeinsames Verständnis zentraler Begriffe, Anforderungen und Rahmenbedingungen der verschiedenen Arbeitsbereiche entlang der WSK nicht automatisch. Für eine gelingende Zusammenarbeit bedarf es daher einer geteilten Wissensbasis sowie koordinierender und vermittelnder Strukturen.

Darauf aufbauend richtet sich der weitere Projektverlauf auf die Entwicklung konkreter Lösungsansätze, die diese Anforderungen aufgreifen und zur Verbesserung der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette beitragen. Im folgenden Arbeitspaket 3 werden hierzu bestehende Good-Practice-Beispiele bio-regionaler Wertschöpfungsketten analysiert und deren Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Aufbauend darauf werden die in den vorangegangenen Arbeitspaketen identifizierten regionalen Anbau-, Verarbeitungs- und Logistikkapazitäten hinsichtlich ihrer Eignung für den Aufbau bio-regionaler Wertschöpfungsketten bewertet. Auf Grundlage dieser Analysen werden schließlich konkrete Lösungsansätze zur Gestaltung regionaler Verarbeitungs-, Einkaufs- und Lieferbeziehungen in den Pilotregionen entwickelt und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit eingeordnet.

7 Quellenverzeichnis

- Agger, Anne-Birgitte (2017). „The Copenhagen Method“ Ökologische Umstellung von Köpfen und Töpfen, 2017. Online verfügbar unter https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Veranstaltungen/Fachgespraech_2017_Gemeinschaftsverpflegung/Anne-Birgitte_Agger_Berlin_2017.pdf (abgerufen am 30.03.2026).
- Dwyer, Janet C./Short, Christopher J./Berriet-Sollic, Marielle/Gael-Lataste, François/Pham, Hung V./Affleck, Melissa/Courtney, Paul/Déprès, C (2015). Public Goods and Ecosystem Services from Agriculture and Forestry – towards a holistic approach: review of theories and concepts. Online verfügbar unter <https://eprints.glos.ac.uk/3198/1/Public%20goods%20and%20ecosystem%20services%20FINAL.pdf> (abgerufen am 30.03.2026)
- Entman, Robert M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication* 43 (4), 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x> (abgerufen am 30.03.2026).
- Godemann, Jasmin (2007). Verständigung als Basis inter- und transdisziplinärer Zusammenarbeit. In J. Godemann & G. Michelsen (Hrsg.), *Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation: Grundlagen und Praxis* (2. Aufl., S. 86–96). Oekom
- Godemann, Jasmin/Bartelmeß, Tina. (2021). Das Forschungsfeld gesellschaftlicher Ernährungskommunikation. In J. Godemann & T. Bartelmeß (Hrsg.), *Ernährungskommunikation: Interdisziplinäre Perspektiven – Theorien – Methoden* (S. 29–45). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27314-9>
- Kuckartz, Udo/Rädiker, Stefan (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz*. 6. Aufl. Weinheim/Bonn, Juventa Verlag.
- Matthes, Jörg (2014). *Framing*. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft.
- Misoch, Sabina (2019). *Qualitative Interviews*. 2. Aufl. Berlin/München/Boston, De Gruyter.
- Sanders, Jörn/Heß, Jürgen (Hg.) (2019). *Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft*. 2. Aufl. Braunschweig, Germany, Johann Heinrich von Thünen-Institut. <https://doi.org/10.3220/REP1576488624000> (abgerufen am 30.03.2026).
- Schanz, Heiner/Pregernig, Michael/Baldy, Jana/Sipple, David/Kruse, Sylvia (2020). *Kommunen gestalten Ernährung – Neue Handlungsfelder nachhaltiger Stadtentwicklung 2020*. Online verfügbar unter https://www.nachhaltige-zukunftsstadt.de/downloads/Kommunen_gestalten_Ernaehrung.pdf (abgerufen am 30.03.2026)
- Wember, Carla/Landgrebe, Ilka/Marten, Sabine/Greiner, Johanna/Pempeit, Johanna/Herzig, Christian (2025). *Status-Quo-Bericht zur Darstellung der Ernährungssysteme der regional-ökologischen Versorgung in den Pilotregionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart*. Projektbericht RegioWertGeBen. Frankfurt

8 Anhänge

Anhang I: Leitfaden Fokusgruppen und Interviews

Leitfrage	Konkrete Nachfrage
<p>Einstieg: Begrüßung, kurze Vorstellung der Interviewer*in, des Projekts</p> <p>Bei Fokusgruppe: Vorstellung der Teilnehmenden, Ablauf und Zielsetzung der Fokusgruppe</p>	
<p>Kurze Darstellung zentraler Ergebnisse aus AP 2: Herausforderungen bio-regionaler Wertschöpfungsketten bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Verbindlichkeit/Planungssicherheit und Flexibilität/Spontaneität (z. B. Preisgestaltung, Mengen, Verfügbarkeit, Kommunikation). Visualisierung anhand eines Plakats (Cluster zentraler Aspekte).</p> <p>Welche der dargestellten Aspekte sind aus Ihrer Sicht besonders relevant?</p> <p>Bei Fokusgruppe: Teilnehmende markieren relevante Aspekte mit 5–6 Klebepunkte</p>	<p>Wie bewerten Sie die dargestellten Herausforderungen? Welche sind aus Ihrer Sicht besonders zentral?</p> <p>Wie unterscheiden sich diese Herausforderungen ggf. zwischen Bio, konventionell und regional?</p> <p>Wie gehen Sie damit um, wenn Akteur*innen starre Anfragen haben/wenig Flexibilität zeigen oder wenn Schwankungen da sind, wie wird beidseitige Verbindlichkeit bei gleichzeitiger Flexibilität hergestellt?</p> <p>Lösungsansätze bzgl. des Umgangs mit dem Spannungsfeld Verbindlichkeit/Flexibilität?</p> <p>Welche Rolle spielt Kommunikation bei der Bewältigung dieser Herausforderungen?</p>
<p>Haben Sie zu diesem Bereich noch Anmerkungen / Kommentare / Themen, die noch nicht zur Sprache gekommen sind?</p>	
<p>Wenn in der Gruppe auch Betriebe vertreten sind, die kein Biogemüse mehr verwenden bzw. anbauen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Welche Erfahrungen haben dazu geführt?</p> <p>Was verstehen Sie unter Bio-Regionalität?</p>	<p>Kennen die anderen solche Überlegungen auch? Wie kommt es dazu, dass Sie sich trotzdem für Bio entschieden haben?</p> <p>Diskutieren Sie gemeinsam: welche Bedeutung hat für Sie Ihre Perspektive zu bio, regional oder auch bioregional hat.</p> <p>Worin liegen für Sie die Gründe für bzw. gegen Bio? Für bzw. gegen Regionalität? Für bzw. gegen bio-regionale Ansätze?</p>
<p>Gibt es weitere Aspekte, die bisher nicht angesprochen wurden, aber aus Ihrer Sicht relevant sind?</p>	

Anhang II: Übersicht der analysierten Zeitschriften

Zeitschrift	Datum	Titel	Seite
BüL	02.08.2021	Partizipative Tomatenzüchtung als Ansatz zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten in Niedersachsen	1-29
BüL	03.12.2022	Resilienz von regionalen und globalen Wertschöpfungsketten der Agrar- und Ernährungswirtschaft	3
BüL	02.08.2025	Regionale Wertschöpfung – Vom Wunsch der Erzeuger nach Quantifizierung zu konkreten Konzepten der Messung	1-22
BüL	01.06.2025	Regionale Erzeugung landwirtschaftlicher Nischenkulturen in Süddeutschland: Status Quo und Entwicklungspotenzial	3-25
KB	01.02.2022	Langfristige Beschlüsse bitte!	3
KB	01.02.2022	Folie oder Vlies? Einsatzempfehlung zur Frühkartoffelsaison 2022	39
KB	01.02.2022	„Getreidepreis beeinflusst Anbau stärker als Verbrauchernachfrage“	59
KB	03.2022	Ökologisierung nur mit Fairness und Transparenz	3
KB	03.2022	Bodensensoren für die Bewässerung	13
KB	04.2022	Versorgungssicherheit mit Kartoffeln bedroht!	3
KB	05.2022	Kosten mit digitaler Hilfe flächengenau kalkulieren	45
KB	07.2022	Anbau und Absatzkanäle für Bio-Kartoffeln fest im Fokus	46-51
KB	10.09.2022	Frühkartoffeln: Rückblick auf eine ungewöhnliche Saison	35
KB	10.09.2022	Viel Schatten und wenig Licht!	41
KB	10.09.2022	„Die Ernte 2022 hat Einfluss auf die Verträge der Zukunft“	42-43
KB	11.2022	Direktvermarktung: Kundenbindung in schwierigen Zeiten	34
KB	12.2022	Hofladen 24/7-geöffnet: Wann rechnet sich das?	47
KB	12.2022	Geringe Nachfrage trifft auf begrenztes Angebot	58
KB	02.01.2023	Speisekartoffelmarkt unter Druck	70
KB	04.2023	Statt Verbote den integrierten Pflanzenschutz stärken	3
KB	05.2023	Zikaden – ein neuer Mega-Schädling	7
KB	06.2023	Die „Kinderstube der Kartoffeln“ ist in Gefahr	3
KB	06.2023	Gegen das Wetter können wir was unternehmen, aber gegen die Politik?	33
KB	07.2023	Umdenken nach der Frühkartoffelsaison	3
KB	07.2023	Pfälzer Frühkartoffeln gehen hochpreisig in die Saison	44-45
KB	08.2023	GROKA Dollbergen: „Ein Unternehmen der regionalen Landwirte“	36
KB	10.09.2023	HELMA: Erfolgreich an zwei Standorten	30-31
KB	10.09.2023	Direktvermarktung mit Automaten und Vertrauenskassen	34
KB	10.09.2023	„Wir stehen im globalen Wettbewerb“	41

KB	11.2023	Zur Begutachtung fehlt fachkundiges Personal	51
KB	12.2023	Die SUR ist erst einmal Geschichte	7
KB	12.2023	Guter Absatz für Frühkartoffeln aus der Pfalz	61
KB	02.01.2024	Änderung der Stilllegungsverpflichtung	6
KB	02.01.2024	Potenzielle Biodiversitätswirkungen	25
LZ	13.02.2023	"Farm-to-Fork": Organisationen fordern schärferes EU-Gesetz für nachhaltige Landwirtschaft	1
LZ	13.02.2023	Verbraucher-Umfrage: Özdemir sieht robuste Nachfrage für Bio-Lebensmittel	1
LZ	19.04.2023	Ernährungsstrategie: Özdemir präsentiert neues Bio-Label für die Außer-Haus-Verpflegung	1
LZ	21.04.2023	Beschaffung: Rewe testet Plattform für mehr Regionalität	1
LZ	09.06.2023	Umsatzverschiebung: Preisgefechte um Bio-Marktanteile	1
LZ	05.07.2023	Ökologische Lebensmittel: Bio-Anteil in Landwirtschaft erneut gestiegen	1
LZ	14.07.2023	Bio-Branche unter Druck: Eine Frage des Preises	1
LZ	01.11.2023	Vergleichsstudie: Bei Bio-Produkten steigen die Preise langsamer	
LZ	07.12.2023	Deloitte-Umfrage: Verbraucher sparen bei Bio und Öko	1
LZ	27.02.2024	Bilanz 2023: Mehr Gemüse aus ökologischem Anbau	
LZ	11.04.2024	Ökolandbau: Bio-Verbände verbessern Warenversorgung	1
LZ	19.04.2024	Wettbewerb: Handel lockt mit billigem Bio	1
LZ	21.05.2024	Bio-Preisdruck: Rohstoffe aus fernen Ländern machen Günstig-Bio möglich	1
LZ	10.06.2024	Landwirtschaft: Wie 30 Prozent Bio erreicht werden können	1-2
LZ	10.06.2024	Marktanalyse: So könnte sich Bio im Handel entwickeln	1
LZ	09.07.2024	Landwirtschaft: Jeder siebte Betrieb ist ein Bio-Hof	1
LZ	02.09.2024	Sichere Herkunft und Verarbeitung: Qualitätssiegel stärken regionale Wirtschaftskreisläufe	1-2
LZ	24.09.2024	Europäischer Rechnungshof: EU dürfte Bio-Ziele trotz Milliardenhilfe verfehlen	1
LZ	11.10.2024	Bio-Importe: EuGH-Urteil wälzt Bio-Recht um	1
LZ	31.20.2024	Nachhaltigkeit: Bio-Hersteller wollen mehr Unterstützung vom Handel	1
LZ	18.11.2024	Marktanalyse: Bio wächst vor allem dank Discount und Drogerien	1
LZ	26.11.2024	Vegane Proteine: Regionaler Anbau hinkt Nachfrage hinterher	1-2
LZ	28.11.2024	Öko-Marketingtage: Bio-Branche uneins über Mindestpreis	1
LZ	21.01.2025	Interview mit Levke Zanter von Westhof Bio: "Ein fairer Preis ist unerlässlich"	1-2
LZ	20.01.2025	EU-Öko-Verordnung: BÖLW befürwortet Entschlackung der Bio-Regeln	1
LZ	04.02.2025	Ökologischer Unterglasanbau: Vitarom investiert in Bio-Fruchtgemüse	1
LZ	07.02.2025	Interview zu Bio-Verbänden: "Die gesamte Branche muss an einen Tisch"	1
LZ	07.02.2025	Verbandslandschaft: Bio-Branche in Bewegung	1

LZ	10.02.2025	Bio-Produkte: Eine Frage der Qualität	1-2
LZ	10.02.2025	Kaufleute über Bio : "Seit 2024 geht es stetig bergauf"	1-2
LZ	13.02.2025	Bio-Anbau: Dennree befürchtet Rohstoffmangel	1
LZ	14.02.2025	Bio-Arbeitsmarkt: Fast die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in der Herstellung	1
LZ	14.03.2025	Drogerie: Rossmann gibt Bio-Lebensmitteln mehr Platz)	1
LZ	28.07.2025	Landwirtschaft: Wie Obstbauern auf den Klimawandel reagieren	1
LZ	05.08.2025	Öko-Landbau: Zahl der Bio-Höfe im Jahr 2024 erneut geschrumpft	1
OEL	01.2023	»Wider das Schönheitsdiktat«	37-38
OEL	01.2023	Mit Mut und Motivation zum Ziel	40
OEL	01.2023	Genug zum Leben!?	45-47
OEL	02.2023	Wirtschaft neu denken	43
OEL	02.2023	Geht es gerecht zu?	46
OEL	04.2023	Klein anfangen	9
OEL	04.2023	Gärten der Zukunft?	29
OEL	04.2023	Die Zukunft der Kantine	45-47
OEL	01.2024	Wehr dich, Bio!	3-8
OEL	01.2024	Eine Debatte, die geführt werden muss	12
OEL	01.2024	Die Biozukunft ist vegan	14-25
OEL	01.2024	Nachhaltigkeit geht nur mit Vieh	16-18
OEL	01.2024	So haben Biotiere noch eine Zukunft	19-22
OEL	02.2024	Von wegen „Ja, aber ...“	3-8
OEL	02.2024	Beyond Organic?	14
OEL	02.2024	Von einer guten Idee zu falschen Versprechen	16-17
OEL	02.2024	Besinnung auf die Vordenker	29
OEL	02.2024	Regeneratives Biosiegel	31-33
OEL	02.2024	Bio allein reicht nicht	34-35
OEL	02.2024	Deutlich mehr Humus in der Bodenoberschicht	38
OEL	02.2024	Wir brauchen einen Perspektivwechsel«	44-45
OEL	02.2024	Mehr Bio heißt mehr Biodiversität	46-48
OEL	03.2024	Bio macht es vor	3-8
OEL	03.2024	Pflanzengesundheit systemisch denken	14
OEL	03.2024	Mit Biodiversität zu mehr Resilienz	18-19
OEL	03.2024	Wo resistenter Wein wächst	24
OEL	03.2024	Der Rahmen passt nicht	28-29
OEL	03.2024	Apfel und Huhn – eine gute Mischung	37

OEL	03.2024	Mit langem Atem	46-47
OEL	03.2024	Klare Perspektiven schaffen!	48
OEL	03.2024	Ist die Biobranche bereit?	49-55
Gemüse	07.2024	Ansätze zur Verminderung von Lagerverlusten	1
Gemüse	08.2024	Die Gemüsenachfrage in Deutschland	1
Gemüse	08.2024	Digitale Frische für die Region	1
Gemüse	08.2024	Die kleine Marktstudie Bio-Gemüse	1-3
Gemüse	11.2024	Pionierarbeit für den Bio-Gemüsebau	1
Gemüse	12.2024	Saisonende der regionalen Bio-Tomate	1
Gemüse	02.2025	Stärkung der Wertschöpfungsketten	1
Gemüse	03.2025	Bringt Bio einen Bonus?	2
Gemüse	06.2025	Bringt Bio einen Bonus?	1
Gemüse	08.2025	Die kleine Marktstudie Bio-Gemüse	1
GV	01.2020	Regional total	1
GV	03.2020	Cooler Bio-Vielfalt	1
GV	03.2020	Regierung forciert Bio	1
GV	03.2020	„Wir leben Regionalität“	1
GV	04.2020	Pro Bio-Einsatz	1
GV	12.2020	30 Prozent Bio in Kitas, Schulen & Kantinen	1
GV	02.01.2021	Bio? Jetzt erst recht!	1-2
GV	04.2021	Bahn frei: Bio kommt!	1
GV	04.2021	5. BioBitte. 20 Prozent kann jeder	1
GV	04.2021	„Bio-Nachfrage wird weiter steigen“	1
GV	04.2021	Gesamte Lieferkette regional und nachhaltig“	1-2
GV	05.2021	Bio-Eigenmarke am Start	1
GV	09.2021	Bio-Food? Na klar!	1
GV	04.2022	Geballte Bio-Kompetenz	1-2
GV	05.2022	Die Bio-Durchstarter	1-2
GV	05.2022	Kostendruck? „Wir bleiben bei 80 % Bio!“	1
GV	12.2022	Wenn Bio-Essen Schule macht	
GV	03.2023	Bio-Markt boomt	1
GV	03.2023	Die Bio-Werkstatt	1
GV	05.2023	Mehr Bio zum gleichen Preis	1
GV	05.2023	Wird Bio-Zertifizierung einfacher?	1
GV	08.07.2023	„Zukunft ist bio, regional, nachhaltig“	1

GV	03.2024	Bio-Siegel in Gold	1
GV	03.2024	GV im Biofach-Fokus	1
GV	12.2024	In Zukunft Bio!	1
GV	01.2025	Alles rund um Bio	1
GV	03.2025	Bio für alle Welt	1
GV	03.2025	Wie Bio in die Spur kommt	1-3
GV	06.2025	Regionale Wertschöpfung fördern	1
FS	09.2023	Bio-Einsatz wird einfacher	1-2
FS	04.2021	Fakten-Check Bio	1-2
FS	04.2021	Bahn frei: Bio kommt!	1-2
AZ	21.07.2025	Kantine Zukunft Brandenburg: Bio-regionales Erfolgsprojekt läuft aus	1
AZ	17.07.2025	Bio-Catering: Tressbrüder machen jetzt Schulesen	1
AZ	08.07.2025	Ernährungsstrategie: Wie Baden-Württemberg Bio ausbauen will	1
AZ	01.07.2025	Initiative Bio Bitte: Mehr Bio für Bonner Kantinen	1
AZ	26.06.2025	Studie Ernährungskosten: Bio-Ernährung günstiger als herkömmliche Kost	1
AZ	20.06.2025	Öko-Forschung bis 2030: Bio-Lobby will Steuergelder verdoppeln	1
AZ	20.06.2025	Bio-Branche: Neue Allianz formiert sich	1
AZ	10.06.2025	Bio Bitte: Ausschreibung neu denken: So gelingt nachhaltige Verpflegung	1
AZ	06.06.2025	Biogetreide: Kleines Angebot treibt Preise	1
AZ	30.04.2025	Bio in Europa: Wachstum bei Fläche und Umsatz	2
AZ	01.04.2025	Green Canteen: Netzwerken für mehr Bio auf dem Teller	1-2
AZ	18.02.2025	Biofach Nürnberg: Bio-Erzeuger bügeln Absatzdelle aus	1-2
AZ	18.02.2025	Bio-Anbau: Dennree befürchtet Rohstoffmangel	1
AZ	12.02.2025	Bio-Nachfrage: Naturland mit stabilem Wachstum	1
AZ	11.02.2025	Branchenzahlen: Bio-Branche verzeichnet Rekord trotz Wirtschaftsflaute	1
AZ	06.02.2025	Bayern: Bedarf an Bio steigt nicht aber der Anbau	1
AZ	04.02.2025	BMEL: Neue Förderung für mehr Bio auf dem Teller	1
AZ	28.01.2025	EU-Öko-Verordnung: BÖLW befürwortet Entschlackung der Bio-Regeln	1
AZ	10.01.2025	Biostrategie: BMEL gibt 6,7 Mio. EUR für Bio-Kampagne aus	3

Anhang III: Auswertungskategorien

Kategoriensystem: Analyse der kommunizierten Informationen rund um bio-regionales Gemüse und Eigenschaften der Transparenz

Kommunizierte Faktoren über Bio- und oder regionale GÜTER	Vermarktungswege	Regional		
		Bio		
		Bio und regional		
	Art & Weise der Infos	Sachlich		
		Emotional		
	Infos über Erzeugung	Verzicht auf Gentechnik		
		biologischer Pflanzenschutz		
		biologische Düngung		
		Kurze Transportwege und Vermarktungswege regionaler Güter		
		Tierwohl		
		Umweltauswirkungen	Bodengesundheit	
			Klima und Ressourcenschutz	
			Artenvielfalt	
	Infos über Lebensmittel	Saisonalität		
		Gesund	Zusatzstoffe	
			Gesund Regio	
			Gesund Bio	
		Qualität des Essens	Frische als Qualitätsmerkmal	
			Qualität Regio	
			Qualität Bio-Lebensmittel	
	regionale Vielfältigkeit beim Zubereiten	Kreativität		
	Infos über gesellschaftlichen Mehrwert	Beziehung zwischen Akteur*innen		
		Beliebtheit bei den Verbraucher*innen	Beliebtheit bio-regional	
			Beliebtheit Regional	
Beliebtheit Bio				
regionale Wertschöpfung		Kultureller Mehrwert		
		Arbeitsplätze		
	Erhalt ländlicher Strukturen			

	Gut für die Umwelt	Umwelt Bio	
		Umwelt Regional	
	Kennzeichnung	Bio	
		Regional	
Eigenschaften die Transparenz erzeugen	Produktionsvorgang		
	Betriebs/Unternehmensbesuche	Mitmachen	
		Dokumentation	
		Regelmäßige öffentliche Führungen/Treffen	
		Aktionstage/Projekte	
	Bennenen der weiteren WSK-Stufen = Vertrautheit in die WSK erzeugen		
Zertifizierung	Kontrollen		
	Infos zu Siegel/Was bedeutet Bio		

Kategoriensystem: Informations- und Vernetzungsbedarfe

Strukturelle Aspekte	Spedition / Transport / Logistik	
	Zwischenhändler	
	Bündelungsstrukturen	
	Kapazitäten an Personal	
	passende / angemessene Preise	
	politische Rahmenbedingungen / Veränderungen	
Produktions- & produktbezogene Anforderungen	Verfügbarkeit	Verfügbarkeit bestimmter Gemüsesorten
		Verfügbarkeit bestimmter Mengen
	Qualität	
	Verarbeitungsgrad	verarbeitete Ware
		unverarbeitete Ware
Organisation & Koordination	Verbindlichkeit / Verlässlichkeit	
	Planungssicherheit	
	Flexibilität	
	Warenabnahme /-weitergabe	Einzel / unregelmäßig (z. B. Weitergabe bei Überschüssen)

		Regelmäßig / konstant
	Umgang mit Schwankungen	
Kommunikation und Austausch	Kommunikation (in bestehender Zusammenarbeit)	
	Kontaktstrukturen	Austausch & Kontakt(aufnahme)
		fehlende Kontakte
	Qualität der Zusammenarbeit	